

Masterarbeit

Onlinewerbekompetenzen von Kindern

Einfluss eines schulischen Treatments auf das Erkennen und Beurteilen von Influencer Werbung bei Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klasse in der Volksschule Luzern

Name der Autorin:	Isabel Waltisberg
Studiengang:	Master Fachdidaktik Medien und Informatik
Kontaktdaten:	isabel.waltisberg@stud.phsz.ch
Betreuer:	Dr. Martin Hermida
Ort, Datum:	Luzern, 21.Juli 2021

Schriftliche Arbeit verfasst an der Pädagogischen Hochschule Schwyz

Abstract

Bei dem täglichen Umgang mit Medien erlangen Kinder einen Teil der Medienkompetenz. Dabei ist nicht alles erlernbar und es braucht pädagogische Instruktionen (Schulze, 2013). Zur Medienkompetenz gehört auch Werbewissen und Werbekompetenz. Studien zu klassischen Werbeformaten wie TV und Radio gibt es viele. Eine Metastudie von 2019 zeigte, dass sich Studien zu den neuen Werbeformaten erst in jüngster Zeit damit befassen und viele neue Werbeformate unberücksichtigt bleiben (De Jans et al., 2019). Es ist anzunehmen, dass Kinder mehr Schwierigkeiten haben, neue Werbeformate zu erkennen und zu verstehen als bei herkömmlichen Werbepraktiken. Das Identifizieren von Online Werbung ist eine Herausforderung für Kinder (vgl. Rozendaal et al., 2011; Ali et al., 2009). Diese Arbeit nimmt sich der Thematik von Online Werbung an und fokussiert sich auf den Aspekt von Influencer Werbung und Produktplatzierungen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es herauszufinden, inwiefern Kinder Werbung bei Influencerinnen und Influencern erkennen und diese kritisch beurteilen können.

Dazu wurde folgende Forschungsfrage gestellt:

Können Schülerinnen und Schüler nach einer schulischen Auseinandersetzung Influencer Werbung besser erkennen und die Absichten hinter der Werbung kritischer beurteilen?

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde eine quantitative Experimentalstudie mit einer Experimental- und einer Kontrollgruppe durchgeführt. Es nahmen im Gesamten 94 Schülerinnen und Schüler zwischen 10 und 13 Jahren aus dem Kanton Luzern an der Studie teil. Anschliessend wurden die Daten der beiden Messzeitpunkte statistisch miteinander verglichen.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Experimentalgruppe nach dem schulischen Treatment Influencer Werbung häufiger erkennt und besser Bescheid weiss, mit welchen Möglichkeiten Influencer Geld verdienen können. Die Versuchspersonen der Experimentalgruppe identifizieren mehr Akteure, die an gezeigten Werbungen mitverdienen und erkennen persuasive Absichten hinter Werbungen leichter. Sie können besser erklären, was Werbung auslösen möchte und zu welchem Zweck Werbung gemacht wird.

Diese Befunde zeigen, dass eine schulische Auseinandersetzung mit Influencer Werbung einen Einfluss auf das Werbewissen von Kindern hat. Basierend auf dieser Grundlage ist es empfehlenswert, dass sich pädagogische Institutionen zusammen mit Politik und Elternhaus den verschiedenen Facetten von Online Werbung annehmen und diese ausführlich thematisieren.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Inhaltsverzeichnis	II
Abbildungsverzeichnis	VI
Tabellenverzeichnis	VII
1 Einleitung.....	1
1.1 Ziele der Arbeit.....	3
1.2 Forschungsfrage	3
1.3 Aufbau der Arbeit.....	3
2 Theoretischer Hintergrund.....	5
2.1 Eine neue Generation	5
2.2 Influencende als Marketingstrategie	8
2.3 Die Typologie der Influencenden.....	12
2.4 Werbung auf Influencer Plattformen.....	18
2.5 Kanäle der Massenmedien.....	20
2.6 Werbeziele und Konzepte	21
2.7 Die Verarbeitung von persuasiven Botschaften	22
2.7.1 Zentrale Einflussfaktoren.....	23
2.7.2 Kommunikatorfaktoren	24
2.7.3 Botschaftsfaktoren.....	24
2.7.4 Kumulation.....	25
2.8 Persuasionsstrategien bei Influencerinnen und Influencer	25
2.9 Die Konsumentengeneration von morgen	26
2.9.1 Deklaration von Werbung.....	27
2.9.2 Werbekompetenzen als Teil von Medienkompetenz.....	28
2.9.3 Erkennung und Verarbeitung von Werbung.....	30
2.10 Aktuelle Werbeforschungen und ihre Lücken	31
2.11 Von der Theorie zur Forschung.....	33

2.12	Einbettung der Forschungsfrage in die Literatur.....	34
3	Fragestellung	36
3.1	Forschungsfrage und Hypothesen	36
4	Methodisches Vorgehen	38
4.1	Wahl der Methode	38
4.1.1	Untersuchungsmethode: Fragebogen 1	38
4.1.2	Treatment der Experimentalgruppe	39
4.1.3	Untersuchungsmethode: Fragebogen 2	40
4.2	Stichprobe.....	40
4.3	Ablauf der Datenerhebung.....	41
4.3.1	Ablauf des schulischen Treatments	43
4.4	Datenaufbereitung	43
5	Ergebnisse.....	45
5.1	Zusammenstellung der Stichprobe	45
5.2	Ergebnisse der Hypothesen.....	50
5.2.1	Hypothese 1	50
5.2.1.1	Ergebnisse Hypothese 1	51
5.2.1.2	Interpretation Hypothese 1.....	51
5.2.2	Hypothese 2	53
5.2.2.1	Ergebnisse Hypothese 2	54
5.2.2.2	Interpretation der Ergebnisse	54
5.2.3	Hypothese 3	56
5.2.3.1	Ergebnisse Hypothese 3	57
5.2.3.2	Interpretation der Ergebnisse	57
5.2.4	Hypothese 4	58
5.2.4.1	Ergebnisse Hypothese 4	58
5.2.4.2	Interpretation der Ergebnisse	59
5.2.5	Hypothese 5	59
5.2.5.1	Ergebnisse Hypothese 5	60
5.2.5.2	Interpretation der Ergebnisse	60
5.2.6	Hypothese 6	62
5.2.6.1	Ergebnisse Hypothese 6	62
5.2.6.2	Interpretation der Ergebnisse	63

5.2.7	Hypothese 7	63
5.2.7.1	Ergebnisse Hypothese 7	64
5.2.7.2	Interpretation der Ergebnisse	64
5.2.8	Hypothese 8	65
5.2.8.1	Ergebnisse Hypothese 8	66
5.2.8.2	Interpretation der Ergebnisse	66
5.2.9	Hypothese 9	67
5.2.9.1	Ergebnisse Hypothese 9	67
5.2.9.2	Interpretation der Ergebnisse	67
5.2.10	Hypothese 10	69
5.2.10.1	Ergebnisse Hypothese 10	69
	70
5.2.10.2	Interpretation der Ergebnisse	70
5.2.11	Hypothese 11	71
5.2.11.1	Ergebnisse Hypothese 11	71
5.2.11.2	Interpretation der Ergebnisse	71
5.2.12	Hypothese 12	72
5.2.12.1	Ergebnisse Hypothese 12	73
5.2.12.2	Interpretation der Ergebnisse	73
5.2.13	Hypothese 13	74
5.2.13.1	Ergebnisse Hypothese 13	74
5.2.13.2	Interpretation der Ergebnisse	74
6	<i>Diskussion</i>	76
6.1	Befunde der Hypothesen	76
6.2	Influencer Werbung erkennen	77
6.3	Experimentalgruppe versus Kontrollgruppe	79
6.3.1	Der Sinn und Zweck von Werbung.....	80
6.3.2	Das Erkennen von Influencer Werbung und Produktplatzierungen	80
6.3.3	Die Akteure der Werbung.....	81
6.3.4	Finanzielle Verdienste von Influencerinnen und Influencer	81
6.3.5	Affiliate Links	82
6.3.6	Merch Produkte von Influencerinnen und Influencer	82
6.3.7	Persuasive Absichten der Werbebotschaften	82
6.3.8	Hervorgerufene Gefühle von Werbung	83
7	<i>Schlussfolgerungen und Implikationen</i>	84

7.1	Zu erwartete Nutzen für die Theorie	86
7.2	Zu erwartete Nutzen für die Praxis	88
7.2.1	Bedeutung für das Bildungssystem.....	89
7.2.2	Bedeutung für das Elternhaus	89
7.2.3	Bedeutung für die Politik	89
8	<i>Limitationen und weitere Forschungsansätze.....</i>	91
8.1	Stichprobe.....	91
8.2	Reliabilität.....	91
8.3	Fragebogenkonstruktion	91
9	<i>Fazit.....</i>	93
10	<i>Literaturverzeichnis</i>	94
11	<i>Bildverzeichnis.....</i>	100
12	<i>Eidesstattliche Erklärung</i>	101
	<i>Anhang</i>	102

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: TÄTIGKEITEN MIT SMARTPHONE NACH ALTERSGRUPPE (WALLER ET AL., 2019, S.39)	6
ABBILDUNG 2: VERBREITUNG VON SOCIAL MEDIA NETZWERKEN (EDUGROUP, 2020, S.65)	7
ABBILDUNG 3: ADOPTER CATEGORIZATION (ROGERS, 2003, S. 281)	12
ABBILDUNG 4: SOCIAL STARS VS. THEMEN-BLOGGER (KOST & SEEGER, 2020, S. 49)	16
ABBILDUNG 5: EIGENE DARSTELLUNG (IN ANLEHNUNG AN KOST & SEEGER, 2020, S. 50)	17
ABBILDUNG 6: OPERATIONALISIERUNG VON MEDIENKOMPETENZ (EIGENE DARSTELLUNG NACH SCHULZE (2013), S. 100)	28
ABBILDUNG 7: STUFENMODELL DER ERKENNUNG VON WERBUNG (EIGENE DARSTELLUNG NACH CHARLTON (1995), S. 39)	30
ABBILDUNG 8: WERBEKOMPETENZMODELL (EIGENE DARSTELLUNG NACH KRÖGER (2018) S. 102)	33
ABBILDUNG 9: GRUNDLAGE FORSCHUNGSKONZEPT (EIGENE DARSTELLUNG, IN ANLEHNUNG AN KRÖGER (2018), S. 102)	34
ABBILDUNG 10: ALTERSUNTERSCHIED MZP 1 ZU MZP 2	45
ABBILDUNG 11: SCHULSTUFE UND GESCHLECHT	46
ABBILDUNG 12: BELIEBTESTE PLATTFORMEN	47
ABBILDUNG 13: FREQUENZ YOUTUBE	47
ABBILDUNG 14: WERBUNG ERKENNEN	48
ABBILDUNG 15: WERBEPRODUKTE ERKENNEN STANDART SKILL	49
ABBILDUNG 16: WERBUNGSPRODUKTE ERKENNEN VIKTORIASARINA	49
ABBILDUNG 17: WERBEPRODUKTE ERKENNEN LOCHIS	50
ABBILDUNG 18: MERCH PRODUKTE ERKENNEN	55
ABBILDUNG 19: KONSUM AUFGRUND VON INFLUENCENDE	61
ABBILDUNG 20: ERKENNEN VON AKTEUREN	65
ABBILDUNG 21: WEISS DU WAS AFFILIATE LINKS SIND?	68
ABBILDUNG 22: MERCH PRODUKTE ERKENNEN	70
ABBILDUNG 23: GEFÜHLE ERKENNEN	72
ABBILDUNG 24: ABSICHTEN VON WERBUNG	75
ABBILDUNG 25 HYPOTHESE 8: KONTROLLGRUPPE MZP 1 ZU MZP 2	5

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: ÜBERSICHT INFLUENCER ANSÄTZE	11
TABELLE 2: ÜBERSICHT HYPOTHESEN	36
TABELLE 3: ÜBERSICHT STICHPROBE	41
TABELLE 4: ÜBERSICHT STICHPROBE	41
TABELLE 5: H1 UND H0 HYPOTHESE 1	50
TABELLE 6: H1 UND H0 HYPOTHESE 2	53
TABELLE 7: ÜBERSICHT BERECHNUNGEN HYPOTHESE 2	54
TABELLE 8: H1 UND H0 HYPOTHESE 3	56
TABELLE 9: RANGREIHENFOLGE HYPOTHESE 3	57
TABELLE 10: H1 UND H0 HYPOTHESE 4	58
TABELLE 11: H1 UND H0 HYPOTHESE 5	60
TABELLE 12: H1 UND H0 HYPOTHESE 6	62
TABELLE 13: H1 UND H0 HYPOTHESE 7	63
TABELLE 14: H1 UND H0 HYPOTHESE 8	66
TABELLE 15: H1 UND H0 HYPOTHESE 9	67
TABELLE 16: H1 UND H0 HYPOTHESE 10	69
TABELLE 17: H1 UND H0 HYPOTHESE 11	71
TABELLE 18: H1 UND H0 HYPOTHESE 12	72
TABELLE 19: H1 UND H0 HYPOTHESE 13	74
TABELLE 20: ÜBERSICHT H1 UND H0 HYPOTHESEN	76

1 Einleitung

Seit der Geschichte der Menschheit gibt es einflussreiche Persönlichkeiten, welche die Welt prägten und verändert haben. Politisierende, Kunstschaffende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Literaturschaffende und Aktivisten. Menschen wie Leonardo da Vinci, Jean-Jacques Rousseau, Marie Curie, Gottfried Keller, Sophie Scholl oder Elizabeth Kopp. Sie gestalteten anatomische Studien und Kunst, waren Aufklärungsphilosophen, erforschten radioaktive Strahlungen, schufen Meisterwerke der Erzählkunst, kämpften gegen den Nationalsozialismus oder für das Schweizer Frauenstimmrecht. Stilikonen wie Coco Chanel veränderten die Modewelt, Musiklegenden wie Freddy Mercury die Rock- und Popkultur, Athleten wie Muhammad Ali die Sportwelt oder Trickfilmzeichner wie Walt Disney die Filmgeschichte. In der heutigen Zeit kämpfen Generationen mit Greta Thunberg gegen den Klimawandel, vereinen sich mit Malala Yousafzai für die Rechte der Kinder oder schliessen sich mit Alicia Garza der Bewegung *Black Lives Matter* an (vgl. Koriath, 2021). All diese Persönlichkeiten versuchen, die Welt zu verändern, sie zu verbessern und die Menschen zu beeinflussen.

Jährlich schaffen es die erfolgreichsten Persönlichkeiten auf die Times 100 des amerikanischen Nachrichtenmagazin Times. Im Jahr 2020 gehörten Künstler wie The Weeknd und Michael B. Jordan, Führerinnen wie Kamala Harris oder Angela Merkel und Pioniere wie Megan Thee Stallion oder Nathan Law zu den einflussreichsten Menschen der Welt (Time USA, 2021).

Die namhaftesten Persönlichkeiten haben Anhängerinnen und Anhänger auf der ganzen Welt. Sie vernetzen sich global über Social Media wie Twitter oder Instagram und steigern so ihre Reichweite. Unter Social Media versteht man *"digitale Medien und Technologien, die es den Nutzern ermöglichen, sich untereinander in einem Netz, z. B. im Internet, auszutauschen und mediale Inhalte einzeln oder in Gemeinschaft zu erstellen und weiterzuleiten"* (Gabriel & Röhrs, 2017, S. 12). Nutzer von Social Media folgen nicht nur den einflussreichsten Persönlichkeiten, sondern vernetzen sich auch mit ihren Freunden oder Interessensgruppen. User, die Tausende oder Millionen von Freunden, Followern oder Abonnenten haben gelten als Influencerin oder als Influencer (Fries et al., 2019). Der Begriff Influencer (deutsch: Beeinflusser) kommt ursprünglich aus der Psychologie und wird dort lange bevor Social Media relevant wurde verwendet. Bei einer Influencerin oder einem Influencer handelt es sich um eine Person, die auf Social Media Plattformen eine grosse Anhängerschaft aufweist und einen starken Einfluss auf eben diese ausüben kann (Fries et al., 2019). So erreicht The Weeknd auf

Instagram rund 32,2 Millionen Abonnenten, Kamala Harris 16,5 Millionen Abonnenten, Greta Thunberg 11,7 Millionen Abonnenten und Angela Merkel rund 1,8 Millionen Abonnenten (The Weeknd, 2021; Kamala Harris, 2021; Greta Thunberg, 2021; Angela Merkel, 2021).

Diese obengenannten Persönlichkeiten beeinflussen eine Vielzahl von Menschen in unserem Umkreis. Es stellt sich somit die Frage, ob dies auch die Persönlichkeiten sind, welche die Kinder in der Schweiz beeinflussen.

Einen Blick auf die zweijährlich durchgeführte, repräsentative Studie der ZHAW zum Mediennutzungsverhalten von Kindern zeigt, dass auch die Lernenden im Primarschulalter gerne auf Social Media Plattformen sind. Die beliebtesten Apps dieser Zielgruppe sind YouTube, WhatsApp, Snapchat, Instagram und TikTok (Waller et al., 2019).

Auf diesen Kanälen folgen die Kinder am häufigsten Patrick Mayer, Bianca Classen und Philipp Geissler. Sie sind besser bekannt unter den Namen *Paluten*, *BibisBeautyPalace* und *Standart Skill* und weisen mehrere Millionen Abonnenten auf (*Paluten*: 4,21 Mio. Abonnenten; *BibisBeautyPalace*: 5,92 Mio. Abonnenten; *Standart Skill*: 3,03 Mio. Abonnenten (Paluten, 2021; Bibis Beauty Palace, 2021; Standart Skill, 2021) (Waller et al., 2019).

Auch Unternehmen und Marken benutzen Social Media um ihre Reichweite zu erweitern. Die Social Media Schweiz Statistik zeigt, dass 89% der befragten Unternehmen in der Schweiz Social Media gebrauchen und geschäftlich einsetzen (Keel et al., 2018). Kombiniert man Werbepraktiken von Unternehmen und berühmte Persönlichkeiten auf Social Media erhält man Influencer Marketing. Beim Influencer Marketing kooperieren Unternehmen und Marken gezielt mit Influencenden, damit diese über die reichweitstarken Plattformen die Produkte des Unternehmens bewerben können. Die Art von Marketing wird beinahe auf allen Social Media Kanälen betrieben (Fries, 2019). Mit dem Konsum von Inhalten über Social Media Plattformen kommt also unweigerlich auch der Konsum von verschiedenen Werbeinhalten. Die durchschnittlichen Influencerinnen und Influencer, die mit Unternehmen und Marken kooperieren erhalten pro Post zwischen 180 Franken und 400 Franken (Das, 2017). Die erfolgreichsten Influencenden erhalten jedoch für Kooperationen Beiträge im höheren sechs- oder siebenstelligen Bereich. So verdient die Unternehmerin Kylie Jenner (248 Millionen Abonnenten auf Instagram, Kylie Jenner, 2021) rund 900'000 Franken pro Post und der Schauspieler Dwayne Johnson (253 Millionen Abonnenten auf Instagram; Dwayne Johnson, 2021) nahe zu eine Million Franken pro Post (Hooper HQ Ltd, 2021). Auch *Paluten*, *BibisBeautyPalace* und *Standart Skill* erhalten einen grossenteil ihres Einkommens mit dem Bewerben von Marken und Produkten. So machen sie in ihren Videos bewusst Werbung für

Produkte, welche sie in die Kamera halten, verweisen in der Description (Beschreibungsfenster) des Videos auf Marken oder Unternehmen, spielen gesponserte Spiele oder konsumieren Getränke von ihren Kooperationspartnern. Diese neueren Formen von Werbepraktiken ist für Kinder schwieriger zu erkennen als herkömmliche Fernseh- oder Printwerbung (Rozendaal et al., 2011).

1.1 Ziele der Arbeit

Das Ziel dieser vorliegenden Arbeit ist es, herauszufinden, inwiefern Schülerinnen und Schüler im Primarschulalter Influencer Werbung und Produktplatzierungen erkennen. Anschliessend soll herausgefunden werden, ob die Werbekompetenz mithilfe eines pädagogischen Treatments verbessert werden kann.

Mit den Erkenntnissen dieser Arbeit sollen schliesslich Handlungsempfehlungen für Theorie und Praxis entstehen, wie das Werbewissen und die Werbekompetenz von Bildungsinstitutionen, Elternhaus und Politik gefördert werden kann und in welchen Bereichen noch weitere Forschung betrieben werden muss.

Diese Arbeit adressiert primär Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker aus dem Bereich Mediendidaktik sowie Werbeforscherinnen und Werbeforscher. Zudem werden auch Fachpersonen aus dem Bildungsbereich, Lehrpersonen sowie Bildungspolitikerinnen und Politiker angesprochen.

1.2 Forschungsfrage

Folgende Forschungsfrage liegt dieser Arbeit zugrunde:

Können Schülerinnen und Schüler nach einer schulischen Auseinandersetzung Influencer Werbung besser erkennen und die Absichten hinter der Werbung kritischer beurteilen?

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wurden 13 Hypothesen verfasst, welche unter dem [Kapitel 3](#) umfangreich dargestellt werden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Der Aufbau dieser Arbeit gliedert sich in neun verschiedene Kapitel. Nach einer kurzen Einführung ([Kapitel 1](#)) werden anschliessend die theoretischen Grundlagen und Konstrukte von Influencende, Influencer Marketing und Werbekompetenzen erörtert ([Kapitel 2](#)). Die theoretische Ausarbeitung von Kapitel 2 führt zur Fragestellung und die daraus abgeleiteten

Hypothesen, welche im dritten Kapitel aufgeführt werden ([Kapitel 3](#)). Das methodische Vorgehen, die Stichprobenbeschreibung sowie die Erläuterung des Experiments werden im Kapitel 4 beschrieben ([Kapitel 4](#)). Im fünften Kapitel werden die Resultate der empirischen Untersuchung vorgestellt und die abgeleiteten Hypothesen überprüft. Aufgrund des Leseflusses wird bereits in diesem Kapitel eine kurze Interpretation der Ergebnisse gegeben ([Kapitel 5](#)). Im sechsten Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert und mit der vorgängigen Theorie abgeglichen ([Kapitel 6](#)). Die Implikationen und Schlussfolgerungen dieser Arbeit werden im siebten Kapitel dargestellt ([Kapitel 7](#)). In diesem Kapitel werden zusätzlich Anregungen für die Praxis und die Theorie formuliert. Im nächsten Kapitel werden die Limitationen dieser Arbeit, Ausblicke und weitere Forschungsansätze beschrieben ([Kapitel 8](#)). Das Fazit unter Kapitel 9 rundet die Arbeit ab ([Kapitel 9](#)).

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Eine neue Generation

Die Versuchspersonen dieser Arbeit haben Jahrgänge zwischen 2008 bis 2010. Jahrgänge von 1995-2009 gehören zur Generation Z. Jahrgänge ab 2010 zur Generation Alpha (McCrindle, 2014). Die Generation Z wächst in einer sich rasch veränderten Zeit auf, ist materiell gut ausgestattet, global vernetzt und technologisch gesättigt. Sie nutzt verschiedene Technologien von klein auf und kann diese nahtlos in beinahe alle Gebiete ihres Lebens integrieren. Diese aufstrebende Generation ist die erste, die in allen Bereichen global vernetzt ist und sich lieber Videos anschaut als Artikel über ein Thema zu lesen. Die Netzwerke, welche die Generation Z beeinflussen, sind geografisch und technologisch grösser und rund um die Uhr erreichbar. Die jüngsten Teilnehmenden dieser Arbeit gehören der nachfolgenden Generation Alpha an und wurden ab 2010 geboren. Diese Generation wächst inmitten einer Technologie auf, mit welcher man sprechen kann. Laut McCrindle (2014) wird sie die grösste, global vernetzte und einflussreichste Generation werden, die unsere Welt bis jetzt gesehen hat.

Die repräsentative MIKE-Studie der ZHAW untersuchte zuletzt 2019 die beiden Generationen in Bezug auf ihr Medienverhalten (Waller et al., 2019). Es zeigt sich, dass ein Viertel der 6- bis 9-Jährigen über ein eigenes Smartphone verfügen. Bei den 10- bis 11-Jährigen sind es bereits drei Fünftel. Mit steigendem Alter nimmt auch die Häufigkeit der allgemeinen Smartphone Nutzung stark zu. Am häufigsten hören die Kinder Musik auf den Smartphones, schauen sich Videos im Internet an oder spielen Spiele (vgl. Abb.1).

Abbildung 1: Tätigkeiten mit Smartphone nach Altersgruppe (Waller et al., 2019, S.39)

Die beliebteste Onlineplattform, die von den Befragten am meisten genutzt wird, ist YouTube. Hier konsumieren die Kinder am häufigsten lustige Videoclips, Musikvideos und Let's-Play-Videos¹. Zusätzlich schaut sich rund ein Drittel der Befragten gerne Tutorials, Sportvideos und Videos von YouTuberinnen und YouTuber an. Weitere beliebte Social Media Plattformen sind TikTok, Snapchat und Instagram. Je nach Sprachregion sind andere YouTuberinnen und YouTuber bei den Testpersonen beliebt. In der Deutschschweiz ist auf Platz eins *Paluten*, gefolgt von *BibisBeautyPalace*, *Standart Skill* und *Julien Bam*. Auch die YouTuber *GermanLetsPlay*, *iCrimax*, *LUCA* und die YouTuberinnen *ViktoriaSarina* sind beliebt. Bei allen YouTube-Kanälen der Top 5 handelt es sich um deutsche Kanäle (Waller et al., 2019). Auch in unserem Nachbarland Deutschland zeigt sich, dass YouTube die populärste Plattform der 6- bis 13- Jährigen ist (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2018). Sowohl wie 2019 in der Schweiz gehören in Deutschland 2018 YouTuberinnen wie *BibisBeautyPalace* und YouTuber wie *Julien Bam* zu den beliebtesten Influencerinnen und Influencer. Ferner konsumieren auch deutsche Kinder auf YouTube am häufigsten lustige Videoclips und Musikvideos. Zudem schauen sie gerne Tiervideos, Sportvideos und Videos, in welchen YouTuberinnen und YouTuber von ihren Alltagserlebnissen erzählen (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2018).

¹ Deutsch: Lass uns spielen. Bezeichnet das Vorführen und Kommentieren des Spielgeschehens während eines Computerspiels (USK Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, 2020).

Auch die KIM-Studie von 2020 zeigt, dass *BibisBeautyPalace* und *Julien Bam* immer noch zu den beliebtesten YouTuberinnen und YouTubern gehören. 2020 schauen die Kinder und Jugendlichen am liebsten lustige Videoclips und Musikvideos. Rund ein Drittel der Befragten nimmt regelmässig am Alltag von YouTuberinnen und YouTubern teil (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2020). Ein vergleichbares Bild zeigt sich in Österreich. Eine Analyse über das Medienverhalten von 6- bis 10-jährigen legt dar, das YouTube mit Abstand der beliebteste Zeitvertreib im Internet und am Smartphone ist. Bereits ein Drittel der befragten Kinder haben ein eigenes Profil auf einer Social Media Plattform (vgl. Abb. 2).

Verbreitung von sozialen Netzwerken

1 Knapp ein Drittel der Kinder hat bereits ein eigenes Profil in einem sozialen Netzwerk – mehrheitlich bei WhatsApp!

Frage: Hast du schon ein eigenes Profil in einer Online-Community, also einem sozialen Netzwerk wie Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, TikTok oder nicht? Und auf welcher Seite? Bitte nenne mir die drei wichtigsten, wenn du bei mehreren ein Profil hast.

Abbildung 2: Verbreitung von Social Media Netzwerken (EduGroup, 2020, S.65)

Am häufigsten nutzen die Kinder Social Media Plattformen, um zu schauen, was Freunde und Bekannte machen, aber auch was Prominente, Stars, YouTuberinnen und YouTuber und Bloggerinnen und Blogger machen (EduGroup, 2020).

Ebenfalls ist bei den 11- bis 18-Jährigen YouTube die beliebteste Plattform. Sowie in Deutschland und in der Schweiz konsumieren die Kinder und Jugendlichen in Österreich am liebsten Musikvideos, Inhalte von YouTuberinnen und YouTubern und lustige Clips. Die häufig genutzten Social Media Plattformen sind neben WhatsApp, Instagram und SnapChat auch Facebook, YouTube und TikTok. Es zeigt sich, dass Instagram und SnapChat an

Beliebtheit gewinnen, hingegen Facebook an Anreizwirkung verloren hat. Die Studie von 2019 befragte die Teilnehmenden auch nach der Bedeutung von Influencenden. Mehr als die Hälfte der Befragten folgen einer Influencerin oder einem Influencer auf Social Media Plattformen. Es ist anzunehmen, dass Kinder früher oder später mit Inhalten von Influencenden in Kontakt kommen. Spannend ist, dass bereits 38% der Testpersonen Produkte gekauft haben, welche von YouTube- oder Instagram-Stars vorgestellt wurden (EduGroup, 2019).

Die aktuelle, repräsentative Studie aus der Schweiz (Jugend Aktivität Medien Erhebung Schweiz) von 2020 zeigt, dass bei Jugendlichen die Beliebtheit von Social Media weiter zunimmt. Waren es 2018 94% der Jugendlichen, welche in einem Social Media Netzwerk angemeldet sind, sind es im Jahr 2020 bereits 98% der Jugendlichen. Über 75% der Befragten schauen sich mehrmals in der Woche Beiträge an und liken diese (Bernath et al., 2020).

2.2 Influencende als Marketingstrategie

Der Gebrauch von Meinungsmachern, wie Celebrities und Testimonials² in der Werbung, ist eine etablierte Marketingstrategie seit dem späten neunzehnten Jahrhundert (Erdogan, 1999). Mit dem Influencer Marketing entstand lediglich eine neue Form von Berühmtheit. Nicht nur klassische Prominente wie Schauspielerinnen und Schauspieler, Musikerinnen und Musiker oder Sportlerinnen und Sportler können einen Einfluss auf die Gesellschaft entwickeln, sondern auch Social Media Stars, welche auf ihre Fans genauso viel Einflussnahme haben wie andere Celebrities. Die Grenzen zwischen diesen herkömmlichen Berühmtheiten und den Social Media Berühmtheiten verwischen sich. Einige Social Media Stars haben eine millionenstarke Reichweite und Fanbase. Dies hat zur Folge, dass auch Social Media Stars eine umfassende Infrastruktur zur Verfügung haben, wie beispielsweise ein Management und Mitarbeitende (Kost & Seeger, 2020).

Jeder Mensch kann Einfluss auf sein Umfeld ausüben. Es ist schwierig zu sagen, ab wann eine Person auf Social Media eine Influencerin oder ein Influencer ist.

² deutsch: Empfehlung, Werbung für Produkte von bekannten Persönlichkeiten (Online Marketing.de GmbH, 2021)

Man kann zwischen Makro-, Medi-, und Mikro-Influencerinnen und Influencer unterscheiden. Wer über eine halbe Million Follower oder Abonnenten hat, bezeichnet man als Makro-Influencerin oder Influencer. Wer zwischen 100'000 und einer halben Million Follower aufweist, zählt zu den Medi-Influencerinnen und Influencer. Von Mikro-Influencenden spricht man, wenn Influencerinnen und Influencer unter 100'000 Abonnenten haben (Kost & Seeger, 2020).

Da nicht exakt bestimmt werden kann, ab wann eine Influencerin eine Influencerin oder ein Influencer ein Influencer ist, sind laut Kost & Seeger (2020) folgende zusätzliche Eigenschaften und Aspekte für die Eingrenzung wichtig:

Reziprozität:

Die Influencenden sollen mit ihren Angeboten dauerhaft möglichst viele Menschen erreichen und unterhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Rezipierende beständiges Interesse an einem Kanal haben, steigt, wenn Influencerinnen und Influencer regelmässig passende Inhalte generieren.

Verpflichtung:

Influencende stehen für konkrete Werte und Normen, die ihre Abonnenten von ihnen erwarten. Rezipierende neigen dazu, Inhalte zu konsumieren, die mit den eigenen Wertvorstellungen übereinstimmen. Der Grundgedanke oder das Leitmotiv der Influencerinnen und Influencer soll in den generierten Inhalten deshalb erkennbar sein. Zudem soll das jeweilige Image gepflegt werden.

Sympathie:

Vor allem junge Rezipierende suchen nach Vorbildern oder sozialen Kontakten, mit denen sie sich identifizieren können. Die subjektive Wahrnehmung des Influencenden ist beim Abonnieren ein wichtiger Grund. In der Psychologie spricht man bei dieser scheinbaren Nähe mit einer Medienperson von parasozialen Beziehungen.

Expertenstatus:

Es gibt unterschiedliche Themenbereiche, in denen Influencende erfolgreich sind. Neben unterhaltenden Formaten existieren auch informierende Kanäle, die unter anderem von Fachleuten betrieben werden.

Corporate Design:

Influencerinnen und Influencer wählen für ihren Content (Inhalt) einen eigenen, erkennbaren Stil (Auftreten, Sprache, Darstellung) auf den verschiedenen Plattformen.

Diese genannten Punkte verleihen den Influencenden ein authentisches Erscheinungsbild und ihre soziale Autorität und ihren Expertenstatus führen dazu, dass der generierte Inhalt von der Fanbase als glaubwürdig eingestuft wird. Der erstellte Content wird von der Community (virtuelle Gemeinschaft) des Influencenden generell nicht hinterfragt und so ist eine Produkt- oder Markenempfehlung von Influencerinnen und Influencer folglich besonders wertvoll (Kos et al., 2020).

Zwar weisen Mikro-Influencerinnen und Mikro-Influencer eine geringere Reichweite auf, trotzdem sind sie für viele Unternehmen spannend für eine Kooperation. Mikro-Influencende sind interessant, weil sie vorwiegend eine homogene und treue Fanbase aufweisen. Der Kontakt zwischen den Influencerinnen und Influencer und seinen Followern ist persönlicher und intensiver. Streuverluste treten deswegen seltener auf.

Es kann vorkommen, dass parasoziale Beziehungen zwischen den Influencenden und ihrer Community entstehen (Kost & Seeger, 2020). Eine parasoziale Beziehung resultiert, wenn man eine situationsübergreifende Bindung an eine Medienperson entwickelt. Durch wiederholte Interaktionen mit der Influencer-Community entsteht eine angebliche zwischenmenschliche Beziehung. Parasoziale Beziehungen beschränken sich nicht ausschliesslich durch das Rezipieren von Medieninhalten, sondern sie bleibt auch in Kontaktpausen vorhanden, indem man über die Medienperson nachdenkt oder Emotionen für sie entwickelt. Auf Social Media Plattformen kommt es auch zu wechselseitigen Interaktionen zwischen Influencerinnen und Influencer und den Followern. Diese Form von Beziehung möchten Unternehmen und Marken für sich nutzen, um eine grössere Reichweite und Kaufempfehlungen zu bekommen (Schach, 2018).

Beim Einbinden von Influencerinnen und Influencer für das Marketing von Unternehmen wird zwischen *Influencer Marketing*, *Influencer Relations* und *Influencer Advertising* unterschieden (Hellenkemper, 2018). Beim *Influencer Relations* Ansatz steht primär die direkte Beeinflussung der Meinungsbildung im Fokus. Ziele von *Influencer Relations* sind es, Image- und Reputationssteigerung zu erreichen, sowie eine grössere Informations- und Wissensvermittlung (Lommatzsch, 2018). Influencende werden als Partnerinnen und Partner, Kundschaften und Fans eines Unternehmens oder einer Marke gesehen. Sie werden nicht bloss als reine Medienplattform eingesetzt. Der *Influencer Relations* Ansatz setzt den Fokus auf die Qualität, das Image, die Authentizität und die Glaubwürdigkeit und setzt auf eine qualitative Herangehensweise (Hellenkemper, 2018). *Influencer Advertising* umfasst

die kurzfristigen Massnahmen, wie Kampagnen ihre Reichweite und Markenwahrnehmung erzeugen sollen. Beim *Influencer Advertising* werden Influencerinnen und Influencer hauptsächlich als Medienplattformen genutzt, die für ein Unternehmen oder eine Marke in einer frühen Phase Aufmerksamkeit erzeugen (Hellenkemper, 2018). Beim *Influencer Marketing* zielt die Kommunikation auf den Absatzmarkt mit dem Ziel, Absatzsteigerung, grössere Reichweite und Aufmerksamkeit zu erreichen. Hierbei spielt die Transparenz des Informationsaustauschs keine grosse Rolle, solange diese Ziele erreicht werden (Lommatzsch, 2018). *Influencer Marketing* kombiniert die Gesichtspunkte von *Influencer Relations* und *Influencer Advertising* und ist daher eine ganzheitliche Herangehensweise (Hellenkemper, 2018). Die untenstehende Tabelle (vgl. Tabelle 1) soll helfen, die drei Ansätze besser zu verstehen und voneinander abzugrenzen:

Tabelle 1: Übersicht Influencer Ansätze

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Hellenkemper, 2018, S. 203, nach Influencer DB (2017)

	Influencer Advertising	Influencer Marketing	Influencer Relations
Charakteristika	<ul style="list-style-type: none"> • Kurzfristig angelegt • Taktischer Fokus • Influencende als Medien 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurz bis mittelfristig • Taktisch und strategisch • Glaubwürdige, starke Gesichter und Stories 	<ul style="list-style-type: none"> • Langfristig angelegt • Strategischer Fokus • Influencende als Partner, Kunde und Fan
Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Reichweite • Awareness • Abverkauf 	<ul style="list-style-type: none"> • Abverkauf • Content-Erstellung • Dauerhafte, effiziente Reichweite und Markenbildung 	<ul style="list-style-type: none"> • Beziehungspflege zu Influencende • Glaubwürdige Markenbotschafter • Verankerung in Themencommunity

Influencer Marketing und *Influencer Relations* lassen sich den Disziplinen Kommunikationsmanagement, Public Relations und Marketing zuordnen. Die erfolgreiche und effiziente Einbindung von Influencende in diese Disziplinen braucht beide Aspekte – *Influencer Marketing* und *Influencer Relations*. Deshalb werden die beiden Begriffe unter *Influencer-Kommunikation* zusammengefasst. Das systematische Ansprechen der Influencerinnen und Influencer und das Integrieren von ihnen in die Kommunikations- und Marketingstrategie der Organisation wird unter Influencer-Kommunikation verstanden. Wie die Meinungsmacher die Berichterstattung oder die Marke platzieren, ist ihnen selbst überlassen. Auf diese Weise wird die Glaubwürdigkeit nicht gefährdet und die

Influencerinnen und Influencer können das Unternehmen oder das Produkt möglichst authentisch einbinden (Pleil et al., 2018).

2.3 Die Typologie der Influencenden

Influencerinnen und Influencer unterscheiden sich nicht ausschliesslich in der Reichweite und in den Aspekten wie Corporate-Design, Sympathie und Expertenstatus. Es gibt eine weitaus breitere Vielfalt und Typologisierung. Eine wichtige Eigenschaft von Influencenden ist, dass sie als Trendsetter und Visionäre gelten. Sie probieren gerne unbekannte Dinge aus, sind Vorbilder, machen gerne neue Erfahrungen und geben Rat und Orientierung (Kost & Seeger, 2020). Die Diffusionstheorie nach Rogers (2003) zeigt auf, wie die Entwicklung von Innovationen und die Verbreitung auf dem Markt erklärt werden kann. Er unterteilt fünf Verbrauchertypen: Die *Innovators*, die *Early Adopters*, die *Early Majority*, die *Late Majority* und die *Laggards* (deutsch: Innovatoren, frühe Annehmer, frühe Mehrheit, späte Mehrheit, Nachzügler) (vgl. Abb. 3).

Abbildung 3: Adopter Categorization (Rogers, 2003, S. 281)

Influencende gehören zu der Kategorie der *Innovators* oder der *Early Adopters*. Die Innovatorinnen und Innovatoren sind laut Rogers risikofreudig, neugierig auf Neues und Exotisches sowie abenteuerlustig. *Innovators* sind beinahe besessen von Innovationen und ihr Interesse an neuen Ideen führt sie aus dem lokalen Peer-Netzwerk heraus. Innovatoren müssen in der Lage sein, zum Zeitpunkt der Übernahme einer Innovation mit einem hohen Mass an Unsicherheit umgehen zu können (Rogers, 2003).

Auf die Innovatoren folgen die Erstanwenderinnen und Erstanwender. Sie übernehmen häufig die Rolle der Meinungsführenden und dienen als Vorbildfunktionen für die frühe Mehrheit. Sie helfen, die kritische Masse bei Innovationen zu erreichen und werden von

ihren Kolleginnen und Kollegen respektiert. Die Erstanwenderinnen und Erstanwender verkörpern den erfolgreichen, diskreten Einsatz von neuen Ideen und sie sind sich bewusst, dass sie eine zentrale Position in den Kommunikationsnetzwerken des Systems haben. Um diese zu behalten, müssen sie kluge Innovationsentscheidungen treffen. Die *Early Adopters* verringern die Unsicherheit über neue Ideen, indem sie diese aufgreifen und über zwischenmenschliche Netzwerke an nahestehende Kolleginnen und Kollegen weitergeben. *Early Adopters* geben einer neuen Idee oder Innovation ihre Zustimmung, indem sie sie übernehmen (Rogers, 2003). Nicht jeder *Innovator* oder *Early Adopter* ist auch eine Influencerin oder ein Influencer (Kost & Seeger, 2020). Bei Influencende kann nicht bloss zwischen *Innovator* und *Early Adopter* unterschieden werden, sondern auch zwischen beziehungsstarken Multiplikatoren und einflussnehmenden Meinungsführenden. Schüller (2015) bezeichnet Multiplikatoren als Menschen, die über ein starkes und gepflegtes Netzwerk zu vielfältigen Personengruppen verfügen. Multiplikatoren sind kommunikativ, kreativ, wollen die Welt mitgestalten und lieben Abwechslung. Oftmals entwickeln sich Inhalte oder Tipps von ihnen zu Hypes. Im Internet zeigen sich Multiplikatoren dadurch, dass sie eine Vielzahl von Inhalten weiterleiten, teilen und kommentieren. Sie geben Bewertungen ab, nehmen an Umfragen teil, laden Videos hoch und stehen gerne als Produkttesterin oder Produkttester zur Verfügung (Schüller, 2015).

Meinungsführende sind hingegen vor allem an Informationen interessiert. Sie sind autoritär, verfügen über grosses Detailwissen und Expertentum in vielfältigen Themengebieten. In ihrem Umfeld werden sie als Fachkundige hoch angesehen. Sie wählen ihre Inhalte sorgfältig und bewusst aus und sind deswegen vorwiegend glaubwürdig. Sie fungieren als hocheffiziente Beratende. Die Meinungsmachenden haben sich einen bedeutsamen Platz in der Onlinegemeinschaft gesichert. Aufgrund ihrer Selektivität ist es für Unternehmen schwieriger, sie zu gewinnen als Multiplikatoren (Schüller, 2015). Der Wissenschaftskolumnist Gladwell (2002) unterscheidet hingegen drei verschiedene Einfluss-Typen: *Der Vermittler*, *der Kenner* und *der Verkäufer*. Vermittelnde weisen über einen stark vernetzten Freundeskreis auf, sie sind gesellig und verbreiten Botschaften. Vermittlerinnen und Vermittler weisen Ähnlichkeiten mit den Multiplikatoren auf. Der Kenner ist jemand, der die Probleme anderer Leute löst, indem er seine eigenen löst. Kenner sind bereit ihr Wissen zu teilen, wodurch sie auf die Kaufentscheidung von anderen Einfluss nehmen. Die Verkäuferinnen und Verkäufer besitzen die Fähigkeit, andere zu überreden und

zeichnen sich durch ihre überdurchschnittlich hohe Überzeugungskraft aus (Gladwell, 2002).

Bei der Typologisierung von Influencerinnen und Influencer spricht man häufig auch von *Opinion Leaders*. Diese vereinen zahlreiche Eigenschaften eines Influencenden. Er oder sie weist Expertentum in einem Themenbereich auf, ist sozial aktiv, verfügt über ein grosses Netzwerk und kauft oder testet neue Produkte früh. Die Eigenheit des *Opinion Leaders* ist, dass sie den Menschen, die sie beeinflussen, ähnlich sind. Sie vertreten dieselben Werte und Normen und gehört demnach in die gleiche Gesellschaftsschicht wie ihre Community. Studien zeigen, dass nahezu 10 % der Menschen *Opinion Leaders* sind. Diese werden von den restlichen 90 % um Rat gefragt (Kost & Seeger, 2020, nach Marsden 2010b, S. 7, Nyilasy 2010, S. 176, Cakim 2010, S. 107f).

Eine weitere Unterteilung von Influencende zeigen Grabs & Sudhoff (2014) auf. Sie beziehen sich dabei auf das Influencer Guidebook von WOMMA³, welches 2013 erschien. Dabei werden fünf Arten von Influencerinnen und Influencer unterschieden.

Advocates:

Advocates sind Markenfans, die sich markenloyal verhalten. Ihr Bekanntenkreis weiss, dass *Advocates* Fan dieser Marke sind und wenden sich bei konkreten Fragen zu dieser Marke an sie.

Ambassadors:

Ambassadors sind Marken- oder Unternehmensbotschafterinnen- und Botschafter. Es kann sich hierbei um Mitarbeitende von dieser Marke handeln (Corporate Influencer) oder auch langfristig ans Unternehmen gebundene Influencerinnen und Influencer.

Citizen Influencers:

Citizen Influencers sind Menschen, die offline und online gut vernetzt sind und einen grossen Freundeskreis oder Fanbase aufweisen. Im Gegensatz zu *Advocates* sind *Citizen Influencers* nicht Fan einer Marke. Aufgrund ihrer starken Vernetzung haben sie auf Social Media Plattformen enormen Einfluss gewonnen, ähnlich wie die Multiplikatoren (Schüller, 2015) oder Vermittlerinnen und Vermittler (Gladwell, 2002).

Professionals und Occupational Influencers:

³ Word of mouth marketing association. Marketingform, welche Mund-zu-Mund-Propaganda für die Verbreitung von Informationen nutzt (Empfehlungsmarketing) (Kopp, 2018).

Bei dieser Kategorie handelt es sich um Menschen, die Aufgrund ihrer Karriere Einfluss erlangt haben. So gehören zum Beispiel der Unternehmer Elon Musk oder die ehemalige First Lady Michelle Obama zu den *Professionals* und *Occupational Influencenden*. Man kann diese Kategorie mit den Meinungsführenden nach Schüller (2015) oder den Kennerinnen und Kenner nach Gladwell (2002) vergleichen.

Celebrity Influencers:

Zu den *Celebrity Influencers* gehören Schauspielerinnen und Schauspieler, Musikerinnen und Musiker sowie weitere klassische Berühmtheiten. Sie erzeugen Aufmerksamkeit für eine Marke online wie auch offline.

(Grabs & Sudhoff, 2014)

Das WOMMA-Guidebook von 2017 unterscheidet hingegen noch drei Influencer-Typen: Der *Generalist*, der *Subject-Matter Expert* und der *Organizational-Influencer*. Die Generalisten sind Influencende, die Inhalte ohne spezifischen Fokus erstellen oder teilen. Sie werden auch als Lifestyle-Influencerinnen und Influencer bezeichnet. Zu ihren geposteten Inhalten gehören Lebenserfahrungen, Fotos des persönlichen, täglichen Lebens, Videos mit allgemeinen Gedanken oder humorvollen Content. Die *Subject-Matter Experts* sind Influencende, deren Inhalt sich um ein bestimmtes Thema oder Wissensgebiet dreht. Die Influencenden können Expertinnen und Experten auf dem Gebiet sein, müssen es aber nicht. Viele Influencerinnen und Influencer konzentrieren sich auf Nahrungsmittel, Fotografie, Sport oder Unterhaltung. Sie sind für gewöhnlich nicht ausgebildete Fachleute auf diesen Gebieten. Andere *Subject-Matter Experts* können hingegen Fachexpertinnen- und Experten auf ihrem gewählten Gebiet sein (z. B. fachärztliches Personal, Profisportlerinnen- und Sportler, Köchinnen und Köche). *Organizational-Influencende* sind bezahlte oder unbezahlte Vertreterinnen und Vertreter einer Organisation. Sie sind einflussreich, weil sie über Informationen über ihre Organisation verfügen, welche sie mit ihren Followern teilen. Sie vertreten Organisationen auf den Social Media Plattformen, beantworten Anfragen zur Kundebetreuung und geben Nachrichten über das Unternehmen weiter. Zu den unbezahlten Influencerinnen und Influencer können politische Freiwillige gehören, die versuchen, mit Online- oder Offline-Mitteln Unterstützung für einen Kandidierenden oder eine Partei zu erhalten (WOMMA, 2017).

Die unterschiedlichen Differenzierungen der Influencerinnen-Typen und Influencer-Typen zeigen, dass die Begriffe Influencerin und Influencer als Sammelbegriffe zu verstehen sind, welche ausdifferenziert werden müssen. Die Grenzen sind nicht immer klar erkennbar, denn die verschiedenen Typen von Influencenden befinden sich zwischen zwei Extremen: Social-Stars und redaktionellen Themen-Bloggerinnen und Blogger. Das Erste befasst sich mit Lifestyle Themen, das Zweite mit journalistisch anspruchsvollen Inhalten. So gehören Influencer wie *Paluten* oder Influencerinnen wie *BibisBeautyPalace* zur ersten Kategorie. Die untenstehende Abbildung zeigt grafisch auf, wie sich die beiden Kategorien unterscheiden (vgl. Abb. 4).

Abbildung 4: Social Stars vs. Themen-Blogger (Kost & Seeger, 2020, S. 49)

Die zwei dargestellten Richtungen sind nicht als abschliessend zu verstehen. Jeder Influencer und jede Influencerin ist individuell und viele Mischformen existieren zwischen den beiden Extremen. Oftmals können sich die Influencende selbst auch nicht konkret zu einer Kategorie zuordnen (Kost & Seeger, 2020).

Abbildung 5: Eigene Darstellung (In Anlehnung an Kost & Seeger, 2020, S. 50)

Zwischen den zahlreichen Einteilungen von Influencer-Typen bestehen Ähnlichkeiten und Überschneidungen. Folgende Grafik (vgl. Abb. 5) zeigt auf, wie man Influencende anhand ihres Themenschwerpunktes und ihrer Followerzahl einordnen kann.

Die horizontale Linie spiegelt den Verlauf zwischen den Prioritäten in der kommerziellen Gesellschaft und den Prioritäten des persönlichen Alltags. Mit dem Alltag sind die Werte und Normen der konsumierenden Person gemeint. Die Bedürfnisse, Ängste, Emotionen, Hoffnungen, der Freundeskreis und die Familie eines Individuums, welche die Identität der Konsumentinnen und des Konsumenten formt. Der Pop-Life widerspiegelt das Bild des Verbrauchenden und dessen Wünsche, Erfahrungen und Gewohnheiten (Schuyler 2010, nach Kost & Seeger, 2020). Heute sind die Grundbedürfnisse der Kundschaft vorwiegend erfüllt. Daher kann man eine Verschiebung der Prioritäten Richtung Pop-Life wahrnehmen. Influencerinnen und Influencer brauchen diese Verschiebung zu ihrem Vorteil und viele Social Media Stars verstehen es mit dieser Popkultur zu arbeiten. Jedoch wird in der Popkultur nie eine Influencerin, ein Influencer oder eine Marke permanent an der ersten Stelle stehen, da die Gesellschaft stetig auf der Suche nach dem nächsten neuen Trend ist. Influencende, Marken und Unternehmen müssen sich also immer wieder neu erfinden, um im Gespräch zu bleiben (Kost & Seeger, 2020).

2.4 Werbung auf Influencer Plattformen

Fries (2018) unterscheidet zwei Kategorien von Influencer Werbung: Die Influencer Werbung gegen Entgelt und die Influencer Werbung gegen Produktüberlassung. Unter Influencer Werbung versteht er das "*werbliche Posting des Influencers in seinem Influencer-Auftritt auf Basis einer gezielten Kooperation mit einem Unternehmen zu Werbezwecken*" (Fries, 2018, S. 10). Die Influencer Werbung gegen Entgelt ist bei etablierten Influencerinnen und Influencer die beliebteste Variante der Zusammenarbeit mit einer Marke oder einem Unternehmen. Das Unternehmen bezahlt die Influencenden, welche anschliessend verantwortlich sind für die Veröffentlichung einer Werbebotschaft für das Produkt oder für die erfolgreiche Produktplatzierung. Die Influencerinnen und Influencer promotet nicht bloss Produkte, sondern auch weitere Dienstleistungen wie Reisen und Ausflüge. Das Hauptziel von Influencer Werbung gegen Entgelt ist eine Absatzförderung. Diese Art von Werbung gehört zu dem Bereich des Influencer Marketings (vgl. [Kapitel 2.2](#)). Die zweite Kategorie ist die Influencer Werbung gegen Produktüberlassung. Wie es der Begriff bereits sagt, sieht dieses Vergütungsmodell vor, dass der Influencerin und dem Influencer das zu bewerbende Produkt überlassen wird. Diese Art von Kooperation wird häufig von weniger etablierten Influencenden gemacht. Wie bei der ersten Kategorie gehören nicht bloss Artikel, sondern auch Dienstleistungen wie kostenlose Übernachtungen, dazu. Die Absicht dieser Art von Kooperation ist ebenfalls die Absatzförderung von der Marke oder dem Unternehmen. Influencer Werbung gegen Produktüberlassung gehört auch in den Definitionsbereich des Influencer Marketings (Fries, 2018). Die zwei von Fries (2018) definierten Kategorien umfassen hauptsächlich die eindeutige Aktivität der Influencenden zur Absatzförderungsabsicht. Einige Grenzfälle bleiben bestehen. Beispielsweise wenn Influencerinnen und Influencer aus eigen Interesse ein Produkt kaufen und werbewirksam darüber berichtet. Dahinter verbirgt sich die Strategie, Reichweite zu erlangen und der Meinungsmacherrolle gerecht zu werden. Solche kooperationslosen Inhalte legen dabei die Basis für eine bezahlte Marketing-Kooperation und sind eine Art Vorbereitungshandlung des Influencenden. Ein weiterer Grenzfall ist die gezielte Kooperation mit einem Unternehmen gegen Produktüberlassung oder Bezahlung, ohne werbliche Aussage oder Gegenleistung des Influencenden. Die Influencerinnen und Influencer sollen den Artikel oder die Ware unabhängig begutachten und ihr Urteil darüber veröffentlichen. Dies hat zur Folge, dass Produkte auch negativ bewertet werden können. Allerdings profitierten die

Influencerinnen und Influencer von einer positiven Bewertung des Produktes, sei es für zukünftig bezahlte Kooperationen oder um weiterhin PR-Samples zu erhalten (Fries, 2018). Influencer Kooperationen mit Marken und Unternehmen unterscheiden sich je nach Sparte. Anbei einen Überblick von typische Content-Formate für die Bereiche Beauty, Fashion und Food in Anlehnung an Nguyen (2018).

Beauty:

- Unboxing: Influencende zeigen, wie sie Produkte auspacken
- Monatsfavoriten: Influencende bewerten Produkte, die sie über einen Zeitraum verwendet haben
- Routine: Influencende integrieren Produkte in ihren Tagesablauf (z. B. Kosmetikprodukte)
- Tutorial: Influencende zeigen den Rezipierenden, wie man ein bestimmtes Produkt anwendet und geben Tipps dazu
- Get Ready with Me: Influencende zeigen, wie sie sich für einen Anlass bereit machen.

Fashion:

- Haul: Influencende präsentieren neue Kleidungsstücke und Accessoires und beschreiben die Qualität und den Preis
- Outfit of the Day (OOTD): Influencende zeigen, welche Kleider sie zu einem konkreten Anlass oder bestimmten Tag tragen.
- Lookbook: Influencende fassen verschiedenen OOTDs unter einem Thema zusammen.

Food:

- Food Haul: Influencende zeigen ihre Essenseinkäufe und beschreiben Qualität und Preis der gekauften Lebensmittel.
- What's in my fridge: Influencende präsentieren den Inhalt ihres Kühlschranks und geben den Rezipierenden einen Einblick in ihre tägliche Ernährung.
- Food Clips: Influencende zeigen in kurzen Videos, wie und mit welchen Zutaten sie ihre Essen zubereiten.
- Food Challenge: Influencende stellen sich selbst Herausforderungen (z. B. 30 Tage Vegan kochen) und dokumentieren, wie sie die Aufgaben meistern.

Nguyen (2018) beschreibt mit Beauty, Fashion und Food drei wichtige Sparten im Bereich von Influencer Content. Einige der erwähnten Influencerinnen und Influencer der MIKE-

Studie befinden sich in der Sparte von Let's-Play-Videos, also im Gaming Bereich. Quellen über Content-Formate und wissenschaftliche Analysen in der Let's-Play Kategorie sind kaum vorhanden. Mit der Auseinandersetzung der Inhalte in Let's-Play-Videos zeigt sich, das hauptsächlich authentische Live-Videos ohne zweiten Versuch produziert werden. Dies ermöglicht eine vertrauensvolle Bindung zwischen den Influencenden und ihrer Community (Pulse Advertising, 2020).

2.5 Kanäle der Massenmedien

Bei der Kommunikation in Massenmedien kann man zwischen *Shared Media*, *Earned Media*, *Paid Media* und *Owned Media* unterscheiden. Anbei werden diese vier Arten prägnant nach Kost & Seeger (2020) erklärt:

- *Paid Media*: Hierbei handelt es sich um bezahlte Platzierungen und bezahlte Online Werbung auf Plattformen, Suchmaschinen, Display-Ads, Fernsehspots etc.
- *Owned Media*: Eigene Plattformen, die das Unternehmen oder die Marke selbst besitzt, wie Blogs, Webseiten, Newsletter etc.
- *Earned Media*: Bei *Earned Media* handelt es sich um nutzergenerierte Mund-zu-Mund-Propaganda. *Earned Media* ist selbst verdient durch Medienberichterstattung, Unternehmensporträt, Branchenberichte, Bewertungen etc.
- *Shared Media*: *Shared Media* wird mit eigenen Inhalten auf fremden Plattformen wie Verlinkungen, Bewertungen, virale Inhalte auf Social Media etc. verdient.

Diese vier verschiedenen Ansätze können vorwiegend bei neueren Plattformen oder in Social Media miteinander verschmelzen. So kann eine Marke auf Instagram das eigene Profil instand halten (*Shared Media*), Werbung schalten (*Paid Media*), auf einen eigenen Blog verweisen in der Profilbeschreibung (*Owned Media*) und durch Interaktionen mit der Community Nutzerfeedback verdienen (*Earned Media*) (Kost & Seeger, 2020).

Die Einordnung des Influencer Marketing ist nicht offensichtlich und die Meinungen dazu gehen auseinander. Eine Trennscharfe Einordnung gibt es nicht, vielmehr kommt es darauf an, welcher Art von Content die Influencerinnen und Influencer produzieren. Influencer Marketing in Form von einer bezahlten Markenkooperation gehört zu *Paid Media*, kann jedoch auch *Earned Media* erzeugen und von *Shared Media* unterstützt werden. Zu *Owned Media* zählt Influencer Marketing, wenn es sich bei den Influencerinnen und Influencer um Mitarbeitende der Marke oder des Unternehmens handelt oder wenn sie von dem

Unternehmen als Markenbotschafterinnen- und Botschafter angestellt wurden. Wenn die Influencenden nicht bezahlt werden von dem Unternehmen, sondern wenn sie aus eigenem Antrieb passenden Content erstellen (z. B., um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen), spricht man von *Earned Media*.

2.6 Werbeziele und Konzepte

Jedes erfolgreiche Marketing basiert auf dem Prinzip der Beeinflussung. Die Absicht ist letztlich immer den Unternehmenserfolg zu sichern. Ziele der Werbung können unterschiedlich sein. Vorhaben und Wünsche wie die Bekanntheit zu steigern, Image-Aufbesserung oder Markenpositionierung können dahinterstecken. Bei Werbezielen unterscheidet Bak (2019) zwischen konsumentenbezogene Werbeziele und marktbezogene Werbeziele. Konsumentenbezogene Werbeziele beziehen sich auf die Endverbraucherinnen und -Verbraucher. Werbung in diesem Sinne soll über neue Produkte, Funktionen und Preise informieren, Emotionen wecken und schliesslich zu einem Kauf motivieren. Weitere Ziele wie Einstellungsänderung, Imageaufbau, Unterhaltungs- und Erinnerungsaspekte gehören ebenfalls zu den konsumentenbezogenen Werbezielen. Diese haben demnach affektive Aspekte, indem der Konsument positiv von der Marke oder dem Unternehmen eingenommen wird, als auch kognitive Aspekte, indem die Werbung über das Produkt oder die Marke informiert. Schliesslich möchte die Werbebotschaft einen konativen Affekt auslösen, indem die Rezipierenden zum Handeln animiert werden.

Marktbezogene Werbeziele werden aus der Sicht des Produzierenden betrachtet. Diese Werbeziele fokussieren sich auf die Einführung, Ankündigung und Begleitung eines neuen Produktes. Zusätzlich ist es ein Ziel, sich gegenüber der Konkurrenz abzuheben und durchzusetzen, um neue Kundschaft zu gewinnen und den Marktanteil zu erhöhen (Bak, 2019).

Bak (2019) beschreibt verschiedene Konzepte, wie Werbung im Generellen umgesetzt wird. Eine der bekanntesten Formel ist das AIDA-Konzept, welches für *Attention, Interest, Desire* und *Action* steht. Die Werbung soll demnach zuerst Aufmerksamkeit erzeugen, das Interesse an dem Produkt wecken, den Wunsch auslösen, das Produkt zu erwerben und anschliessend die Aktion auslösen, das Produkt zu kaufen. Auch die sogenannte PPPP-Formel ist zur Gestaltung von Werbung ein bekanntes Konzept. Die vier P's stehen für *Picture, Promise, Prove* und *Push* (deutsch: Bild, Versprechen, Beweis, Stoss). Auch hier geht es zuerst darum, Aufmerksamkeit mit Hilfe eines Bildes zu erzeugen. Anschliessend wird ein

Versprechen abgegeben und entsprechende Beweise dazu geliefert. Schliesslich werden die Rezipierenden aufgefordert, sich selbst von dem Produkt zu überzeugen.

Die AIDA- sowie die PPPP-Formel gehören zu den klassischen Lerntheorien, denn die Botschaften müssen zuerst gelernt werden, bevor sie die Einstellung und die Verhaltensbereitschaft ändern können (Wirth & Kühle, 2013). Spätere Modelle schreiben auch dem Involvement eine zentrale Rolle zu und es wird zunehmend zwischen affektiven und kognitiven Einstellungen zur Werbung und zur Marke unterschieden. Um die Vielfalt von Überzeugungsprozessen erklären zu können, sind die AIDA-Formel sowie die PPPP-Formel zu wenig flexibel und stellen die generelle Wirksamkeit von persuasiven Botschaften wenig infrage (Wirth & Kühle, 2013).

Weiter stellt sich die Frage, wie persuasive Botschaften auf Kinder wirken und welche Prozesse für die Verarbeitung von persuasiven Botschaften benötigt werden.

2.7 Die Verarbeitung von persuasiven Botschaften

Bei der Rezeption von Werbeinhalten hat der generierte Gedanke eine grosse Bedeutung für die Überzeugungswirkung. Im Rahmen des Cognitive Response Ansatzes entstanden eine Vielfalt von Zwei-Prozess-Modellen, welche deutlich flexibler und spezifischer sind. Eines der bekanntesten Zwei-Prozess-Modelle ist das Elaboration Likelihood Modell (ELM) nach Petty und Cacioppo (1986). Auch das Heuristc Systematic Modell (HSM) nach Chaiken (1980) gehört zu den bedeutendsten Zwei-Prozess-Modelle. Beide Modelle besagen, dass bei der Verarbeitung von Botschaften zwei verschiedene Prozesse durchlaufen werden. Die Modelle gehen davon aus, dass die Rezipierenden bei hoher Motivation und bei ausgeprägten kognitiven Fähigkeiten die Botschaft tiefgründiger verarbeiten und Argumente mit bestehenden kognitiven Strukturen abgeglichen werden. Je nachdem, wie die Bewertung der Botschaft ausfällt, kann es zu einer Einstellungsänderung kommen oder nicht. Bei diesem tiefgründigen Verarbeitungsprozess ist die Urteilsbildung dauerhaft und widerstandsfähiger gegenüber von Gegenargumenten. Demgegenüber steht der heuristische (beim HSM) oder der periphere (beim ELM) Verarbeitungsprozess. Dieser findet statt, wenn geringe Motivation oder geringe Fähigkeit vorhanden ist, die Botschaft zu verarbeiten. Es ist also eine oberflächliche Verarbeitung. Über die Einstellungsänderung entscheiden einfache Hinweisreize, wie zum Beispiel Glaubwürdigkeit oder Attraktivität des Botschaftsinhaltes. Solche Einstellungsänderungen sind weniger beständig als bei der tiefgehenden Verarbeitung (Wirth & Kühle, 2013).

Nicht bloss Motivation und kognitive Fähigkeiten bestimmen, ob und wie eine Botschaft verarbeitet wird. Es gibt eine grosse Palette von Einflussfaktoren, die eine Wirkung auf die Botschaftsverarbeitung haben.

Es ist anzunehmen, dass bei jüngeren Kindern die systematische Verarbeitung eher unwahrscheinlich ist (Naderer & Matthes, 2016). Das Involvement ist bei der oberflächlicheren, heuristischen Verarbeitung geringer und somit auch die Motivation und die Aufmerksamkeit gegenüber den Inhalten. Das bedeutet, dass bei jüngeren Publikum oftmals einfache Entscheidungsregeln zum Zuge kommen, beispielsweise wenn *Spiderman* das Produkt mag, muss es ein gutes Produkt sein (Naderer & Matthes, 2010). Eine dritte Verarbeitungsstrategie, die automatische Verarbeitung, ist insbesondere bei jüngeren Kindern von Bedeutung (Buijzen et al., 2010). Diese Verarbeitungsstrategie findet auf der niedrigsten Elaborationsstufe statt. Obwohl die automatische Verarbeitung auch als Teil der heuristischen Verarbeitung bekannt ist, kann die Trennung in der Kinderwerbung von Vorteil sein. Die automatische Verarbeitung löst bei den Kindern einen Mechanismus aus, welchen sie weder bemerken noch kontrollieren können. Im Vergleich zur heuristischen Verarbeitung, bei welcher das Kind beispielsweise die Medienfigur positiv bewertet ("Ich finde Spiderman gut"), ist bei der automatischen Verarbeitung dies nicht mehr der Fall. Die Motivation und die kognitive Verarbeitungsfähigkeit sind nicht mehr erforderlich (Buijzen et al., 2010). Der persuasive Inhalt führt also ohne Erinnerungen und Wiedererkennungen zu einer positiven Bewertung. Kinder können bei der automatischen Verarbeitung ihren Verteidigungsmechanismus nicht aktivieren, weil sie sich nicht bewusst sind, dass sie mit der Werbung angesprochen werden. Die verschiedenen Entwicklungsstufen von Kindern haben einen massgeblichen Einfluss darauf, wie sie persuasive Inhalte verarbeiten. Kleinere Kinder weisen die kognitive Kapazität Werbung kritisch zu beurteilen und zu hinterfragen meist noch nicht auf, weswegen eine systematische Verarbeitung selten stattfinden kann. Die heuristischen und die automatischen Verarbeitungswege sind laut Naderer & Matthes (2016) als wichtiger einzustufen als die systematischen, wenn es um Kinderwerbung geht.

2.7.1 Zentrale Einflussfaktoren

Verschiedene Persönlichkeitsmerkmale zeigen einen Einfluss, ob man für eine Botschaft empfänglich ist oder nicht. So lassen sich intelligentere Menschen von guten Argumenten eher überzeugen und zeigen gegenüber einfachen Überzeugungsversuchen Widerstand. Personen, die weniger selbstbewusst sind, schätzen andere als kompetenter ein und sind

daher schneller von Fachleuten oder anderen Kommunikatorinnen und Kommunikatoren überzeugt. Auch das momentane Befinden hat einen Einfluss, ob eine Botschaft oberflächlich oder gründlich verarbeitet wird. Eine negative Stimmung führt zu einer kritischeren und gründlicheren Verarbeitung der Botschaft, eine positive Stimmung zu einer oberflächlicheren Informationsverarbeitung (Wirth & Kühn, 2013). Besonders spannend sind die Kommunikatorfaktoren, denn beim Influencer Marketing stehen Kommunikatoren, also die Influencerinnen und Influencer, im Zentrum.

2.7.2 Kommunikatorfaktoren

Wirth & Kühn (2013) fassen verschiedene Kommunikatorfaktoren zusammen. Um die Rezipierenden von Botschaften zu überzeugen sind Eigenschaften wie Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Expertise sowie Attraktivität, Beliebtheit und Sympathie wichtig. Im Hinblick auf die Zwei-Prozess-Modelle können diese Merkmale für die heuristische (HSM) oder periphere (ELM) Verarbeitung von Bedeutung sein, sie können aber auch als Argumente eingesetzt werden. Beispielsweise, wenn Models für Schönheitsprodukte werben (Wirth & Kühn, 2013). Unter dem [Kapitel 2.2](#) wird beschrieben, dass mit Influencer Marketing eine neue Form von Berühmtheit entstanden ist und Influencerinnen und Influencer, wie herkömmliche Celebrities, einen Einfluss auf die Fangemeinschaft ausüben können. Influencerinnen, Influencer und Celebrities verfügen auch über Kommunikatorfaktoren wie Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit. Zusätzlich sind sie generell physisch attraktiv und Sympathieträger (Erdogan, 1999).

2.7.3 Botschaftsfaktoren

Auch Botschaftsfaktoren sind beim Persuasionsprozess von grosser Wichtigkeit. Vor allem narrative Elemente zeigen einen starken Einfluss auf die Persuasion. Die Aufmerksamkeit der Rezipierenden wird auf die Erzählung der Influencenden gelenkt. Die Rezipierenden nehmen eine unkritische Haltung ein und eine positive Grundstimmung kann entstehen. Die Influencerinnen und Influencer erzählen beispielsweise von ihren Tagesabläufen und erwähnen, warum und für was das beworbene Produkt eingesetzt wurde. Zusätzlich kann auch Humor die Überzeugungswahrscheinlichkeit erhöhen (Wirth & Kühn, 2013). Weiter soll der Inhalt der Botschaft dem sprachlichem und kognitiven Niveau des Publikums angepasst werden. Schliesslich sollen die Rezipierenden involviert werden. Diese genannten Strategien und Merkmale tragen zu einem besseren Persuasionsresultat bei.

2.7.4 Kumulation

Weiter beschreiben Wirth & Kühn (2013) zentrale Kontextfaktoren, welche die Wirksamkeit einer Botschaft erhöhen. So ist die wiederholte Darbietung von gleichen oder ähnlichen Persuasionsbotschaften wichtig und die Botschaft wirkt glaubwürdiger.

2.8 Persuasionsstrategien bei Influencerinnen und Influencern

Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, welche Persuasionsstrategien (vgl. [Kapitel 2.7](#)) die beliebtesten Influencerinnen und Influencern von 10- 12-Jährigen anwenden.

	Paluten	Bibis Beauty Palace	Standart Skill
Beworbenes Produkt	<u>Auf YouTube</u>	<u>Auf YouTube</u>	<u>Auf YouTube</u>
Marke	Eigene Merch ⁴	Eigene Mech	Eigene Merch
Unternehmen	Kooperationen mit Games Affiliate Links ⁵	Kameras Schnittprogramme Affiliate Links	Energydrinks Turtle Beach PlayStation Games Affiliate Links
	<u>Auf Instagram</u> MagentaTV; Babybel; Oppo; Granini; Ben and Jerrys; Nike uvm.	<u>Auf Instagram</u> Aknedermsalbe; Shein; Dealbunny; Bilou; PayPal uvm.	<u>Auf Instagram</u> Fortnite; Gamersonly; Hype Energy; Roccat uvm.
Glaubwürdigkeit	Ja	Ja	Ja
Vertrauenswürdigkeit	Erfolgreicher Let's Play Gamer;	Erfolgreiche Beauty und Lifestyle Influencerin;	Erfolgreicher Let's Play Gamer;
Expertise	Content wird authentisch angepasst	Genauere Informationen über Produkte in der Beschreibung oder im Video	Content wird authentisch angepasst
Attraktivität	Ja	Ja	Ja
Beliebtheit	Auf YouTube 4,21 Mio. Abonnenten	Auf YouTube 5,92 Mio. Abonnenten	Auf YouTube 3,03 Mio. Abonnenten
Sympathie	Auf Instagram 1,7 Mio. Abonnenten	Auf Instagram 7,7 Mio. Abonnenten	Auf Instagram 828'000 Abonnenten

⁴ Merch (Kurzwort für Merchandising)

⁵ Partner-Link, welcher die Abrechnung von Vermittlungsprovisionen bildet. Das Unternehmen kann zuordnen, von welchem Werbepartner (Affiliate) ein Kunde vermittelt wurde (Kost & Seeger, 2020)

	Alle Accounts sind verifiziert	Alle Accounts sind verifiziert	Alle Accounts sind verifiziert
Narrativität	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Humor	Vorhanden	Vorhanden	Teilweise vorhanden
Botschaft angepasst	Ja	Ja	Ja
Kumulation der Botschaft	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden

Alle diese Content-Eigenschaften können dazu führen, dass parasoziale Beziehungen (vgl. [Kapitel 2.2](#)) zwischen dem Influencer und dem Rezipierenden entstehen (vgl. Kost & Seeger, 2020).

Eine Aussage, inwiefern die Inhalte von der Community verarbeitet wird, kann man beim Konsumieren der Inhalte noch nicht machen.

2.9 Die Konsumentengeneration von morgen

Die Kinderwelten und die Medienwelten sind seit geraumer Zeit miteinander verschmolzen. Dies zeigen auch die Resultate der MIKE, KIM, JIM und JAMES Studien (vgl. [Kapitel 2.1](#)). Die Beschäftigung mit Social Media ist ein grosser Teil des Kinderalltags und ist eng mit dem Konsumnetz eingebunden (Paus-Hasebrink & Kulterer, 2014). Kinder werden früh als Konsumentinnen und Konsumenten gesehen und vom Markt umworben, denn sie gelten als die Konsumentengeneration von morgen. Das Ziel der Werbeindustrie ist also, die Kinder frühzeitig an eine Marke oder an ein Unternehmen zu binden. Paus-Hasebrink & Kulterer (2014) betiteln die Kindheit als Konsumkarriere. Für die Werbeindustrie sind Kinder von mehrfacher Bedeutung. Zunächst sind die Kinder selbst Konsumentinnen und Konsumenten, welche über direkte Kaufkraft verfügen. Ihnen stehen Geldbeträge, beispielsweise in Form von Taschengeld, zur Verfügung. Über diese Geldbeträge dürfen sie weitgehend eigenständig verfügen. Zusätzlich werden die Kinder von heute auch bei Familienentscheiden miteinbezogen. Demnach beeinflussen sie indirekt auch die Kaufkraft der Eltern. Aus diesen zwei Gründen ist es für die Werbewirtschaft vorwiegend wichtig, früh eine Geschäftsbeziehung aufzubauen, um später potenzielle Kundschaft zu gewinnen (Schulze, 2013). Die Richtlinien für Taschengeld sind in der Schweiz grösstenteils einheitlich. So empfiehlt Pro Juventute ein Franken Taschengeld ab sechs Jahren (1. Klasse). Dieser Betrag steigt mit zunehmendem Altersjahr um einen Franken. Zehn bis elfjährige Kinder sollen 25 bis 30 Franken pro Monat erhalten, zwölf- bis vierzehnjährige 30 bis 50 Franken pro Monat (Pro Juventute, 2020). In Deutschland ähneln sich die

Taschengeldempfehlungen (Familienportal, 2021). Die Kinder-Medien-Studie von 2019 zeigt, dass die direkte Kaufkraft von Kindern in Deutschland knapp drei Milliarden Euro beträgt (Kinder-Medien-Studie, 2019). Aktuelle Daten zur Kaufkraft von Schweizer Kinder sind nicht vorhanden. Es ist anzunehmen, dass die Kaufkraft prozentual vergleichbar ist wie die von deutschen Kindern.

Mit der Kultur des Taschengelds hat die direkte Marktintegration von Kindern begonnen und um 1985 hat man die Kinder als Zielgruppe der Werbewirtschaft entdeckt. Mit der Etablierung von Fernsehern konnten Kinder erreicht und direkt angesprochen werden und mit der Entwicklung von Kinderprogrammen sind geeignete Werbeflächen dazugekommen (Paus-Hasebrink & Kulterer, 2014). Wie die MIKE- und die KIM-Studie von 2019 respektive von 2018 zeigt, steht den Kindern ein vielfältiges Medienrepertoire zur Verfügung, bei denen sie früher oder später unweigerlich mit Werbung in Kontakt kommen.

2.9.1 Deklaration von Werbung

Es gibt verschiedene Gesetze, welche sich der Deklaration von Werbung annehmen. So muss in der Schweiz Werbung vom redaktionellen Programm durch optische Erkennungssignale getrennt werden und unmissverständlich mit dem Begriff *Werbung* gekennzeichnet sein. In Bezug auf Kinderprogramme sind Unterbrecherwerbung unzulässig (Bundesamt für Kommunikation, 2019). Auch gekennzeichnete und ungekennzeichnete Produktplatzierungen sind in Kindersendungen gesetzwidrig. Diese Gesetzgebungen beziehen sich auf herkömmliche Radio- oder TV-Werbung. Im Internet gilt zudem ein Transparenzgebot. Dieses verlangt, dass Werbung als solche erkennbar ist. *"Damit soll gewährleistet werden, dass für das Publikum erkennbar ist, ob es sich bei einem Beitrag um eine Werbemassnahme oder eine unabhängige Berichterstattung handelt. Das Transparenzgebot betrifft nicht nur klassische Medienunternehmen und Journalisten, sondern auch Privatpersonen, die gegen Entgelt auf Blogs oder Social Media-Profilen Werbung in Form von positiver Berichterstattung über ein Unternehmen oder dessen Produkte oder Dienstleistung verbreiten"* (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2017, S. 19). Die Children's Advertising Review Unit (CARU) empfahl, dass Videos auf Social Media am Anfang eine deutliche und auffällige Audio-Offenlegung anbringen sollten, mit dem Hinweis, dass es sich um ein gesponsertes Video oder um Werbung handelt (Evans et al., 2018). Es ist jedoch nicht immer möglich, Werbung ausschliesslich auf der rechtlichen Grundlage zu regulieren. Es braucht auch selbstregulierende Massnahmen seitens der

Wirtschaft (Schulze, 2013). Jugend- und Kindermedienschutz ist schwer zu gewahren und die Kontrolle des Internets ist aufgrund dessen Struktur nicht durchsetzbar. Kinder und Jugendliche sind demnach der Konsumwelt ausgesetzt und müssen lernen, sich in ihr zurechtzufinden. Eine fundierte Internetwerbekompetenz kann dabei helfen, dass die Kinder Werbung und deren Absichten früh erkennen und einschätzen lernen (Schulze, 2013).

2.9.2 Werbekompetenzen als Teil von Medienkompetenz

Medienkompetenz kann man in der heutigen Gesellschaft zu einer Schlüsselkompetenz zählen, denn sie ist nötig, um aktiv am sozialen, kulturellen und politischen Leben teilzunehmen (Schulze, 2013). Für Baacke (2007) gilt die Fähigkeit zur Medienkritik, die Medienkunde, die Mediennutzung und die aktive Mediengestaltung zu den vier Medienkompetenzen (Baacke, 2007). Diese vier Hauptkompetenzen werden zusätzlich ausdifferenziert. Schulze (2013) hat diese in Anlehnung an Baacke visualisiert (vgl. Abb. 6).

Abbildung 6: Operationalisierung von Medienkompetenz (eigene Darstellung nach Schulze (2013), S. 100)

Kinder erwerben einen Teil dieser Medienkompetenzen im täglichen Umgang mit den Medien, jedoch ist nicht alles erlernbar, sondern bedarf der pädagogischen Instruktion (Schulze, 2013).

Unter den Dimensionen Medienkritik und Medienkunde wird die Werbekompetenz angesiedelt. Werbekompetenz ist demnach ein Teilbereich von Medienkompetenz (Meister & Sander, 2017). Für Baacke (Baacke, 2007, nach Schulze, 2013) sind fünf Aspekte wesentlich für die Werbekompetenz von Kindern:

Das Erkennen der Absicht von Werbung, das eigene generierte Interesse an Werbung, die kritische Reflexion von Werbebotschaften, das Vorhandensein eigener Geschmacksurteile und der Bestand von moralischen Kriterien gegenüber der Werbung.

Bei diesen fünf Dimensionen handelt es sich primär um das Wissen über die Intention von Werbung. Zusätzlich ist es notwendig, dass die Rezipierenden die Werbung kritisch begutachten und auf ihre Glaubhaftigkeit beurteilen. Die Voraussetzung für eine differenzierte Reflexion von Werbung ist werbebezogene Medienkunde (Schulze, 2013). Meister & Sander (2017) verstehen unter dem Begriff *Werbekompeten* "jemand, der neben Wissen über Werbung auch die Interessenhintergründe von Werbung berücksichtigen kann" (Meister & Sander, 2017, S. 190). Die Rezipierenden müssen daher fähig sein, die Perspektive zu wechseln und sich in Dritte hineinzusetzen. Diese Fähigkeit gilt als zentrale Voraussetzung für das Verständnis von Werbebotschaften und Eigen- und Fremdinteresse müssen im Hinblick auf die Werbeabsichten umfangreich überprüft werden (Schulze, 2013). Young versteht unter Werbekompetenz die Fähigkeit, persuasive Botschaften und deren Inhalte über alle Medien zu analysieren, zu bewerten und zu erstellen (Young, 2003). Folglich gehört zur Werbekompetenz zunächst die Unterscheidung von Werbung und Programme (redaktionelle Inhalte und nicht bezahlter Content), sowie die Erkennung von persuasiven Intentionen. Zusätzlich zählt auch das Wissen über die Initiatoren von Werbung zur Werbekompetenz (Schulze, 2013). Meister & Sander (2017) fassen Werbekompetenz als Sozialisations- und Entwicklungsaufgaben auf. Kinder sollen bei diesen Sozialisationsprozessen pädagogisch begleitet, ermutigt und unterstützt werden (Meister & Sander, 2017).

Das Elternhaus und Bildungsinstitutionen spielen bei der Sozialisierung von persuasiven Absichten bei Werbung eine Schlüsselrolle. Pädagogische Vermittlungsstrategien sind notwendig, um besonders die negativen Folgen der Mediennutzung auf die psychische und mentale Gesundheit zu verhindern. (Clark, 2011; Hudders & Cauberghe, 2018). Die Studie von Nelson et al., (2017) zeigte jedoch, dass Eltern oftmals selbst nicht über genügend Persuasionswissen von Werbung besitzen. Auch die Bildungsinstitutionen in der Schweiz versuchen, die Werbekompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu fördern.

In diesem Sinne befinden sich unter den verschiedenen Medienkompetenzen im Lehrplan 21, welcher für die 13 Deutschschweizer Kantone gilt, auch Werbekompetenzen. Das Thema Werbung wird im Zyklus 1: MI 1.2 1a) "*Schülerinnen und Schüler können Werbung erkennen und über die Zielsetzung von Werbebotschaften sprechen*" und im Zyklus 3: MI

1.2 3f) "Schülerinnen und Schüler können die Absicht hinter Medienbeiträge einschätzen (z.B. Werbung, Zeitschrift, Parteizeitung)" oder unter MI. 1.2 3i) "Schülerinnen und Schüler kennen Organisations- und Finanzierungsformen von Medienangeboten und deren Konsequenzen" thematisiert (D-EDK, 2014).

2.9.3 Erkennung und Verarbeitung von Werbung

Damit Werbung als solche erkannt wird, braucht es Wissen über die Erscheinungs- und Gestaltungsformen der Werbung. Kenntnisse über Werbeelemente (Farbe, Licht, Ton), Werbemittel (Anzeigen, Werbespots, Verpackung) und Werbefaktoren (Überzeugungskraft, optische Wirkung, Anziehungskraft) müssen vorhanden sein. Zusätzlich hat das eigentliche Verstehen der Werbewelt einen Einfluss auf die Werbekompetenz (Schulze, 2013). Charlton (1995) entwickelte ein Stufenmodell der Erkennung von Werbung (vgl. Abb. 7).

Abbildung 7: Stufenmodell der Erkennung von Werbung (eigene Darstellung nach Charlton (1995), S. 39)

Die kritische Hinterfragung und das vollständige Erkennen der Werbebedeutung ist entwicklungsbedingt. Es braucht nicht bloss kognitive Kompetenzen, um die Werbebotschaft zu verarbeiten, sondern auch sozial-reflexive Kompetenzen. Die Rezipierenden müssen ein reflexives Bewusstsein erarbeiten, damit sie sich in der Konsumwelt strategisch bewegen können (Schulze, 2013). John (1999) definierte drei aufeinanderfolgende Stufen, welche die Entwicklung der Kinder zu erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten beschreiben. Die Wahrnehmungsphase, die

Analysephase und die Reflexionsphase. Nach John (1999) befinden sich Kinder von 3 bis 7 Jahren in der wahrnehmenden Phase, in welcher sie erst einfache Inhalte (z. B. Werbung) verarbeiten können. Zwischen 7-11 Jahren befinden sich die Kinder in der analytischen Phase. Das Wissen ist bereits komplexer und die Kinder können abstrakte Gedankengänge verfolgen. In der reflexiven Phase befinden sich die Kinder und Jugendlichen zwischen 11 und 16 Jahren. Die kognitiven Fähigkeiten sind noch weiterentwickelter und sie verfügen bereits Wissen auf einem hohen Niveau. John (1999) geht davon aus, dass Kinder und Jugendliche in dieser Phase die Absichten von Werbung und Werbetaktiken erkennen und diese auch einordnen können (John, 1999, nach Naderer & Matthes, 2016). Auch Rozendaal et al. (2011) unterscheiden drei Entwicklungsphasen: Die frühe Kindheit (jünger als 5 Jahre), die mittlere Kindheit (6-9 Jahren) und die späte Kindheit (10-12 Jahren). In der letzten Entwicklungsphase werden die Kinder zu abstraktem und logischem Denken fähig und können Standpunkte eines anderen Menschen gleichzeitig mit ihrem eigenen Standpunkt betrachten. In dieser Phase entwickeln die Kinder ein Verständnis für Persuasionsabsichten von Werbung.

Um Influencer Werbung vollständig zu erkennen und ihre Absichten dahinter zu bewerten, müssen die Kinder laut Charlton (1995) auf der Stufe 4 (Werbung unabhängig vom Format erkennen) befinden. Damit sie die Werbeabsichten analysieren und einordnen können, sollen sie sich, laut John (1999) in der Reflexionsphase befinden und laut Rozendaal et al. (2011) in der späten Kindheit.

2.10 Aktuelle Werbeforschungen und ihre Lücken

Viele Forschungen und Studien teilen noch heute die Kinder und Jugendlichen zu den drei Prozessstufen nach John (1999) zu (vgl. Naderer & Matthes, 2016; Cai & Zhao, 2013). Eine Vielzahl an Studien und Erkenntnisse der Werbeforschung beschäftigen sich mit der klassischen TV oder Printwerbung. Es zeigt sich, dass Kinder erst zwischen 8-10 Jahren die Fähigkeit erlangen, Überzeugungsabsichten von Werbebotschaften zu erkennen (John, 1999). Eine Studie von Rozendaal et al. (2011) zeigte, dass Kinder im Alter von 10 Jahren ein deutlich besseres Verständnis für die verschiedenen Methoden von Werbetreibenden haben und das Verständnis von Überzeugungsabsichten erheblich zunimmt. Werbetreibende wenden hingegen immer neuere Werbepraktiken an, wie z. B. Produktplatzierungen oder Influencer Marketing. Rozendaal et al. (2011) nehmen an, dass Kinder grössere Schwierigkeiten haben, eingebettete Formen von Werbepraktiken zu erkennen und zu

verstehen als herkömmliche Werbemethoden. Auch Ali et al. (2009) kommen in ihrer Studie zum Entschluss, dass das Erkennen von Online Werbung eine grössere Herausforderung für Kinder ist. Sie kommen zur Schlussfolgerung, dass Kinder Fernsehwerbungen viel früher erkennen als Werbung auf Webseiten. Selbst Kinder in der Analysephase (7-11 Jahren) zeigen Schwierigkeiten, Werbung und Inhalte online zu unterscheiden (Cai & Zhao, 2013). Ali et al. (2009) nennen Gründe, warum sogar 10- 12-jährige Kinder nicht in der Lage waren, alle Werbeanzeigen in ihrer Studie zu identifizieren. Zum einen haben Kinder bereits in jungen Jahren Erfahrung mit dem Fernseher gesammelt, mit dem Internet hingegen erst viel später. Es wird vermutet, dass man die Ergebnisse auf den Unterschied zwischen Webwerbung und Fernsehwerbung zurückführen kann. Klassische Fernsehwerbungen beinhalten oft Jingles⁶ oder Voiceovers. Sie unterscheiden sich im Tempo und in der Länge zum Programm und sind vor allem nicht gleichzeitig mit einer Sendung auf dem Bildschirm. Webwerbungen kann Bilder, Grafiken oder Produkte beinhalten, die sich an die Umgebung der Homepage anpassen und deshalb nicht mehr eindeutig zu erkennen ist (Ali et al., 2009). Eine der aktuellen Studien zum Verständnis und Bewusstsein von Kindern für Werbung, Marke oder Produktplatzierungen ist die Studie von Folkvord et al. (2019). Die Studie nimmt sich der Thematik von VLogs (Video Blogs) an und zeigt auf, inwiefern sich Kinder an die Video Bloggerinnen und -Blogger binden. Zudem gibt sie einen Einblick in die Verarbeitung von Online-Persuasionsbotschaften durch Kinder.

Obwohl Online-Medien bei Kindern und Jugendlichen so beliebt sind, gibt es nur vereinzelte Forschungen und wissenschaftliche Kenntnisse über das Verständnis und Bewusstsein der Kinder von Marken und Produktplatzierungen bei VLogs oder bei Influencerinnen und Influencern (Folkvord et al., 2019). Eine Metastudie von 2019 zeigte, dass sich erst in jüngster Zeit Studien mit eingebetteter Werbung befassen. Viele neue Werbeformate bleiben nach wie vor unberücksichtigt. Zusätzlich haben Forscherinnen und Forscher erst vor Kurzem damit begonnen, Möglichkeiten zu untersuchen, wie sich Kinder vor negativen Folgen der Werbung schützen können. Studien dazu sind daher selten und es bleibt noch viel Forschungsarbeit zu leisten (De Jans et al., 2019).

⁶ Kurze, einprägsame Melodien (Collins Dictionary, 2021)

2.11 Von der Theorie zur Forschung

Universelle Konzepte von Werbekompetenz existieren nicht. Die vorhandenen Modelle fokussieren sich alle auf unterschiedliche Aspekte. Eine Gemeinsamkeit weisen jedoch die gegenwärtigen Modelle auf: Alle Modelle zeigen eine stufenweise Erkennung von Werbung von einem einfachen Werbewissen bis hin zum kritischen Verstehen von Werbebotschaften (Kröger, 2018). Wie bereits unter [Kapitel 2.9.3](#) erörtert, müssen Kinder auf der Stufe 4 (Charlton, 1995), in der Reflexionsphase (John, 1999) und in der späten Kindheit (Rozendaal et al., 2011) befinden. In Anlehnung an bestehenden Studien entwarf Kröger (2018) ein weiteres Werbekompetenzmodell (Kröger, 2018). Sie befasste sich mit den neueren Formen von Werbung und fokussierte sich auf verschiedene Bereiche der Onlinewerbekompetenz. So umfasst das Modell Teilbereiche wie Onlinewerbeerkennung, Werbewissen und Umgang mit Online Werbung. Ihr Konstrukt beleuchtet zusätzlich die kognitiven, affektiven und verhaltensbasierten Ebenen (Kröger, 2018) (vgl. Abb. 8).

Abbildung 8: Werbekompetenzmodell (eigene Darstellung nach Kröger (2018) S. 102)

Das Modell von Kröger (2018) diente unter anderem als Grundlage für die vorliegende Forschung und wird im folgenden Abschnitt genauer dargestellt.

Bei der kognitiven *Onlinewerbeerkennung* handelt es sich primär um die Fähigkeit, Werbung als solche zu erkennen und Online Werbung von redaktionellen Webseiteninhalte zu unterscheiden. Der affektiven Aspekt *Werbewissen* beschreibt, ob Schülerinnen und Schüler die Zusammenhänge von Werbebotschaften erkennen. Kröger (2018) gliedert *Werbewissen* in zwei Teilmengen, *Informationsaspekt* und *Persuasionsaspekt* auf. Unter dem *Informationsaspekt* versteht man, ob Kinder wissen, dass Unternehmen Werbung

machen, um die Kundschaft über ihre Produkte zu informieren und den Absatz zu steigern. Die *Persuasionsaspekte* priorisieren den beeinflussenden Charakter von Werbebotschaften. Dieser Teilbereich befasst sich damit, ob Kinder wissen, dass Werbung auf ihre Meinung über ein Produkt abzielt und dass die Werbung sie beeinflussen will. Die Verhaltensbezogene Aspekte umfassen den Umgang mit Werbung. Fragen, ob das Kind sich die Werbung anschaut oder wegklickt, stehen in diesem Teilbereich im Vordergrund. Verhaltensbezogene Aspekte fokussieren sich demnach auf die Handlung der Rezipierenden (Kröger, 2018).

2.12 Einbettung der Forschungsfrage in die Literatur

Aufgrund der beschriebenen Modelle und Konzepte in dieser Arbeit erschliesst sich, dass die Teilnehmenden dieser Arbeit Schülerinnen und Schüler der 5. -6. Primarschulklasse sind. Auf dieser Stufe sind die Lernenden zwischen 10 und 13 Jahren alt. Laut Charlton (1995) kann man davon ausgehen, dass die Lernenden typische, klassische Werbeformen erkennen und sich auf der Stufe 4 oder bereits auf Stufe 5 befinden. Weiter befinden sich die Schülerinnen und Schüler laut John (1999) zwischen der analytischen und der reflexiven Phase (vgl. [Kapitel 2.9.3](#)) und können komplexere Gedankengänge nachvollziehen und bereits die Absichten von Werbebotschaften erkennen und einordnen. In Bezug auf das Modell von Kröger (2018) (vgl. [Kapitel 2.11](#)) wurde ein reduziertes Modell erstellt, welches zur Veranschaulichung der Grundlage für das Forschungskonzept dienen soll (vgl. Abb. 9).

Abbildung 9: Grundlage Forschungskonzept (eigene Darstellung, in Anlehnung an Kröger (2018), S. 102)

Anders als bei Kröger (2018) bezieht sich die vorliegende Forschung nicht auf die allgemeine Onlinewerbekompetenz, sondern spezifisch auf das Erkennen von Influencer

Werbung. Die Teilbereiche *Onlinewerbeerkennung* und *Werbewissen* wurden angepasst. Bei der kognitiven *Onlinewerbeerkennung* handelt es sich um die Befähigung, Werbung zu erkennen. Bei der vorliegenden Untersuchung wird unter diesem Aspekt erforscht, ob die Teilnehmenden erkennen, ob Influencerinnen und Influencer Werbung gemacht haben oder nicht und ob das beworbene Produkt erkannt wurde. Die beiden Teilmengen unter dem affektiven Aspekt *Werbewissen* werden in dieser Forschung auch betrachtet. Der *Informationsaspekt* beschreibt, ob die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen, dass Unternehmen und Marken Werbung machen, um die Kundschaft über Produkte zu informieren. Zu diesem Bereich wird erforscht, inwiefern die Schülerinnen und Schüler wissen, dass das Unternehmen über Influencende Werbung für Produkte machen, um neue Kundschaft zu gewinnen und den Absatz zu steigern. Der Teilbereich *Persuasionsaspekt* priorisiert den beeinflussenden Charakter von Werbebotschaften. Dieser Teilbereich befasst sich damit, ob Kinder wissen, dass Werbung auf ihre Meinung über ein Produkt abzielt und dass die Werbung sie beeinflussen will. Zu diesem Teilbereich wird untersucht, ob die Teilnehmenden die persuasiven Botschaften verstehen und wissen, warum Unternehmen solche Strategien einsetzen. Die Verhaltensbezogene Aspekte umfassen den Umgang mit Werbung und wird in dieser Arbeit nicht weiter untersucht.

3 Fragestellung

3.1 Forschungsfrage und Hypothesen

Das Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, inwiefern Schülerinnen und Schüler Influencer Werbung erkennen und ob eine schulische Auseinandersetzung mit dem Thema Influencer Werbung dazu führt, dass die Schülerinnen und Schüler diese besser erkennen. Zusätzlich soll herausgefunden werden, ob die Testpersonen nach der schulischen Auseinandersetzung Influencer Werbung kritischer beurteilen können. Basierend dieser Grundlagen wurde folgende Forschungsfrage definiert:

Können Schülerinnen und Schüler nach einer schulischen Auseinandersetzung Influencer Werbung besser erkennen und die Absichten hinter der Werbung kritischer beurteilen?

Für die Beantwortung dieser Forschungsfrage, wurden 13 Hypothesen formuliert und ausgearbeitet. Diese sollen die Forschungsfrage stützen. Die Hypothesen müssen so formuliert sein, dass sie empirisch überprüfbar und als allgemeingültige Vermutung gelten (Huber et al., 2014). Alle formulierten Hypothesen dieser Arbeit sind als Unterschiedshypothesen formuliert. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verfassten Hypothesen:

Tabelle 2: Übersicht Hypothesen

	Hypothese
1	Teilnehmende erkennen Influencer Werbung besser, wenn sie die Influencenden kennen als Teilnehmende, welche die Influencenden nicht kennen.
2	Teilnehmende, welche Influencer Werbung und Produktplatzierung besser erkennen, erkennen auch Merch Produkte häufiger als Teilnehmende welche Influencer Werbung und Produktplatzierung weniger gut erkennen.
3	Teilnehmende die häufig auf Social Media Plattformen sind, erkennen Influencer Werbung besser als Teilnehmende, welche nicht häufig auf Social Media Plattformen sind.
4	Teilnehmende die Influencer Werbung und Produktplatzierungen erkennen, können besser begründen, warum Unternehmen Influencende aussuchen, als Teilnehmende, die Influencer Werbung und Produktplatzierungen nicht erkennen.
5	Teilnehmende die Influencer Werbung schlechter erkennen, haben häufiger Produkte gekauft als Teilnehmende, die Influencer Werbung besser erkennen.

6	Teilnehmende der Experimentalgruppe erkennen Influencer Werbung und Produktplatzierungen besser als Teilnehmenden der Kontrollgruppe.
7	Teilnehmende der Experimentalgruppe erkennen mehr Beteiligte, welche an Werbungen oder an Produktplatzierungen mitverdienen als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
8	Teilnehmende der Experimentalgruppe können mehr Punkte aufzählen, wie Influencende Geld verdienen als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
9	Teilnehmende der Experimentalgruppe erkennen Affiliate Links auf YouTube häufiger als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
10	Teilnehmende der Experimentalgruppe erkennen Produkte, die zur Merch der Influencenden gehören häufiger als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
11	Teilnehmende der Experimentalgruppen erkennen persuasive Absichten hinter Werbungen und Produktplatzierungen besser als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
12	Teilnehmende der Experimentalgruppe können mit mehr korrekten Stichworten erklären, was Werbung auslösen will als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
13	Teilnehmende der Experimentalgruppen wissen besser, welchen Zweck Werbung hat als Teilnehmende der Kontrollgruppe.

Um die aufgestellten Hypothesen empirisch zu bestätigen, wird im nächsten Kapitel das methodische Vorgehen erläutert.

4 Methodisches Vorgehen

4.1 Wahl der Methode

Für die empirische Bestätigung der Hypothesen, wurde ein quantitatives Forschungsdesign gewählt. Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine Experimentalstudie mit einer Kontroll- und einer Experimentalgruppe. Beim Experiment liegt eine systematische Beobachtungssituation zugrunde. Unterscheiden sich die Mittelwerte in den verschiedenen Gruppen, so liegen ersten Hinweise für die Wirksamkeit der unabhängigen Variablen vor (Hussy et al., 2013). Für ein experimentelle Untersuchung müssten jedoch die Teilnehmenden zufällig in die Kontrollgruppe und in die Experimentalgruppe eingeteilt werden. Dies hätte bedeutet, dass die auserwählten Schulkassen neu gemischt werden müssten und dies zu zeitlichen und strukturellen Schwierigkeiten geführt hätte. Aufgrund dessen, wurden die teilnehmenden Klassen im Rahmen eines Quasi-Experiments untersucht (vgl. Roos & Leutwyler, 2017). Die Untersuchung fand in der natürlichen Umgebung der Versuchspersonen statt (eigenes Klassenzimmer) und kann deswegen als Felduntersuchung betitelt werden (vgl. Bortz & Döring, 2006).

Bei dem vorliegenden Quasi-Experiment wurden alle Teilnehmenden bei einem ersten Messzeitpunkt zu Influencer Werbung mithilfe eines online Fragebogens befragt (vgl. [Kapitel 4.1.1](#)). Anschliessend durchlief die Experimentalgruppe ein rund 45-minütiges Treatment (vgl. [Kapitel 4.1.2](#)) Beim zweiten Messzeitpunkt wurden erneut alle Testpersonen mithilfe einer zweiten Fragebogenerhebung zum Thema Influencer Werbung befragt (vgl. [Kapitel 4.1.3](#)). Am Schluss wurden die Daten mit SPSS analysiert und ausgewertet.

4.1.1 Untersuchungsmethode: Fragebogen 1

Die erste sowie die zweite Datenerhebung wurden mithilfe eines online Fragebogens über das Tool *Unipark* generiert. Grundlage für die beiden Fragebögen waren zwei Gruppeninterviews, bei welchen die Teilnehmenden der Fokusgruppen Auskunft über ihre liebsten Influencerinnen und Influencer gaben. Weiter wurden die Kinder der Fokusgruppen über ihr Verständnis von Werbung befragt. Daraus entstanden ist der erste Fragebogen, welcher aus sechs Bereiche mit 39 Items besteht.

Der erste Bereich des Fragebogens bezog sich auf personenspezifische Daten wie Alter, Geschlecht und Schulstufe. Zusätzlich wird im ersten Bereich ermittelt, auf welchen Social Media Plattformen sich die Teilnehmenden am häufigsten befinden und welche

Influencerinnen und Influencer sie kennen. Im Weiteren wurden die Schülerinnen und Schüler gefragt, ob sie bereits Produkte gekauft haben, weil YouTuberinnen und YouTuber oder Influencende Werbung dafür gemacht haben.

Im zweiten Bereich geht es darum, dass sich die Testpersonen verschiedene Videoausschnitte von Influencerinnen und Influencer anschauen. Hier wurden Influencende gewählt, welche bei den Fokusgruppen von den Kindern erwähnt wurden. Es wurde gefragt, ob die Versuchspersonen die jeweiligen Influencerinnen und Influencer kennen. Anschliessend wurde bei den Versuchspersonen ermittelt, ob die Influencerinnen und Influencer Werbung gemacht haben und falls ja, für welche Produkte. Es wurde darauf geachtet, dass typische *Mädchen-Influencende* und typische *Jungen-Influencende* vertreten sind (vgl. [Kapitel 2.1](#)). Die anschliessenden Fragen, für welche Produkte Werbung gemacht wurde, wurden als offene Fragen konzipiert. Offene Antworten eignen sich besser, wenn es um Abfragen von Wissen geht, denn es minimiert die Wahrscheinlichkeit, dass durch Raten die richtige Antwort erzielt wurde (Krosnick & Presser, 2010). Zudem wird so vermieden, dass die Befragten in eine bestimmte Richtung gelenkt werden (Porst, 2011). Der dritte Bereich handelte um verschiedene Werbeakteure, welche an den gezeigten Influencer Werbungen mitverdienen. Weiter wurden die Testpersonen nach ihren Vorstellungen gefragt, warum Influencerinnen und Influencer Produkte zeigen oder von der Marke ausgesucht werden, um Werbung zu machen. Im nächsten Bereich wurden die Testpersonen über Merch Produkte von Influencenden befragt. Der fünfte Abschnitt handelte um das Konstrukt von Affiliate Links und wo sich diese befinden. Im letzten Bereich ging es schliesslich um persuasive Absichten von Werbung und um den eigentlichen Sinn von Werbung (Was glaubst du, warum wird Werbung gemacht?) und um die kritische Beurteilung von Werbung (Was will Werbung in dir auslösen?).

Der Fragebogen 1 kann im Anhang eingesehen werden (vgl. [Anhang](#)).

4.1.2 Treatment der Experimentalgruppe

Zwischen den beiden Fragebogenerhebungen durchlief rund die Hälfte der Teilnehmenden ein schulisches Treatment, welche als Quasi-Experiment bezeichnet werden kann. Die Schülerinnen und Schüler setzten sich in ihren Klassen eine Lektion (45 Minuten) mit der Thematik der Influencer Werbung auseinander. Aufgrund der Reliabilität wurde die Sequenz mit den jeweiligen Schulklassen identisch durchgeführt. Das Treatment wurde bei jeder Klasse von der gleichen Versuchsleiterin ausgeführt, welche gegenüber den Testpersonen in

gleicher Weise aufgetreten ist. Es wurde gewährleistet, dass die Situationsmerkmale für die Versuchspersonen vergleichbar waren (vgl. Hussy et al., 2013). Die zeitliche Differenz zwischen dem ersten Messzeitpunkt, dem schulischen Treatment und dem zweiten Messzeitpunkt war bei jeder Schulklasse identisch.

4.1.3 Untersuchungsmethode: Fragebogen 2

Der zweite Fragebogen wurde mit vergleichbaren oder identischen Items versetzt wie der erste Fragebogen. Auch dieser Fragebogen ist in sechs Bereiche geteilt mit 24 Items. Er war demnach unwesentlich kürzer als der erste Fragebogen. Im ersten Bereich ging es erneut um personenspezifische Daten wie das Alter der Versuchspersonen. Das Geschlecht wurde nicht nochmals gefragt, da dies bereits im ersten Fragebogen eruiert wurde. Damit die Experimentalgruppe und die Kontrollgruppe unterschieden werden können, wurde zusätzlich nach der spezifischen Schulklasse gefragt. Der zweite Bereich handelte abermals um Influencerinnen und Influencer, welche in ihren Videos Werbung machten für Produkte. Es wurden hier nicht die gleichen Videos gewählt wie in der ersten Befragung. Jedoch wurde aber darauf geachtet, dass sich die Videos ähneln. Im dritten Bereich mussten die Testpersonen erneut beantworten, welche Akteure an der Werbung mitverdienen und warum Marken oder Unternehmer die Influencenden aussuchen, um Werbung für ihre Produkte zu machen. Im vierten Bereich wurde bereits nach persuasiven Absichten von gezeigten Werbebotschaft gefragt (Welche Gefühle oder Versprechen soll die gezeigte Werbung auslösen?). Im fünften Bereich ging es abermals um das Konstrukt von Affiliate Links und wo diese zu finden sind. Im letzten Bereich wurden nochmals die zwei Fragen zur Absicht von Werbung und dem tatsächlichen Zweck von Werbung gestellt (Was glaubst du, warum wird Werbung gemacht? Was will Werbung in dir auslösen?).

Der Fragebogen kann im Anhang eingesehen werden (vgl. [Anhang](#)).

4.2 Stichprobe

Die Fragestellung und Hypothesen wurden mittels eines Experimentaldesigns überprüft. Potenzielle Lehrpersonen, welche mit ihren Klassen daran teilnehmen konnten, wurde eine Anfrage per Mail verschickt. Aufgrund der Grösse dieser Arbeit begrenzte sich die Anfrage auf Schulkassen aus Luzern. Von den positiven Rückmeldungen wurden sechs Primarschulklassen bestimmt. Von diesen sechs Primarschulklassen wurden drei Klassen

randomisiert der Experimentalgruppe zugewiesen. Folgende Übersicht soll zeigen, welche Klassen zur Kontrollgruppe und welche zur Experimentalgruppe gehören.

Tabelle 3: Übersicht Stichprobe

	Klasse 5/6a	Klasse 5/6b	Klasse 5/6c	Klasse 5/6d	Klasse 5/6e	Klasse 6f
Anzahl SuS	17 SuS	16 SuS	15 SuS	17 SuS	19 SuS	17 SuS
Experimental-Gruppe	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja

Nach Bereinigung der Daten wurden insgesamt 94 Schülerinnen und Schüler befragt. In der Experimentalgruppe befanden sich 48 Kinder, in der Kontrollgruppe 46 Kinder. Die Stichprobe bestand aus 40 Mädchen und 54 Jungen. Der Altersdurchschnitt lag bei der ersten Befragung im Mittel bei 11,4 Jahren und bei der zweiten Befragung bei 11,5 Jahren. Rund 42 Schülerinnen und Schüler besuchten zum Zeitpunkt der Befragung die fünfte Klasse, die restlichen 52 Kinder die sechste Klasse.

Bei experimental Studien empfiehlt sich eine Stichprobengrösse von mindestens 30 Personen pro Gruppe. Dies ist mit den beiden Gruppen von $n=48$ und $n=46$ gegeben (Huber et al., 2014).

Aufgrund der Zusammensetzung der Stichprobe, wurden Schülerinnen und Schüler der 5/6 Klasse im Kanton Luzern als Zielgruppe definiert.

4.3 Ablauf der Datenerhebung

Bevor der quantitative Fragebogen entstand, wurden zwei Gruppeninterviews mit Schülerinnen und Schüler aus der betreffenden Grundgesamtheit geführt. Beim ersten Gruppeninterview waren drei Jungen aus einer sechsten Klasse in der Fokusgruppe vertreten, beim zweiten Gruppeninterview drei Mädchen aus einer sechsten Klasse. Die Kinder konnten sich freiwillig für die Fokusgruppe melden. Bei den Schülerinnen und Schüler handelt es sich um Kinder aus der Stadt Luzern. Bei den Interviews ging es primär darum, mehr Wissen über die Stichprobe zu erhalten, damit der Fragebogen möglichst gewinnbringend gestaltet werden konnte. Anhand der Fragen *Welche Art von Videos schaust du am liebsten auf YouTube?* oder *Welche Influencerinnen und Influencer kennst du und was machen diese genau?* wurde der Inhalt für die beiden Fragebögen erstellt. Mit der Frage *Gibt es Leute, die das gleiche wie Influencende machen, aber keine Influencerinnen und*

Influencer sind? wurde bereits auf allfällige Fehlvorstellung getestet. Zusätzlich war von Interesse, auf welchen Plattformen sich die Zielgruppe am liebsten befindet und welche Influencerinnen und Influencer und welche YouTuberinnen und YouTuber die Kinder am meisten mögen. Dies wurde gemacht, da die aktuelle MIKE-Studie zu diesem Zeitpunkt aus dem Jahr 2018 kam, und sich in zwei Jahren die Präferenzen von Influencende verändert haben könnten bei der Zielgruppe.

Aufgrund der erhobenen Daten bei den qualitativen Interviews wurde anschliessend der erste und der zweite Fragebogen generiert. Beide Fragebögen wurden jeweils von einem Kind, welches ein Vertreter der Grundgesamtheit war, vor der Veröffentlichung getestet. Damit wurde verhindert, dass allfällige strukturelle und inhaltliche Mängel die erhobenen Daten verzerren würden.

Wie bereits unter [Kapitel 4.1](#) beschrieben, wurden die Teilnehmenden zwei Mal zur Thematik von Influencer Werbung befragt. Die erste Befragung fand anfangs März 2021 statt, die zweite Befragung Ende März 2021. Dazwischen hatten die Versuchspersonen der Experimentalgruppe ein 45-minütiges Treatment zum Thema Influencer Werbung. In der Experimentalgruppe befanden sich drei zufällig gewählte Schulklassen. In der Kontrollgruppe befanden sich ebenso drei Schulklassen aus Luzern.

Beide Befragungen wurden mit dem Fragetool *Unipark* erstellt und die Schülerinnen und Schüler füllten diesen online an einem Notebook aus. Die Teilnehmenden hatten unbeschränkt Zeit, um die Umfrage auszufüllen. Die Umfrage bestand aus offenen und geschlossenen Fragen und wurde anonym durchgeführt. Die Umfrage beinhaltete einen Identifier, damit die erste Befragung und die zweite Befragung den Testpersonen zugeordnet werden konnte. Beim Umfragesetting wurde darauf geachtet, dass die Schülerinnen und Schüler die Umfrage eigenständig ausfüllten. Bei der Durchführung wurden keine der Interviewfragen erklärt oder beantwortet, technischer Support war hingegen vorhanden. Damit das Güterkriterium der Objektivität nicht verletzt wurde, wurde die gesamte Datenerhebung in Eigenständigkeit durchgeführt.

Diese Eigenständigkeit spielte zudem bei der Durchführung bei dem Treatment eine wichtige Rolle. Es wurde demnach gewährt, dass alle drei Klassen ein identisches Setting erfahren haben.

4.3.1 Ablauf des schulischen Treatments

Jede Klasse hatte einen 45-minütiges Treatment zum Thema Influencer Werbung. Zuerst wurden Fragen geklärt, warum Menschen zu Influencenden werden und inwiefern sie von diesem Beruf leben können. Anschliessend wurde mit den Klassen diskutiert, warum und wie ein Unternehmen oder eine Marke Influencerinnen und Influencer aussuchen und ob Influencende die Marke selbst gut finden müssen oder nicht. Schliesslich wurden weitere Fragen mit den Kindern diskutiert, welche sich um ihre persönliche Meinung drehten (z. B. Findest du es richtig, dass Influencerinnen und Influencer bezahlt werden? Ist es für dich wichtig zum Wissen, ob Influencerinnen und Influencer die Produkte kostenlos bekommen haben?). In der zweiten Sequenz des Treatments mussten die Schülerinnen und Schüler ergründen, wie YouTuberinnen und YouTuber Geld verdienen. Hier wurden sieben verschiedene Bereiche mit den Klassen thematisiert (Social Media, Merch, Produktplatzierungen, Affiliate Links, Events, Werbung und Mitgliedschaft). Im letzten Teil betrachteten die Versuchspersonen ein YouTube Video von den Influencern *Freekickerz*, welche zusammen mit dem Influencer *laserluca* Werbung für eine *Nerf Gun*⁷ machte. Anschliessend sollten die Schülerinnen und Schüler verschiedene Fragen zum Video beantworten Diese Fragen wurden erneut im Klassenverband diskutiert und besprochen. Das Video sowie das ganze schulische Treatment können im Anhang abgerufen werden (vgl. [Anhang](#))

4.4 Datenaufbereitung

Die Daten von beiden Umfragen wurden als XLSX-Datei exportiert und in Excel aufbereitet. Zwei Samples mussten bereinigt werden, da aufgrund von Krankheit kein Pretest respektive kein Posttest vorhanden war. Bei den offenen Fragen wurden die numerischen Werte anhand eines Lösungsschlüssels errechnet und angeglichen. Die offenen Fragen wurden wie Prüfungsaufgaben mit Punkten bewertet (vgl. [Anhang](#)).

Zusätzlich wurden neue Variablen erstellt. Zum einen die Variable v2, bei welchem die Testpersonen der Kontrollgruppe oder der Experimentalgruppe zugeordnet wurden. Die Variablen v9a wurde erstellt, um die Teilnehmenden in zwei Gruppen zu teilen: Die Kinder, die sich täglich oder mindestens einmal pro Woche auf Social Media befinden, und die Kinder, die weniger als ein Mal pro Woche Social Media Plattformen besuchen. Die

⁷ Spielzeugpistole von Hasbro

Variablen v26a und v35a wurden erstellt, bei welchen analysiert wurde, ob die Testpersonen Merch Produkte erkannten oder nicht. Für die Auswertung der fünften Hypothese wurden die Variablen v27a, v39a und v46a erstellt. Bei diesen Variablen wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen geteilt. Die Gruppe 1 erkannte mindestens 50% der gezeigten Produkte in den Influencer Videos. Die Gruppe 2 weniger als 50%. Und schliesslich die Variablen v77a, v77b, v89a und v89b. Diese Variablen wurden erstellt, um das Total von richtig oder falsch erwähnten Kriterien, wie Influencende Geld verdienen, übersichtlich darzustellen.

In einem nächsten Schritt wurde der aufbereitete Datensatz in die aktuelle SPSS Version implementiert. Die einzelnen Variablen wurden mit den korrekten Werten beschriftet und das Messniveau wurde skaliert.

5 Ergebnisse

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse des Experiments ausgewertet und präsentiert. Zu Beginn werden die deskriptiven Zusammenstellungen der Stichprobe, sowie die ersten Bereiche des Fragebogens (vgl. [Kapitel 4.1.1](#) und [Kapitel 4.1.3](#)) dargestellt. Anschliessend werden die Resultate der einzelnen Hypothesen statistisch ausgewertet und beschrieben. Aufgrund des Leseflusses wird bereits unter jeder Hypothese eine kurze Interpretation gegeben. Zudem wird bestimmt, ob die H0 Hypothese oder die H1 Hypothese angenommen wird. Die Daten wurden mit SPSS ausgewertet. Der komplette Datensatz kann im Anhang abgerufen werden (vgl. [Anhang](#)).

5.1 Zusammenstellung der Stichprobe

Die Teilnehmenden in dieser Studie waren zwischen zehn und dreizehn Jahre alt. Bei der ersten Erhebung anfangs März waren die Kinder grossenteils 11 oder 12 Jahre alt (40,4% und 44,7%). Bei der zweiten Erhebung waren die Teilnehmenden unmerklich älter. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler war immer noch zwischen 11 oder 12 Jahre alt (39,4% und 46,8%) (vgl. Abb. 10).

Abbildung 10: Altersunterschied MZP 1 zu MZP 2

Von allen 94 Testpersonen besuchten rund 42 Schülerinnen und Schüler die 5. Klasse und 52 Schülerinnen und Schüler die 6. Klasse. An den Umfragen haben 54 männliche und 40 weibliche Personen teilgenommen (vgl. Abb. 11).

Abbildung 11: Schulstufe und Geschlecht

Es zeigt sich in Anlehnung an die MIKE- Studie (Waller et al., 2019; [vgl. Kapitel 2.1](#)), dass auch in dieser Stichprobe das beliebteste Tool für Social Media YouTube, gefolgt von TikTok und Snapchat ist (vgl. Abb. 12).

Abbildung 12: Beliebteste Plattformen

Bei der beliebtesten Plattform, YouTube, zeigt sich, dass der tägliche Konsum von YouTube sich von der 5.Klasse zur 6.Klasse verändert. In der 5. Klasse besuchen rund 21% der Schülerinnen und Schüler die Plattform täglich. In der 6. Klasse sind es knapp 39% der Schülerinnen und Schüler, welche sich täglich auf YouTube befinden (vgl. Abb. 13).

Abbildung 13: Frequenz YouTube

Es zeigt sich, dass die Mehrheit der Teilnehmenden bei einem gezeigten Video oder Bild erkennt, ob Werbung gemacht wird oder nicht. Bei den Influencerinnen *ViktoriaSarina* und den Influencern *Lochis* war es für die Teilnehmenden am eindeutigsten, ob Werbung gemacht wurde oder nicht. Bei den gezeigten Videos konnten beide Male 90% der Testpersonen bestätigen, dass Werbung gemacht wurde. Beim Gaming Influencer *Standart Skill* waren es knapp 49%, die bestätigen konnten, dass er Werbung gemacht hat. Rund 28% der Schülerinnen und Schüler wussten bei *Standart Skill* nicht, ob er Werbung gemacht hat oder nicht (vgl. Abb. 14).

Abbildung 14: Werbung erkennen

Bei der Frage, für welche Produkte Werbung gemacht wurde, sieht man, dass bei dem Video von *ViktoriaSarina* 9,6% der Schülerinnen und Schüler alle Produkte erkannt haben. Bei *Standart Skill* waren es 2,1% und bei den *Lochis* 7,4%. Einen Grossteil der Teilnehmenden erkannten mindestens ein beworbenes Produkt bei den gezeigten Videos. Bei *Standart Skill* konnten 51,1% kein beworbenes Produkt erkennen (vgl. Abb. 15, 16 & 17).

Abbildung 15: Werbeprodukte erkennen Standart Skill

Abbildung 16: Werbungprodukte erkennen ViktoriaSarina

Abbildung 17: Werbeprodukte erkennen Lochis

5.2 Ergebnisse der Hypothesen

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der einzelnen Hypothesen präsentiert. Zuerst wird eine Übersicht über die H1 und die H0 Hypothese gegeben. Anschliessend wird das statistische Verfahren beschrieben und die Resultate dargelegt. Am Schluss wird bestimmt, ob die Nullhypothese oder die Alternativhypothese angenommen wird. Die kurze Interpretation der Ergebnisse soll für das Verständnis helfen und den Lesefluss unterstützen. Alle SPSS Outputs können im Anhang eingesehen werden (vgl. [Anhang](#)).

5.2.1 Hypothese 1

Die erste aufgestellte Hypothese besagt, dass Schülerinnen und Schüler Influencer Werbung besser erkennen, wenn sie die Influencenden kennen. Daraus ergibt sich folgende H1 und H0 Darstellung:

Tabelle 5: H1 und H0 Hypothese 1

H1	Teilnehmende erkennen Influencer Werbung besser, wenn sie die Influencenden kennen als Teilnehmende, welche die Influencenden nicht kennen.
H0	Teilnehmende erkennen Influencer Werbung nicht besser, wenn sie die Influencenden kennen als Teilnehmende, welche die Influencenden nicht kennen.

Bei dieser Hypothese wurde beim ersten Messzeitpunkt zu drei unterschiedlichen Influencerinnen und Influencern Daten erhoben. Es wurden Videos von *ViktoriaSarina*, von *Standart Skill* und von den *Lochis* gezeigt. Bei jedem Video, welches die Testpersonen rezipierten, wurde gefragt, ob die Versuchsperson die Influencenden kennen. Anschliessend wurden mit einer offenen Fragestellung ermittelt, für welche Produkte ihres Erachtens Werbung gemacht wurde.

Der Shapiro-Wilk-Test belegt, dass alle sechs Variablen (v20; v27; v36; v39; v43; v46) nicht normalverteilt sind mit jeweils einem p-Wert unter 0,001 ($p < 0,001$). Aufgrund dessen wurde beim Mittelwertvergleich auf den nichtparametrischen U-Test von Mann und Whitney zurückgegriffen. Dieses Testverfahren wurde drei Mal zu jedem Influencenden durchgeführt.

5.2.1.1 Ergebnisse Hypothese 1

Es zeigt sich, dass bei *ViktoriaSarina* keinen signifikanten Unterschied hinsichtlich des Erkennens von Werbung der beiden Gruppen vorliegt ($p=0,623$; $U=934,5$). Auch bei den *Lochis* liegt keinen signifikanten Unterschied der beiden Gruppen vor ($p=0,206$; $U=851,5$). Die Datenlage zum Influencer *Standart Skill* belegt, dass einen höchst signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen vorliegt ($p < 0,001$; $U=489,0$). Der Pearsons Korrelationskoeffizient r beträgt 0,443. Nach der Interpretation von Cohen ist dieser Effekt gross.

Ein Vergleich der mittleren Ränge zeigt, dass Schülerinnen und Schüler, welche die Influencenden bereits kannten, höhere Rangplätze belegen, als die Schülerinnen und Schüler, die den Influencer nicht kannten (*ViktoriaSarina*: Rangplatz 46,91 und 44,47; *Lochis*: Rangplatz 47,76 und 41,77). Am deutlichsten liegen die mittleren Rangplätze bei *Standart Skill* auseinander (55,86 und 34,13). Das deutet daraufhin, dass die zwei Gruppen (*Standart Skill* kennen und nicht kennen) eine grössere unterschiedliche Tendenz aufweisen als bei den anderen zwei Verfahren.

5.2.1.2 Interpretation Hypothese 1

Aufgrund der Datenlage wird die Hypothese H1 verworfen und die H0 Hypothese angenommen. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler Influencer Werbung nicht besser erkennen, wenn sie die Influencenden kennen als Schülerinnen und Schüler, welche die Influencenden nicht kennen.

Die Datenlage der Rangplätze zeigt bei allen drei Gruppenvergleiche, dass die Gruppe, welche die Influencerinnen oder Influencer bereits kannten, im Schnitt höhere Rangplätze belegen als diejenige, welche den Influencer noch nicht kannten. Der kleinste Wert belegt jeweils den ersten Rangplatz. Das bedeutet, dass die Gruppe, welche die Influencenden bereits kannten, im Schnitt mehr Produkte erkannt haben als die Gruppe, welche die Influencenden nicht kannten. Dieser Trend konnte ausschliesslich bei dem Influencer *Standart Skill* statistisch nachgewiesen werden, ist jedoch auch bei den anderen Influencerinnen und Influencern beobachtbar.

Die Hypothese 1 kann in diesem Fall beim Influencer *Standart Skill* angenommen werden. Schülerinnen und Schüler, erkannten demnach die Influencer Produkte von *Standart Skill* besser, wenn sie *Standart Skill* bereits kannten.

Im folgenden Abschnitt werden Vermutungen aufgestellt, warum die Hypothese 1 bei *Standart Skill* bestätigt werden konnten und bei den anderen nicht.

Es kann verschiedene Gründe geben, warum die Hypothese 1 bei *Standart Skill* bestätigt werden konnte. Die drei Influencenden unterscheiden sich in ihrer Art, sich zu präsentieren. Bei den Videos von *ViktoriaSarina* und den *Lochis* wurde beide Male verschiedenen Produkte ausgepackt und zusammen analysiert. *Standart Skill* hat seine beworbenen Produkte nebenbei erwähnt oder kurz eingeblendet. Es kann sein, dass dies schwieriger war für die Teilnehmenden, besonders, wenn man *Standart Skill* vorher nicht kannte. Ein weiterer Unterschied ist das Sprechtempo der Influencenden. *ViktoriaSarina* sprechen langsamer und auch die *Lochis* haben ein angemessenes Sprechtempo. Der Zuschauer kann deshalb dem Gesprochenen besser folgen und versteht allfällige Zusammenhänge besser. *Standart Skill* spricht in seinen Videos schnell und manchmal undeutlich. Schülerinnen und Schüler, welche bereits Videos von ihm gesehen haben, sind sich vermutlich dieses Sprechtempo gewöhnt. Schliesslich findet man auch Unterschiede im erstellten Content. *Standart Skill* ist ein Let's Play- Influencer. Er verdient mit Werbung von Videogames und Videogames-Produkten Geld. Für alle, die *Standart Skill* bereits kannten, kann es logisch sein, dass er in dem gezeigten Video Werbung gemacht hat für ein Game. Die anderen gezeigten Influencer sind nicht abschliessend einer Sparte zuzuordnen. *ViktoriaSarina* sind unter anderem in den Bereichen *Beauty* und *Fashion* tätig, jedoch nicht ausschliesslich. Sowie die *Lochis* zeigen sie ihrer Community ihren Lifestyle und alles was dazugehört.

Somit machen sie für verschiedenen Produkttypen Werbung und finden sich werbetechnisch in unterschiedlichen Bereichen wieder.

5.2.2 Hypothese 2

Die zweite Hypothese vermutet, dass Schülerinnen und Schüler, welche Influencer Werbung und Produktplatzierungen besser erkennen, auch Merch Produkte häufiger erkennen. Daraus resultiert folgende H1 und H0 Darstellung:

Tabelle 6: H1 und H0 Hypothese 2

H1	Teilnehmende, welche Influencer Werbung und Produktplatzierung besser erkennen, erkennen auch Merch Produkte häufiger als Teilnehmende, welche Influencer Werbung und Produktplatzierung weniger gut erkennen.
H0	Teilnehmende, welche Influencer Werbung und Produktplatzierung besser erkennen, erkennen Merch Produkte nicht häufiger als Teilnehmende, welche Influencer Werbung und Produktplatzierungen weniger gut erkennen.

Diese Hypothese wurde während des ersten Messzeitpunktes zweimal getestet. Beim ersten Mal handelte es sich um die Erkennung eines Merch Produktes von *ViktoriaSarina*, beim zweiten Mal um ein Merch Produkt von *Standart Skill*. Bei der Befragung wurden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, alle Produkte zu erwähnen, für welche die Influencerinnen und Influencer Werbung gemacht haben. Bei der Datenbereinigung wurde anschliessend zwei neue Variablen (v27a und v39a) generiert. Bei diesen neu generierten Variablen wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen eingeteilt. Die Gruppe 1 erkannte mehr als 50% der beworbenen Produkte und Gruppe 2 erkannte weniger als 50% der erworbenen Produkte. Somit gehören die Teilnehmenden, die Influencer Werbung und Produktplatzierungen besser erkennen, zur Gruppe 1. Teilnehmende, die Influencer Werbung und Produktplatzierungen schlechter erkennen zur Gruppe 2.

Das Merch Produkt von *ViktoriaSarina*, ein Tagebuch, wurde unter der Variable v26a erhoben. Diese Variable wurde ebenfalls bei der Datenbereinigung neu generiert und zeigt auf, ob die Teilnehmenden das Merch Produkt erkannt haben oder nicht. Bei der Variable v51 wurden die Schülerinnen und Schüler gefragt, wer am Pullover von *Standart Skill* mitverdient. Hier wurde angenommen, dass die Teilnehmenden, die *Standart Skill* genannt haben, sein Merch Produkt als solches erkannt haben.

Der Normalverteilungstest nach Shapiro-Wilk zeigt, dass bei den erwähnten Variablen keine Normalverteilung vorliegt ($p < 0,001$). Für den Vergleich der Mittelwerte wurde deshalb bei der Auswertung auf den nicht parametrischen Test von Mann-Whitney-U zurückgegriffen.

5.2.2.1 Ergebnisse Hypothese 2

Die Datenlage der Umfrage lässt zu, dass die Hypothese vier Mal ausgewertet werden kann. Folgende Tabelle veranschaulicht, wie bei der Auswertung vorgegangen wurde (vgl. Tabelle 7):

Tabelle 7: Übersicht Berechnungen Hypothese 2

	Gruppenvariable	Merch Produkt
Berechnung 1	V27a	V26a
Berechnung 2	V27a	V51
Berechnung 3	V39a	V26a
Berechnung 4	V39a	V51

Bei der ersten und der zweiten Berechnung wurde das Merch Produkt von *ViktoriaSarina* sowie das Merch Produkt von *Standart Skill* mit der Gruppenvariable v27a (Erkennung von Influencer Werbung von *ViktoriaSarina*) verrechnet.

Die Resultate zeigen, dass beide Berechnungen keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen aufweisen ($p=0,215$; $U=687,5$) ($p=0,159$; $U=663,0$).

Bei der dritten und vierten Berechnung wurde das Erkennen des Merch Produktes von *ViktoriaSarina* sowie das Merch Produkt von *Standart Skill* zusammen mit der Gruppenvariable v39a (Erkennen von Influencer Werbung von *Standart Skill*) verrechnet. Auch hier zeigt sich keinen statistisch nachweisbaren Unterschied zwischen den Gruppen ($p=0,586$; $U=80$) ($p=0,504$; $U=75$).

5.2.2.2 Interpretation der Ergebnisse

Die Datenlage der Hypothese 2 besagt, dass die H1 verworfen werden kann und die H0 angenommen wird. Teilnehmende, die Influencer Werbung und Produktplatzierung besser erkennen, erkennen Merch Produkte nicht häufiger als Lernende, welche Influencer Werbung und Produktplatzierung weniger gut erkennen.

Die Hypothese 2 zeigt demnach auf, dass es keine Rolle spielt, ob man Merch Produkte besser erkennt, wenn man Influencer Werbung und Produktplatzierung besser erkennt oder

nicht. Man kann also davon ausgehen, dass es für Schülerinnen und Schüler gleich schwer oder leicht ist, Werbung, Produktplatzierung und Merch Produkte zu erkennen. Die deskriptive Statistik zeigt, dass die grosse Mehrheit der Teilnehmenden die Merch Produkte erkannt hat. Bei dem Merch Produkt von *ViktoriaSarina* (ein Tagebuch) waren es 87,5% der Versuchspersonen, die es erkannt haben. Beim Merch Produkt von *Standart Skill* (ein Pullover) waren es rund 81,9% der Schülerinnen und Schüler, die dieses Produkt erkannt haben (vgl. Abb. 18).

Abbildung 18: Merch Produkte Erkennen

Der folgende Abschnitt versucht verschiedene Gründe zu definieren, warum das Erkennen von Merch Produkten sich nicht unterscheidet vom Erkennen von beworbenen Produkten und Produktplatzierungen.

Wie in [Kapitel 2.9.3](#) dargestellt, befinden sich die Teilnehmenden auf der Stufe 4 nach Charlton und sind in der Lage, Werbung unabhängig von dem Format zuerkennen und das Produkt als Kennzeichnung von Werbung zu verstehen (Charlton, 1995). Das Format von regulär beworbenen Produkten und Merch Produkten unterscheidet sich in diesem Hinblick minim. Oftmals sind die stilistischen Unterschiede gering. Das Bewerben von Merch Produkten ist häufig offensichtlicher gestaltet und kann für Schülerinnen und Schüler womöglich müheloser erkannt werden als normale Influencer Werbung. Ein weiterer Grund,

warum die Teilnehmenden dieser Studie die Merch Produkte so gut erkannten, kann damit zusammenhängen, dass viele Lernende die Influencerinnen und Influencer bereits kannten. Influencer machen häufig und viel Werbung für ihre Merch Produkte und so kann es sein, dass die Teilnehmenden bereits mit den Merch Produkten vertraut waren. Rund 40% der Teilnehmenden kannten *ViktoriaSarina* noch vor der ersten Umfrage und ca. 45% der Schülerinnen und Schüler kannten bereits *Standart Skill*.

5.2.3 Hypothese 3

Die dritte Hypothese sollte untersuchen, ob ein Unterschied beim Erkennen von Influencer Werbung und Produktplatzierungen besteht, wenn sich Schülerinnen und Schüler häufiger auf Social Media Plattformen befinden. Die Datenlage soll zeigen, ob die Teilnehmenden mit mehr Erfahrung auf Social Media Plattformen, Influencer Werbung besser erkennen.

Die H1 und H0 Hypothesen lauten wie folgt:

Tabelle 8: H1 und H0 Hypothese 3

H1	Teilnehmende die häufig auf Social Media Plattformen sind, erkennen Influencer Werbung besser als Teilnehmende, welche nicht häufig auf Social Media Plattformen sind.
H0	Teilnehmende die häufig auf Social Media Plattformen sind, erkennen Influencer Werbung nicht besser als Teilnehmende, welche nicht häufig auf Social Media Plattformen sind.

Wie bei der Datenlage zur ersten Hypothese ([vgl. Kapitel 5.2.1](#)) wurde erneut mit den Variablen v27, v39 und v46 gerechnet. Bei diesen handelt es sich um das Erkennen von beworbenen Produkten bei den Influencerinnen *ViktoriaSarina*, bei dem Influencer *Standart Skill* und bei den *Lochis*. Bei der Datenbereinigung wurde die Teilnehmenden unter der Variable v9a in zwei Gruppen geteilt. Gruppe 1 ist dabei häufig auf Instagram oder YouTube, Gruppe 0 ist weniger häufig auf YouTube oder Instagram. Die Schülerinnen und Schüler, welche häufig auf YouTube oder Instagram sind, besuchen die Plattformen mehrmals pro Woche oder täglich. Die Schülerinnen und Schüler, welche Social Media Plattformen wenig benutzen, sind einmal pro Woche oder weniger auf YouTube oder Instagram.

Alle Variablen sind laut dem Shapiro-Wilk-Test nicht normalverteilt ($p < 0,001$). Deshalb wurde der nicht parametrische Test nach Mann-Whitney-U angewendet.

5.2.3.1 Ergebnisse Hypothese 3

Die Ergebnisse zeigen, dass bei der Erkennung der Produkte von *ViktoriaSarina* und der Häufigkeit der besuchten Plattformen keinen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen besteht ($p=0,451$; $U=957,5$). Es existiert allerdings einen höchst signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen, die häufig auf Social Media Plattformen sind und bei dem Erkennen der Werbung von *Standart Skill* ($p<0,001$; $U= 572$) Auch bei den *Lochis* zeigt sich einen sehr signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen ($p=0,005$; $U=724,5$).

Der Korrelationskoeffizient nach Pearsons zeigt nach der Interpretation von Cohen, dass der Effekt bei *Standart Skill* stark ist ($r=0,413$) und bei den *Lochis* mittel ($r=0,292$).

5.2.3.2 Interpretation der Ergebnisse

Die statistische Signifikanz kann bei der dritten Hypothese in zwei von drei Fällen nachgewiesen werden.

Einen Blick auf die mittleren Ränge zeigt, dass die Gruppe 1 höhere Rangplätze belegen als die Gruppe 0, und daher im Schnitt unwesentlich besser abschneiden beim Erkennen von Influencer Werbung (vgl. Tabelle 9).

Tabelle 9: Rangreihenfolge Hypothese 3

	Gruppe	Mittlerer Rang
Produkte <i>ViktoriaSarina</i>	Gruppe 0	45,10
	Gruppe 1	48,99
Produkte <i>Standart Skill</i>	Gruppe 0	34,39
	Gruppe 1	55,64
Produkte <i>Lochis</i>	Gruppe 0	38,63
	Gruppe 1	53,01

Die statistische Signifikanz von zwei der drei überprüften Verfahren sowie die Bestätigung der Rangplatzierungen, deuten darauf hin, dass die H1 Hypothese zumindest teilweise angenommen werden kann. Demnach können Teilnehmende, die häufig auf Social Media Plattformen sind, Influencer Werbung besser erkennen als Teilnehmende, die weniger häufig auf Social Media Plattformen sind.

Abermals kann man bei dem nicht signifikanten Ergebnis der Variable von *ViktoriaSarina* argumentieren, dass das Erkennen der beworbenen Produkte leichter war als bei den anderen zwei Videos. Das Sprechtempo von Viktoria und von Sarina war moderat und sie zeigten

jedes einzelne Produkt gut sichtbar in die Kamera. Dazu gaben sie jeweils eine Einschätzung zum Produkt ab. Das Merch Produkt zeigten sie dem Zuschauer lange und erklärten, wo man dieses Produkt kaufen kann. Aufgrund dieser Merkmale kann man davon ausgehen, dass es für die Teilnehmenden leichter war, die beworbenen Produkte zu erkennen.

Obwohl keine statistische Signifikanz bei dem Erkennen der Produkte von *ViktoriaSarina* vorliegt, wird die H1 infolge der genannten Gründe angenommen und die H0 verworfen.

5.2.4 Hypothese 4

Die vierte Hypothese vermutet, dass Schülerinnen und Schüler, die Influencer Werbung und Produktplatzierungen erkennen, begründen können, warum ein Unternehmen Influencende ausgesucht haben. Daraus resultiert sich die untenstehende H1 und H0 Hypothese:

Tabelle 10: H1 und H0 Hypothese 4

H1	Teilnehmende die Influencer Werbung und Produktplatzierungen erkennen, können besser begründen, warum Unternehmen Influencende aussuchen, als Teilnehmende, die Influencer Werbung und Produktplatzierungen nicht erkennen.
H0	Teilnehmende die Influencer Werbung und Produktplatzierungen erkennen, können nicht besser begründen, warum Unternehmen Influencende aussuchen, als Teilnehmende, die Influencer Werbung und Produktplatzierungen nicht erkennen.

Bei der ersten Fragebogenerhebung mussten die Teilnehmenden unter der Variable v50 begründen, warum ein Unternehmen den Influencer *Julien Bam* für Werbezwecken ausgesucht hat. Bei der Datenbereinigung wurden die Teilnehmenden anschliessend in zwei Gruppen geteilt: Teilnehmende, welche korrekte Gründe erwähnt haben wurden der Gruppe 1 zugeteilt. Teilnehmende, die keine korrekten Erklärungen geben konnten der Gruppe 0. Der Shapiro-Wilk-Test zeigt, dass die Variablen nicht normalverteilt sind. Für die Analyse wurde deshalb der nichtparametrische Test nach Mann-Whitney-U beigezogen.

5.2.4.1 Ergebnisse Hypothese 4

Die Hypothese wurde drei Mal im Fragebogen mit v27, v39 und v46 geprüft. Diese drei Variablen wurden mit der Gruppenvariable (v50) verrechnet.

Es zeigt sich, dass einzig bei der Variable v39 (Erkennung von Influencer Werbung von *Standart Skill*) einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen vorliegt ($p=0,034$; $U=784$). Bei den beiden anderen Variablen liegt keine statistische Signifikanz vor

($p=0,057$; $U=815$ und $p=0,077$; $U=834$). Bei dem Korrelationskoeffizient nach Pearson liegt nach der Interpretation von Cohen bei dem signifikanten Ergebnis ein schwacher Effekt vor ($r=0,218$).

5.2.4.2 Interpretation der Ergebnisse

Aufgrund des nicht signifikanten Befundes der zwei Variablen und des schwachen Effektes bei der Variable v39 wird die H1 Hypothese verworfen und die H0 beibehalten. Teilnehmende die Influencer Werbung sowie Produktplatzierungen erkennen, können nicht besser begründen, warum ein Unternehmen Influencende ausgesucht haben als Teilnehmende, die Influencer Werbung und Produktplatzierung schlechter erkennen.

Der schwache Effekt bei der Variable v39 bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler, die die Werbung von *Standart Skill* erkannt haben, mehr richtige Aussagen machen konnten, warum Unternehmen Influencerinnen und Influencer für Werbezwecken verpflichten möchten, als Kinder, die keine richtigen Aussagen machen konnten. Es zeigt sich, dass rund 88% der Schülerinnen und Schüler, die *Standart Skill* bereits kannten, sich mindestens einmal pro Woche auf YouTube befinden. Diese Häufigkeit könnte dazu führen, dass es für diese Kinder schlüssig ist, warum Unternehmen Influencerinnen und Influencer für Werbezwecken miteinbeziehen.

Das Ergebnis zeigt, dass es keinen Zusammenhang gibt, zwischen dem Erkennen von Influencer Werbung und dem Wissen darüber, warum der Influencer ausgesucht wurde, um Werbung zu machen für ein Unternehmen. Das Ergebnis deutet darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler kognitiv die Fähigkeit besitzen, Online Werbung zu erkennen. Der affektive Informationsaspekt von Werbewissen scheint jedoch noch nicht vollumfänglich vorhanden zu sein. Rund ein Drittel der Befragten konnten keine richtigen Gründe nennen, warum ein Unternehmen Influencende aussuchen.

5.2.5 Hypothese 5

Die fünfte Hypothese nimmt an, dass Schülerinnen und Schüler, die Influencer Werbung schlecht oder nicht erkennen, häufiger Produkte kaufen, welche auf YouTube oder Instagram beworben wurden. Die H1 und H0 Hypothese sieht wie folgt aus:

Tabelle 11: H1 und H0 Hypothese 5

H1	Teilnehmende die Influencer Werbung schlechter erkennen, haben häufiger Produkte gekauft als Teilnehmende, die Influencer Werbung besser erkennen.
H0	Teilnehmende, die Influencer Werbung nicht erkennen, kaufen nicht Produkte etwas als Teilnehmende, die Influencer Werbung erkennen.

Aufgrund der Gruppierungsvariable bei dieser Hypothese wurden die Teilnehmenden bei der Datenbereinigung in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe erkannte bei den verschiedenen Influencerinnen und Influencer der Befragung (*ViktoriaSarina*, *Standart Skill* und den *Lochis*) mehr als 50% der Produkte, die beworben wurden. Die zweite Gruppe erkannte weniger als 50% der Produkte (Variablen v27a, v39a und v46a). Die beiden Gruppenvariablen (Gruppe 1= Erkennen Influencer Werbung gut; Gruppe 2= Erkennen Influencer Werbung schlecht oder gar nicht) wurden mit der Variable v19 (Konsum von Produkten aufgrund der Influencenden) verrechnet. Diese Berechnung wurde drei Mal durchgeführt, zu *ViktoriaSarina*, zu *Standart Skill* und zu den *Lochis*.

Die Datenlage zeigt, dass alle Variablen nicht normalverteilt sind (Shapiro-Wilk-Test= $p < 0,001$) und aufgrund dessen der nicht parametrische Test von Mann-Whitney-U durchgeführt wurde.

5.2.5.1 Ergebnisse Hypothese 5

Bei allen drei Testverfahren zeigt Mann-Whitney-U-Test keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen ($p=0,343$; $U=669,5$) ($p=0,437$; $U=64,5$) ($p=0,382$; $U=387,5$).

5.2.5.2 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen klar, dass die H1 Hypothese verworfen werden kann und die H0 angenommen wird. Demnach kaufen Teilnehmende, die Influencer Werbung nicht erkennen, nicht häufiger Produkte als Teilnehmende, die Influencer Werbung erkennen. Es gibt also keinen Zusammenhang zwischen dem Erkennen von Influencer Werbung und dem Konsum von beworbenen Produkten. Es zeigt sich, dass von allen Teilnehmenden 22% Produkte gekauft haben, weil ein YouTube-Star oder Influencerinnen und Influencer dafür Werbung gemacht haben. Rund 46% der Schülerinnen und Schüler haben noch nie Produkte gekauft und 32% wissen nicht, ob sie Produkte und Artikel konsumiert haben oder nicht (vgl. Abb. 19).

Abbildung 19: Konsum aufgrund von Influencende

Es kann verschiedenen Gründe geben, warum die Schülerinnen und Schüler Produkte kaufen oder nicht kaufen.

Die qualitativen Interviews mit den Schülerinnen und Schüler der Fokusgruppe könnten dazu Antworten liefern. Zum einen scheint es möglich, dass die Teilnehmenden durchaus Produkte kaufen wollen, die Produkte allerdings in der Schweiz nicht im Handel verfügbar sind. Die Hürde ist dementsprechend hoch, da die Kinder oftmals keine Kreditkarte besitzen oder über diese nicht die Entscheidungshoheit erhalten.

32% der Schülerinnen und Schüler können nicht mit Sicherheit sagen, ob sie ein Produkt aufgrund eines Influencenden gekauft haben oder nicht. Hier kann es sein, dass die Kinder im Unbewussten Produkte kaufen und die Verbindung zu Influencerinnen und Influencern nicht machen können. Auch bei den Kindern, welche die Frage mit *Nein* beantworteten, kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle die Verbindung von einem gekauften Produkt zu Influencer Werbung machen konnten.

Unter [Kapitel 6.2](#) wird diese Hypothese nochmals tiefer analysiert und weitere Gründe für die erzielten Ergebnisse aufgezählt.

5.2.6 Hypothese 6

Alle nachfolgenden Hypothesen beschäftigen sich mit dem Unterschied zwischen der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe nach dem schulischen Treatment.

Die sechste Hypothese geht davon aus, dass die Teilnehmenden der Experimentalgruppe Influencer Werbung und Produktplatzierungen besser erkennen als die Teilnehmenden in der Kontrollgruppe. Daraus ergibt sich folgende H1 und H0 Darstellung:

Tabelle 12: H1 und H0 Hypothese 6

H1	Teilnehmende der Experimentalgruppe erkennen Influencer Werbung und Produktplatzierungen besser als Teilnehmenden der Kontrollgruppe.
H0	Teilnehmende der Experimentalgruppe erkennen Influencer Werbung und Produktplatzierungen nicht besser als die Teilnehmenden der Kontrollgruppe.

Damit diese Hypothese statistisch geprüft werden kann, wurden die Teilnehmenden beim ersten Messzeitpunkt zu Merch Produkten von Influencerinnen und Influencer gefragt. Beim ersten Fragebogen sollten die Schülerinnen und Schüler ein Merch Produkt von den Influencerinnen *Viktoria Sarina* erkennen (v27) und ein Merch Produkt von *Standart Skill* (v39). Beim zweiten Messzeitpunkt sollten die Teilnehmenden ein Merch Produkt von der Influencerin *Julia Beautx* (v35) und von dem Influencer *Julien Bam* (v42) erkennen.

Diese vier verschiedenen Variablen werden mit der Gruppenvariable (Kontrollgruppe und Experimentalgruppe) verrechnet. Untersucht wurde demnach, ob sich beim zweiten Messzeitpunkt die Experimentalgruppe und die Kontrollgruppe voneinander unterscheiden. Der Shapiro-Wilk-Test zeigt, dass die Variablen nicht normalverteilt sind ($p < 0,001$). Da es sich nicht um eine klassische Messwiederholung handelt und bei den Daten keine Normalverteilung vorliegt, wurde auf den nichtparametrischen Test nach Mann-Whitney-U zurückgegriffen.

5.2.6.1 Ergebnisse Hypothese 6

Die Analyse der Daten zeigt, dass sich beim ersten Messzeitpunkt die Gruppen nicht signifikant voneinander unterscheiden (v27: $p = 0,776$; $U = 1070,5$) (v39: $p = 0,264$; $U = 968,5$). Beim zweiten Messzeitpunkt unterscheiden sich die Kontrollgruppe und die Experimentalgruppe bei der Variable v35 (*Julia Beautx*) signifikant ($p = 0,020$; $U = 808,0$) und bei der Variable v42 (*Julien Bam*) höchst signifikant ($p < 0,001$; $U = 627,5$) voneinander.

Die Effektstärke (r) zeigt, dass es bei dem signifikanten Unterschied bei der Variable v35 um einen schwachen Effekt handelt ($r=0,24$). Bei der Variable v42 handelt es sich um einen mittleren Effekt ($r=0,387$).

5.2.6.2 Interpretation der Ergebnisse

Die sechste Hypothese wollte herausfinden, ob sich die Kontrollgruppe und die Experimentalgruppe bei der Erkennung von Influencer Werbung unterscheiden. Demzufolge wurden die beiden Gruppen beim ersten Messzeitpunkt und beim zweiten Messzeitpunkt verglichen. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Messzeitpunkten war das Treatment der Experimentalgruppe, während dem die Kontrollgruppe kein Treatment erhalten hat.

Aufgrund dieser Ergebnisse kann die H0 Hypothese verworfen und H1 Hypothese angenommen. Demnach können Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe Influencer Werbung und Produktplatzierungen besser erkennen als Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe.

5.2.7 Hypothese 7

Die Vermutung der siebten Hypothese ist, dass die Experimentalgruppe mehr Beteiligte aufzählen und erkennen kann, welche an der Werbung oder an der Produktplatzierung mitverdienen. Die Nachstehende Darstellung zeigt die H1 und H0 Hypothesen auf:

Tabelle 13: H1 und H0 Hypothese 7

H1	Teilnehmende der Experimentalgruppe erkennen mehr Beteiligte, welche an Werbungen oder an Produktplatzierungen mitverdienen als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
H0	Teilnehmende der Experimentalgruppe erkennen nicht mehr Beteiligte, welche an der Werbung oder an der Produktplatzierung mitverdienen als Teilnehmende der Kontrollgruppe.

Um diese Hypothese zu prüfen, wurde zu der ersten Messzeitpunkterhebung zwei Mal Daten generiert. So mussten die Teilnehmenden beim ersten Fragebogen eine kurze Instagram Story von *Morena Diaz* betrachten und anschliessend erklären, welche Akteure an dem gezeigten Haarprodukt verdienen (v47). Das zweite Mal sollten die Schülerinnen und Schüler anhand eines Instagram Bildes von *Julien Bam* aufschreiben, wer an der geposteten

Werbung verdient (v49). Bei der zweiten Messzeitpunkt Erhebung wurden den Teilnehmenden erneut Instagram Bilder gezeigt, bei welchen sie anschliessend beantworten sollen, welche Akteure an der Werbung verdienen. Beim ersten Bild handelte es sich um ein Instagram Post von dem Influencer *Joey's Jungle*, welcher für das Unternehmen Kaufland Werbung gemacht hat (v56). Beim zweiten Bild wurde ein Post von der Influencerin *Kim Lianne* gezeigt, welche für ein Beautyprodukt Werbung gemacht hat (v59). Hier mussten die Schülerinnen und Schüler nochmals beschreiben, wer an dem gezeigten Produkt Geld verdient. Bei allen vier Variablen waren es jeweils zwei Akteure, die an den gezeigten Produkten verdienen.

Da es sich bei den Variablen nicht um eine klassische Messwiederholung handelt und der Shapiro-Wilk-Test keine Normalverteilung aufweist ($p < 0,001$), wurde auf den nichtparametrischen Test von Mann-Whitney-U zurückgegriffen.

5.2.7.1 Ergebnisse Hypothese 7

Die Ergebnisse des Mann-Whitney-U Tests zeigen, dass sich beim ersten Messzeitpunkt die Kontrollgruppe und die Experimentalgruppe nicht signifikant unterscheiden (v47: $p = 0,454$; $U = 1011$) (v49: $p = 0,659$; $U = 1051$). Bei der zweiten Erhebung zeigt sich, dass sich die Kontrollgruppe und die Experimentalgruppe bei der Variable v56 sehr signifikant unterscheiden ($p = 0,003$; $U = 750$) und bei der Variable v59 einen höchst signifikanten Unterschied vorliegt ($p < 0,001$; $U = 696$).

Die signifikanten Unterschiede zwischen der Kontrollgruppe und der Experimentalgruppe weisen beide Male einen mittleren Effekt auf ($r = 0,302$; $r = 0,366$).

5.2.7.2 Interpretation der Ergebnisse

Die siebte Hypothese wollte ergründen, ob sich die Experimentalgruppe und die Kontrollgruppe statistisch unterscheiden beim Erkennen von Akteuren, die an Influencer Werbung und Produktplatzierungen verdienen. Die Ergebnisse zeigen, dass die H_0 Hypothese verworfen werden kann und die H_1 Hypothese angenommen wird. Es gibt einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen, da sich während den beiden Messzeitpunkten nur das Treatment der Experimentalgruppe von der Kontrollgruppe unterschied.

Bei den Schülerinnen und Schülern, die einen Akteur erkannt haben, zeigt sich, dass sie beim ersten Messzeitpunkt hauptsächlich die Influencerin oder den Influencer erkannt haben, welche am Produkt verdient. Die Marke wurde weniger häufig erwähnt. Bei *Morena Diaz* haben rund 20% der Schülerinnen und Schüler die Influencerin erwähnt und 6% der Versuchspersonen die Marke (mermaidme). Bei *Julien Bam* haben knapp 27% den Influencer erwähnt und 4% der Schülerinnen und Schüler die Marke (Aldi).

Folgende graphische Darstellung soll zeigen, wie sich die Kontrollgruppe und die Experimentalgruppe beim zweiten Messzeitpunkt unterscheiden (vgl. Abb. 20). Das erste Bild war ein Post von *Joey's Jungle*, das zweite Bild der Post von *Kim Lianne*.

Abbildung 20: Erkennen von Akteuren

5.2.8 Hypothese 8

Die achte Hypothese besagt, dass Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe mehr Punkte aufzählen können, mit welchen Möglichkeiten ein Influencer Geld verdienen kann als die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe. Die H1 und H0 Hypothesen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Tabelle 14: H1 und H0 Hypothese 8

H1	Teilnehmende der Experimentalgruppe können mehr Punkte aufzählen, wie Influencende Geld verdienen als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
H0	Teilnehmende der Experimentalgruppe können nicht mehr Punkte aufzählen, wie Influencende Geld verdienen als Teilnehmende der Kontrollgruppe.

Den Teilnehmenden wurde beim ersten und beim zweiten Messzeitpunkt die Frage gestellt, wie Influencerinnen, Influencer, YouTuberinnen und YouTuber ihr Geld verdienen. Es gab jeweils zwölf verschiedene Antworten, aus welchen sie alle richtigen anklicken sollten. Bei der Datenbereinigung wurde anschliessend eine neue Variable erstellt mit den entsprechenden Zahlenwerten für jede richtige Antwort. Da es sich um einen klassischen Mittelwertvergleich handelt, wurde für den statistischen Vergleich einen T-Test für abhängige Stichproben durchgeführt.

5.2.8.1 Ergebnisse Hypothese 8

Es zeigt sich, dass der Mittelwert aller Teilnehmenden sich höchst signifikant von Messzeitpunkt 1 zu Messzeitpunkt 2 unterscheidet ($p < 0,001$, $SD = 1,773$; $n=94$; $M = -0,926$; $t=-5,060$; $df=93$).

Bei den beiden Gruppen zeigt sich, dass bei der Kontrollgruppe keinen signifikanten Unterschied ersichtlich ist ($p=0,197$, $SD = 1,687$; $n=46$; $M=-0,326$; $t=-1,311$; $df=45$). Bei der Experimentalgruppe zeigt sich einen höchst signifikanten Unterschied zwischen den beiden Messzeitpunkten ($p < 0,001$; $SD=1,676$; $n=48$; $M=-1,5$; $t=-6,201$; $df=47$)

Die Effektstärke dieses höchst signifikanten Unterschiedes ist stark ($r=0,671$).

5.2.8.2 Interpretation der Ergebnisse

Aufgrund der Ergebnisse der Hypothese 8 wird die H0 Hypothese verworfen und die H1 Hypothese angenommen. Teilnehmende der Experimentalgruppe können mehr Punkte aufzählen, wie Influencende Geld verdienen, als Teilnehmende der Kontrollgruppe.

Es zeigt sich, dass ein schulisches Treatment zu signifikanten Unterschieden beitragen kann und deshalb die Experimentalgruppe besser abgeschnitten hat als die Kontrollgruppe beim zweiten Messzeitpunkt.

Gründe für diesen höchst signifikanten Unterschied könnten sein, dass während des Treatments vorhandenen Fehlkonzepte behoben werden konnten. Beim Gruppeninterview mit den zwei Fokusgruppen wurde die Frage gestellt, wie YouTuberinnen und YouTuber

und Influencerinnen und Influencer ihr Geld verdienen. Bei beiden Gruppen wurde die Frage damit beantwortet, dass die Plattformen YouTube und Instagram den Influencenden einen Lohn bezahlt. Diese Fehlvorstellung wurde unter anderem während der Unterrichtseinheit korrigiert.

5.2.9 Hypothese 9

Die neunte Hypothese vermutet, dass die Testpersonen der Experimentalgruppen Affiliate Links auf YouTube häufiger erkennen als die Testpersonen der Kontrollgruppe. Daraus ergibt sich die untenstehenden H1 und H0 Hypothesen:

Tabelle 15: H1 und H0 Hypothese 9

H1	Teilnehmende der Experimentalgruppe erkennen Affiliate Links auf YouTube häufiger als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
H0	Teilnehmende der Experimentalgruppe erkennen Affiliate Links auf YouTube nicht häufiger als Teilnehmende der Kontrollgruppe.

Um diese Hypothese zu testen, wurde den Teilnehmenden beim ersten und zweiten Messzeitpunkt ein Screenshot von YouTube gezeigt. Auf diesem mussten sie den richtigen Ort erkennen, wo sich die Affiliate Links befinden. Bei beiden Erhebungszeitpunkten wurde der gleiche Screenshot mit den gleichen Affiliate Links gezeigt.

Um die Ergebnisse zu analysieren, wurde der T-Test für abhängige Stichproben beigezogen.

5.2.9.1 Ergebnisse Hypothese 9

Der Mittelwert aller Teilnehmer unterscheidet sich von Messzeitpunkt 1 zu Messzeitpunkt 2 höchst signifikant ($p < 0,001$; $SD = 38,528$; $n = 94$; $M = -18,223$; $t = -4,586$; $df = 93$).

Während die Kontrollgruppe keinen signifikanten Unterschied aufweist ($p = 0,656$; $SD = 25,667$; $n = 46$; $M = 1,696$; $t = 0,448$; $df = 45$) zeigt die Experimentalgruppe einen höchst signifikanten Unterschied zwischen den beiden Messzeitpunkten auf ($p < 0,001$; $SD = 39,313$; $n = 48$; $M = -37,312$; $t = -6,576$; $df = 47$)

Die Berechnung der Effektstärke nach Cohens D zeigt einen starken Effekt ($r = 0,692$).

5.2.9.2 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse der achten Hypothese suggeriert, dass die H0 Hypothese verworfen wird und die H1 Hypothese angenommen werden kann.

Die Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe erkennen Affiliate Links auf YouTube häufiger als die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe. Die statistische Signifikanz kann daher sein, dass beim ersten Messzeitpunkt bloss 4,3% der Teilnehmenden wussten, was Affiliate Links sind. Die grosse Mehrheit der Schülerinnen und Schüler (77,8%) wussten nicht, was Affiliate Links sind. Der zweite Messzeitpunkt zeigte, dass bei der Experimentalgruppe 50% der Schülerinnen und Schüler wussten, was Affiliate Links sind. Bei der Kontrollgruppe waren es 4% die wussten, was Affiliate Links sind (vgl. Abb. 21).

Abbildung 21: Weiss du was Affiliate Links sind?

Dieses Ergebnis zeigt, dass eine knappe Erklärung von Affiliate Links genügt, damit Schülerinnen und Schüler nachher wissen, was Affiliate Links sind und wo diese zu finden sind. Von der Experimentalgruppe konnten zudem knapp 42% der Schülerinnen und Schüler richtig und in den eigenen Worten erklären, was Affiliate Links sind.

Das Ergebnis dieser Hypothese zeigt, dass Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe mental fähig sind, das Konzept und die Absichten von Affiliate Links zu verstehen und somit die kognitiven Aspekte von Influencer Werbung gelernt werden können (vgl. [Kapitel 2.11](#)).

5.2.10 Hypothese 10

Die Annahme der zehnten Hypothese ist es, dass die Teilnehmenden der Experimentalgruppe häufiger Merch Produkte von Influencerinnen und Influencer erkennen als die Teilnehmenden der Kontrollgruppe. Die H1 und H0 Ausführung sieht folgendermassen aus:

Tabelle 16: H1 und H0 Hypothese 10

H1	Teilnehmende der Experimentalgruppe erkennen Produkte, die zur Merch der Influencenden gehören häufiger als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
H0	Teilnehmende der Experimentalgruppe erkennen Produkte, die zur Merch der Influencenden gehören nicht häufiger als Teilnehmende der Kontrollgruppe.

Bei dieser Hypothese fand keine Messwiederholung statt, da die Teilnehmenden nicht auf das gleiche Merch Produkt getestet worden sind.

Der Shapiro-Wilk-Test zeigt, dass die Variablen nicht normalverteilt sind ($p < 0,001$). Aufgrund der nichtvorhandenen Normalverteilung wurde bei der Auswertung der nichtparametrische Test von Mann-Whitney-U beigezogen.

5.2.10.1 Ergebnisse Hypothese 10

Bei der Analyse der Ergebnisse zeigt sich, dass sich beim ersten Messzeitpunkt die beiden Gruppen signifikant unterscheiden ($p = 0,017$; $U = 922$). Dieser Unterschied weist ein schwacher Effekt vor ($r = 0,246$). Die Mittelwerte beim zweiten Messzeitpunkt liegen näher beieinander und die Gruppen unterscheiden sich nicht mehr signifikant voneinander ($p = 0,152$, $U = 940$).

Bei der ersten Messzeitpunkterhebung zeigt sich, dass sich die Kontrollgruppe und die Experimentalgruppe unterscheiden. So konnten rund 95,7% der Kontrollgruppe das Merch Produkt von *ViktoriaSarina* erkennen, bei der Experimentalgruppe waren es 79,2%. Beim zweiten Messzeitpunkt ähneln sich die beiden Gruppen stärker. So konnten 43,5% der Kontrollgruppe das Merch Produkt von *Julia Beautx* erkennen und 58,3% der Experimentalgruppe. Beim zweiten Messzeitpunkt schnitt also die Experimentalgruppe etwas besser ab als die Kontrollgruppe (vgl. Abb. 22).

Abbildung 22: Merch Produkte Erkennen

5.2.10.2 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Merch Produkt von *ViktoriaSarina* beim ersten Messzeitpunkt müheloser zu erkennen war als das zweite Merch Produkt beim zweiten Messzeitpunkt. Gründe dafür können sein, dass *ViktoriaSarina* ihr Tagebuch länger in die Kamera gezeigt haben als *Julia Beautx* ihr Parfüm. Zusätzlich haben *ViktoriaSarina* beschrieben, wo man ihr Tagebuch kaufen kann und wo es noch mehr Informationen darüber gibt. Grafisch wurden diese Informationen hervorgehoben.

Die Kontrollgruppe sank merklich vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt um 52%. Auch die Experimentalgruppe sank vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt. Allerdings mit knapp 21% weniger als die Kontrollgruppe. Dieses Ergebnis kann darauf hinweisen, dass aufgrund des Treatments die Experimentalgruppe das Merch Produkt von *Julia Beautx* besser erkannt hat als die Kontrollgruppe und demnach Teilnehmende der Experimentalgruppe Merch Produkte von Influencerinnen und Influencern besser erkennen als Teilnehmende der Kontrollgruppe. Da keine statistische Signifikanz beim zweiten Messzeitpunkt vorliegt, wird die H1 Hypothese verworfen und die H0 angenommen. Um die H1 Hypothese zu beweisen, müsste in diesem Bereich noch weitere Forschungen betrieben werden.

5.2.11 Hypothese 11

Die elfte Hypothese nimmt an, dass die Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe persuasive Absichten hinter der Werbung besser erkennen als die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe.

Tabelle 17: H1 und H0 Hypothese 11

H1	Teilnehmende der Experimentalgruppen erkennen persuasive Absichten hinter Werbungen und Produktplatzierungen besser als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
H0	Teilnehmende der Experimentalgruppe erkennen persuasiven Absichten hinter Werbung und Produktplatzierungen nicht besser als Teilnehmende der Kontrollgruppe.

Bei dieser Hypothese ging es darum, dass die Teilnehmenden Gefühle erkennen, die eine gezeigte Werbung auslösen möchte. Diese Hypothese wurde beim zweiten Messzeitpunkt zwei Mal erhoben. Beim ersten Mal sollten sich die Schülerinnen und Schüler ein Instagram Post von dem Influencer *Joey's Jungle* ansehen. Beim zweiten Mal ein Influencer Post von der Influencerin *Kim Lianne*. Anschliessend wurden die Teilnehmenden gefragt, welche Gefühle die gezeigte Werbung auslösen soll (v58 und v60). Die Daten der beiden Variablen sind laut dem Shapiro-Wilk-Test nicht normalverteilt ($p < 0,001$). Da keine Messwiederholung stattfand, wurden die Ergebnisse anhand des Verfahrens nach Mann-Whitney-U analysiert.

5.2.11.1 Ergebnisse Hypothese 11

Der nicht parametrische Test von Mann-Whitney-U zeigt, dass sich die Kontrollgruppe und die Experimentalgruppe beide Male höchst signifikant voneinander unterscheiden ($p < 0,001$, $U = 708$) ($p < 0,001$; $U = 713$).

Die beiden höchst signifikanten Unterschiede weisen einen mittleren Effekt auf ($r = 0,334$; $r = 0,331$).

5.2.11.2 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Hypothese zeigen, dass sich die Mittelwerte der Kontrollgruppe höchst signifikant von den Mittelwerten der Experimentalgruppe unterscheiden. Obwohl keine klassische Messwiederholung stattgefunden hat, kann die H0 Hypothese verworfen werden und die H1 angenommen. Die Teilnehmenden der Experimentalgruppe erkennen persuasive Absichten hinter Werbung und Produktplatzierungen besser als die Teilnehmenden der

Kontrollgruppe. Dieser statistisch höchst signifikante Unterschied kann man auf das Treatment zurückführen, welches die Experimentalgruppe erfahren hat.

Das Balkendiagramm (vgl. Abb. 23) zeigt, dass rund 59% (v58) respektive 50% (v60) der Schülerinnen und Schüler in der Kontrollgruppe nicht fähig war, ein Gefühl zu erwähnen, welches die gezeigte Werbung auslösen soll. Daraus lässt sich schliessen, dass über die Hälfte der Kontrollgruppe die persuasiven Absichten der Werbung nicht deuten können oder diese nicht explizit als persuasive Absicht wahrnehmen.

Abbildung 23: Gefühle Erkennen

5.2.12 Hypothese 12

Diese Hypothese besagt, dass Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe mit mehr korrekten Stichworten erklären können, was Werbung auslösen will. Daraus resultiert sich folgende H1 und H0 Darstellung:

Tabelle 18: H1 und H0 Hypothese 12

H1	Teilnehmende der Experimentalgruppe können mit mehr korrekten Stichworten erklären, was Werbung auslösen will als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
H0	Teilnehmende der Experimentalgruppe können nicht mit mehr korrekten Stichworten erklären, was Werbung auslösen will als Teilnehmende der Kontrollgruppe.

Die offene Frage *Was will Werbung in dir auslösen?* wurde im ersten und im zweiten Fragebogen gestellt (v91 und v93). Bei der Datenbereinigung wurde anhand eines Lösungsschlüssels (vgl. [Anhang](#)) den verschiedenen Antworten Punkte zugeteilt. Insgesamt konnten die Teilnehmenden vier Punkte (für vier verschiedene, korrekte Gründe) erreichen. Keine Schülerin und keinen Schüler konnte mehr als vier verschiedene Gründe aufzählen. Für die Analyse der Daten wurde ein T-Test für abhängige Stichproben durchgeführt.

5.2.12.1 Ergebnisse Hypothese 12

Die Mittelwerte aller Teilnehmenden unterscheidet sich von Messzeitpunkt 1 zu Messzeitpunkt 2 signifikant ($p=0,025$; $SD=0,677$; $M=-0,160$; $n=94$; $t=-2,286$, $df=93$).

Die Analyse der Kontrollgruppe zeigt, dass sich die Mittelwerte vom ersten Messzeitpunkt zum zweiten Messzeitpunkt nicht signifikant unterscheiden ($p=0,519$; $SD=0,680$; $n=46$; $M=-0,065$; $t=-0,651$, $df=45$). Bei der Experimentalgruppe unterscheiden sich die zwei Messzeitpunkte signifikant voneinander ($p=0,013$; $SD=0,668$; $n=48$; $M=-0,250$; $t=-2,591$, $df=47$). Die Effektstärke nach Cohens D ist mittel ($r=0,354$).

5.2.12.2 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, dass die H0 Hypothese verworfen werden kann und somit die H1 Hypothese angenommen wird. Die Teilnehmenden der Experimentalgruppe können mit mehr korrekten Stichworten erklären, was Werbung auslösen will als die Teilnehmenden in der Kontrollgruppe. Auch hier kann davon ausgegangen werden, dass das Treatment zum gewünschten statistischen Ergebnis geführt hat. Einen Blick auf die offenen Antworten der Teilnehmend zeigt, dass beim ersten Erhebungszeitpunkt einen grossen Teil der Schülerinnen und Schüler oftmals einen Grund angegeben hat, was Werbung auslösen möchte: Kauflust. Sie wussten also, dass Werbung gemacht wird, damit die Rezipienten ein Produkt kaufen. Beim zweiten Messzeitpunkt konnten viele der Teilnehmenden in der Experimentalgruppe zusätzlich zur allgemeinen Kauflust noch weitere Gründe wie Glücksgefühle, Inspiration, Schönheit oder das man nach dem Kauf des Produktes *cool* ist aufzählen. Während der Unterrichtseinheit wurde eine Influencer Werbung mit der Experimentalgruppe zusammen analysiert und gemeinsam in der Klasse wurde die Frage, was die gezeigte Werbung auslösen will, diskutiert. Bei der thematisierten Influencer Werbung ging es um *Nerf Guns*, eine Spielzeugpistole. Die zweite Befragung zeigte, dass

die Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe auch ohne gezeigte Werbebotschaft erklären kann, was Werbung auslösen will.

5.2.13 Hypothese 13

Die letzte Hypothese nimmt an, dass die Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe wissen, welchen Zweck Werbung hat. Die H1 und H0 Darstellung sieht folgendermassen aus:

Tabelle 19: H1 und H0 Hypothese 13

H1	Teilnehmende der Experimentalgruppen wissen besser, welchen Zweck Werbung hat als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
H0	Teilnehmende der Experimentalgruppe wissen nicht besser, welche Zweck Werbung hat als Teilnehmende der Kontrollgruppe.

Für diese Hypothese wurden die Schülerinnen und Schüler bei beiden Messzeitpunkten anhand einer offenen Frage gefragt, ob sie erläutern können, warum Werbung gemacht wird (v90 und v92). Für die Analyse der Daten wurde ein T-Test für abhängige Stichproben durchgeführt.

5.2.13.1 Ergebnisse Hypothese 13

Das Ergebnis der letzten Hypothese zeigt, dass keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen der Kontrollgruppe und der Experimentalgruppe vorliegt ($p=0,103$; $SD=0,501$; $n=94$; $M=-0,085$; $t=-1,648$; $df=93$). Bei der Kontrollgruppe unterscheiden sich die zwei Messzeitpunkte nicht signifikant voneinander ($p=0,533$; $SD=0,469$; $n=46$; $M=-0,043$; $t=-0,628$; $df=45$). Auch bei der Experimentalgruppe unterscheiden sich die beiden Messzeitpunkte nicht signifikant ($p=0,110$; $SD=0,531$; $n=48$; $M=-0,125$; $t=-1,631$; $df=47$).

5.2.13.2 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse der letzten Hypothese zeigen, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe gibt. Die H1 Hypothese wird abgelehnt und die H0 Hypothese angenommen. Statistisch konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Experimentalgruppe besser weiss, welcher Sinn und Zweck Werbung hat als die Kontrollgruppe. Einen Blick auf die deskriptive Statistik zeigt, dass die Experimentalgruppe beim zweiten Messzeitpunkt minimal besser abgeschnitten hat als die Kontrollgruppe. So konnten rund knapp 90% der Teilnehmenden der Experimentalgruppe

richtige Aussagen machen, warum Werbung gemacht wird. Bei der Kontrollgruppe waren es rund 80% der Schülerinnen und Schüler (vgl. Abb. 24).

Abbildung 24: Absichten von Werbung

Es zeigt sich, dass auch die grosse Mehrheit der Kontrollgruppe weiss, warum Werbung gemacht wird. Der häufigste Grund, welcher von beiden Gruppen genannt wurde ist, dass Werbung in erster Linie gemacht wird, um Geld zu verdienen. In Anlehnung an Kröger (2018) zeigt sich, dass die Schülerinnen und Schüler den Informationsaspekt von Werbung erkennen und begründen können (vgl. [Kapitel 2.11](#)). Gründe für den Persuasionsaspekt, dass Werbung auf die persönliche Meinung über ein Produkt abzielt und Werbung beeinflussen will, wurden dagegen nur von vereinzelt Schülerinnen und Schüler genannt.

6 Diskussion

Der Schwerpunkt dieser Untersuchung lag auf der Frage, inwiefern Schülerinnen und Schüler Influencer Werbung und Produktplatzierung erkennen und ob eine schulische Auseinandersetzung dabei helfen kann, Influencer Werbung und Produktplatzierung besser zu erkennen und zu verstehen. Dafür wurde ein Experimentaldesign gewählt mit zwei Messzeitpunkten. Zwischen der ersten Messzeitpunkt Erhebung und der zweiten Messzeitpunkt Erhebung wurde die Experimentalgruppe zur Thematik Influencer Werbung und Produktplatzierung weitergebildet, die Kontrollgruppe bekam kein Treatment. Anschliessend wurde untersucht, inwiefern sich die Experimentalgruppe von der Kontrollgruppe unterscheidet.

Eine Zusammenfassung dieser Ergebnisse folgt in den nächsten Kapiteln.

6.1 Befunde der Hypothesen

Um die anfängliche Forschungsfrage zu beantworten, wurden 13 Hypothesen gebildet, welche zur Unterstützung der Aufklärung dienen sollen. Die Analyse der verschiedenen Hypothesen zeigen, dass ein Grossteil der Hypothesen bestätigt, werden konnten. Die nachfolgende Darstellung zeigt die Ergebnisse der einzelnen Hypothesen nochmals grafisch auf. Weiter wird veranschaulicht, welche Hypothesen angenommen wurde und welche nicht.

Tabelle 20: Übersicht H1 und H0 Hypothesen

Ja	Nein
<input type="checkbox"/> Teilnehmende die häufig auf Social Media Plattformen sind, erkennen Influencer Werbung besser als Teilnehmende, welche nicht häufig auf Social Media Plattformen sind.	<input type="checkbox"/> Teilnehmende erkennen Influencer Werbung besser, wenn sie die Influencenden bereits kennen.
<input type="checkbox"/> Teilnehmende der Experimentalgruppe erkennen Influencer Werbung und Produktplatzierungen besser als Teilnehmende der Kontrollgruppe.	<input type="checkbox"/> Teilnehmende welche Influencer Werbung und Produktplatzierung besser erkennen, erkennen auch Merch Produkte häufiger als Teilnehmende, welche Influencer Werbung und Produktplatzierungen weniger gut erkennen.
<input type="checkbox"/> Teilnehmende der Experimentalgruppe erkennen mehr Beteiligte, welche an der Werbung oder an der Produktplatzierung mitverdienen als Teilnehmende der Kontrollgruppe.	<input type="checkbox"/> Teilnehmende die Influencer Werbung und Produktplatzierungen erkennen, können besser begründen, warum Unternehmen Influencende aussuchen, als Teilnehmende,

- Teilnehmende der Experimentalgruppe können mehr Punkte aufzählen, wie Influencende Geld verdienen als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
 - Teilnehmende der Experimentalgruppe erkennen Affiliate Links auf YouTube häufiger als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
 - Teilnehmende der Experimentalgruppen erkennen persuasive Absichten hinter Werbung und Produktplatzierungen besser als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
 - Teilnehmende der Experimentalgruppe können mit mehr korrekten Stichworten erklären, was Werbung auslösen will als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
- die Influencer Werbung und Produktplatzierungen nicht erkennen.
 - Teilnehmende, die Influencer Werbung schlechter erkennen, haben häufiger Produkte gekauft als Teilnehmende, die Influencer Werbung besser erkennen.
 - Teilnehmende der Experimentalgruppe erkennen Produkte, die zur Merch der Influencenden gehören häufiger als Teilnehmende der Kontrollgruppe.
 - Teilnehmende der Experimentalgruppen wissen besser, welchen Zweck Werbung hat als Teilnehmende der Kontrollgruppe.

Es zeigt sich, dass acht von 13 Hypothesen eine statistische Signifikanz aufgewiesen haben. Obwohl bereits zu jeder Hypothese eine kurze Interpretation in den Unterkapitel beim [Kapitel 5](#) aufgeführt wurde, werden hier nochmals die wichtigsten Ergebnisse interpretiert und aufgezeigt.

6.2 Influencer Werbung erkennen

Die ersten Hypothesen zeigten auf, inwiefern Schülerinnen und Schüler Influencer Werbung und Produktplatzierungen erkennen und welche Faktoren dazu beitragen könnten, um Influencer Werbung besser zu erkennen. Obwohl die Mehrheit der Kinder erkennt, ob in einem gezeigten Video Werbung gemacht wird oder nicht, können viele der Teilnehmenden bloss einen Teil der gezeigten Produkte benennen.

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass es keine Rolle spielt, ob man die Influencerinnen und Influencer kennt oder nicht, wenn es um die Erkennung von Influencer Werbung und Produktplatzierungen geht. Jedoch erkennen Schülerinnen und Schüler Influencer Werbung und Produktplatzierungen häufiger, wenn sie sich wiederholt auf Social Media Plattformen befinden. Das bedeutet, dass das Erkennen von Werbung für Kinder und Jugendlichen einfacher wird, je mehr Erfahrung sie auf Social Media Plattformen sammeln können. Dies bestätigt die Annahme von Ali et al. (2009), die besagt, dass Kinder klassische Fernsehwerbungen besser erkennen, weil sie früh Erfahrungen sammelten mit dem Konsum

von TV-Inhalten. Auf Social Media Plattformen befinden sich Kinder aber erst zu einem späteren Zeitpunkt in ihrer Kindheit (vgl. Waller et al., 2019, [Kapitel 2.1](#)). Die Begründung, warum Unternehmen und Marken Influencer für Werbebotschaften aussuchen, können die Schülerinnen und Schüler hinsichtlich des Erkennens von Influencer Werbung gleich gut oder schlecht beantworten. Rund ein Drittel der Teilnehmenden gab keine oder falsche Gründe an, warum ein Influencer für ein Unternehmen oder eine Marke ausgesucht wird. Laut dem Verständnis von Kröger (2018) kann es daran liegen, dass das Wissen über den Informationsaspekt von Werbung noch nicht vorhanden ist oder noch nicht vollumfänglich ausgereift (vgl. [Kapitel 2.11](#)).

Beim Erkennen von Merch Produkten spielt es statistisch keine Rolle, ob die Teilnehmenden Influencer Werbung gut oder schlecht erkennen. Die Ergebnisse der Hypothese zeigen auf, dass über 80% der Teilnehmenden die jeweiligen Merch Produkte erkannt haben. Gründe für diese Ergebnisse könnten sein, dass die Werbung von Merch Produkten oftmals viel offensichtlicher gestaltet ist im Vergleich zu herkömmlicher Influencer Werbung. Weiter besagt Charlton (1995), dass die Teilnehmenden dieser Arbeit sich auf der Stufe 4 befinden sollten. Auf dieser Stufe sollten die Kinder in der Lage sein, Werbung unabhängig von dem Format zu erkennen und es deshalb keinen Unterschied spielt, ob die Influencer Werbung für ein eigenes oder für ein fremdes Produkt gemacht wird (vgl. [Kapitel 2.9.3](#)).

Weiter gibt es statistisch gesehen keinen Unterschied zwischen dem Erkennen von Influencer Werbung und dem Konsum von den Produkten. Auffallend ist, dass 32% der Teilnehmenden nicht weiss, ob sie bereits Dinge konsumiert haben oder nicht aufgrund von Influencer Werbung. Dieses Ergebnis zeigt, dass Käufe nicht in Verbindung mit dem Influencer gebracht werden. Im Transkript der Fokusgruppe mit den Jungen zeigt Schüler L. gut, dass die Verbindung von dem Influencer zu dem Produkt für Schülerinnen und Schüler schwierig sein kann.

Die Interviewerin hat die Jungen gefragt, ob sie bereits Produkte gekauft haben, aufgrund von Influencer Werbung. Schüler L. verneinte diese Frage. Später im Interview gab. Schüler L. die Auskunft, dass viele Influencer Sponsoren haben. So hätte der Gaming Influencer *Standart Skill* die Marke *Level Up* als Sponsor, welche Getränke herstellt. Auf die Frage, ob er dieses Getränk konsumiert habe, bejahte er die Frage. Die Interviewerin hakte anschliessend nach und fragte Schüler L. ob er dieses Getränk probiert habe, weil er es bei dem Influencer gesehen habe. Schüler L. meinte daraufhin: "*Nein. Das war in einem Laden. Da habe ich es probiert, weil ich es kenne.*" (vgl. [Anhang](#), S. 48).

Auf die Frage, ob er es von dem YouTuber kenne, bejahte Schüler L. die Frage.

Auch Schülerin Z. verneinte die Frage, ob sie schon Produkte gekauft habe aufgrund von Influencende. Schülerin T. erzähle dann, dass sie sich ein Merch Produkt von *ViktoriaSarina* gekauft hat. Schülerin Z. meinte dann, dass sie das auch habe. Später im Interview meinte Schülerin Z., dass sie gerne Let's Play Content schaut, und sich da auch schon Spiele gekauft hat (vgl. [Anhang](#)).

Diese Beispiele zeigen, dass die Ergebnisse der Teilnehmenden nicht absolut sind. Bei den Teilnehmenden, die mit "Nein" geantwortet haben, können weitere Gründe für diese Antwort vorliegen.

Hier können erneut die zwei Fokusgruppen Antworten darauf liefern. Die Schülerinnen und Schüler der Fokusgruppe wollten durchwegs Produkte konsumieren. Viele Produkte sind jedoch in der Schweiz nicht im Handel verfügbar oder lediglich über den Onlineshop erhältlich. Für Produkte, die online gekauft werden können, braucht es meistens eine Kreditkarte. Anders als beim Taschengeld, besitzen die meisten Kinder keine eigene Kreditkarte.

6.3 Experimentalgruppe versus Kontrollgruppe

Bei dem zweiten Teil der Hypothesen ging es um den Vergleich der Experimentalgruppe mit der Kontrollgruppe. Diese Vergleiche sind notwendig, für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit. Die Ergebnisse der neun Hypothesen zeigen, dass die Hypothese 10 (Teilnehmende erkennen Produkte, die zur Merch von Influencenden gehören häufiger als Teilnehmende der Kontrollgruppe) und die Hypothese 13 (Teilnehmende der Experimentalgruppe wissen besser, welchen Zweck Werbung hat als Teilnehmende der Kontrollgruppe) nicht bestätigt werden konnte.

Die Ergebnisse der anderen Hypothesen zeigen, dass jeweils die H1 angenommen werden kann. Die Experimentalgruppe zeigte signifikante, teils höchst signifikante Unterschiede bei den Mittelwerten vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt auf. Nach dem Treatment konnte die Experimentalgruppe häufiger Influencer Werbung und Produktplatzierungen erkennen. Sie erkannten mehr Beteiligte, die an der Influencer Werbung oder an der Produktplatzierung mitverdienten und konnten mehr Punkte aufzählen, wie Influencer Geld verdienen. Zusätzlich erkannten Sie Affiliate Links häufiger und erfassten persuasive Absichten hinter

Influencer Werbung besser. Weiter schnitten sie bei der Erklärung, was Werbung auslösen will, besser ab als die Schülerinnen und Schüler der Kontrollgruppe.

6.3.1 Der Sinn und Zweck von Werbung

Die Kontrollgruppe und die Experimentalgruppe wissen gleich gut, welchen Zweck Werbung hat. Obwohl der Unterschied zwischen den beiden Gruppen statistisch keine Signifikanz aufweist, zeigt sich bei der Analyse der Daten, dass die Experimentalgruppe bei dieser Frage unwesentlich besser abgeschnitten hat als die Kontrollgruppe. Rund 90% der Experimentalgruppe konnte richtige Gründe nennen, warum Werbung gemacht wird. Bei der Kontrollgruppe waren es rund 80% der Teilnehmenden. Die häufigste Antwort der Schülerinnen und Schüler war, dass Werbung die Absicht hat, Geld zu generieren. Man kann annehmen, dass der Informationsaspekt von Werbung erkannt wurde (vgl. Kröger, 2018, [Kapitel 2.11](#)). Es wurde hingegen bloss vereinzelt Gründe zu Persuasionsaspekte von Werbung gemacht. Um diese Persuasionsabsichten zu erkennen, sollten sich die Kinder laut Rozendaal (2011) (vgl. [Kapitel 2.9.3](#)) in der späten Kindheit befinden. Das Ergebnis dieser Hypothese suggeriert, dass die Teilnehmenden diese Absichten noch nicht vollumfänglich erkennen.

6.3.2 Das Erkennen von Influencer Werbung und Produktplatzierungen

Nach dem Treatment konnte die Experimentalgruppe Influencer Werbung und Produktplatzierungen besser erkennen als die Kontrollgruppe. Während der Unterrichtseinheit wurden die Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe auf Influencer Werbung sensibilisiert. Diese Aufklärung trug dazu bei, dass sich die Mittelwerte der Experimentalgruppe von dem ersten zu dem zweiten Messpunkt signifikant verändert haben. Dieses Ergebnis beweist auch, dass die Experimentalgruppe hinsichtlich des Videos Influencer Werbung und Produktplatzierung besser erkennen können als die Kontrollgruppe, da bei der zweiten Messzeitpunkt Erhebung nicht die gleichen Videoausschnitte gezeigt wurden. Man kann annehmen, dass die Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe die Videobotschaften systematischer verarbeitet haben, da sie sich nach dem Treatment bewusster waren, dass sie bei Influencerinnen und Influencer mit Werbung konfrontiert werden. Hingegen scheint die Kontrollgruppe erneut heuristische oder automatische Verarbeitungswege eingeschlagen zu haben (vgl. Naderer et al., 2016, [Kapitel 2.7](#)).

6.3.3 Die Akteure der Werbung

Bei der Erkennung von Akteuren, welche an einer Werbung verdienen, schnitt die Experimentalgruppe nach dem Treatment signifikant besser ab als die Kontrollgruppe. Bei der ersten Erhebung wurden die Influencenden, welche an der Werbung mitverdienen, öfters erwähnt als die Marke oder das Unternehmen. Man kann daraus schliessen, dass die Verknüpfung von Influencerinnen und Influencer zu der Marke von den Schülerinnen und Schüler teilweise noch nicht gemacht wurde oder vorhanden war. Nach dem schulischen Treatment zeigte sich, dass die Experimentalgruppe vermehrt beide Akteure, Influencende und Marke, erkannten. Bei der Werbung von *Kim Lianne* kann man feststellen, dass alle Kinder der Experimentalgruppe einen richtigen Akteur erkannt haben und drei Viertel der Schülerinnen und Schüler beide Akteure richtig erfasst haben.

Im Hinblick auf das Transparenzgebot, welches Verlangt das Werbung im Internet als solche gekennzeichnet ist (vgl. Schweizerische Eidgenossenschaft, 2017, [Kapitel 2.9.1](#)), zeigt sich, dass die Kinder ohne explizite Auseinandersetzung mit Influencer Werbung generell nicht erkennen, dass hinter der Werbung nicht ausschliesslich Influencerinnen und Influencer stehen, sondern primär eine Marke oder ein Unternehmen.

6.3.4 Finanzielle Verdienste von Influencerinnen und Influencer

Nicht nur das Wissen, wer an einer Influencer Werbung mitverdient ist wichtig für die Werbekompetenz der Schülerinnen und Schüler, sondern auch auf welche Arten Influencerinnen und Influencer Geld verdienen können. Denn so kann die Komplexität von Influencermarketing, welches zur Medienkompetenz nach Baacke (vgl. Schulze, 2013, [Kapitel 2.9.2](#)) gehört, verstanden werden, hinter welcher sich schlussendlich das Interesse der Absatzförderung steht (vgl. Fries, 2018, [Kapitel 2.4](#)).

Um das Verständnis von Influencermarketing aufzubauen, wurden während des Treatments unter anderem vorhandene Fehlkonzepte korrigiert. Die Schülerinnen und Schüler wurde aufgeklärt, dass nicht die Social Media Plattformen den Influencerinnen und Influencern ein Gehalt bezahlt, sondern dass sich der Lohn aus verschiedenen Faktoren zusammenstellt. Nach dem Treatment der Experimentalgruppe zeigt sich, dass sich die Mittelwerte der beiden Gruppen höchst signifikant unterscheiden.

6.3.5 Affiliate Links

Ein bekanntes Konzept von Influencermarketing ist es, Affiliate Links bei den Influencer Videos einzubinden. Die drei beliebtesten Influencerinnen und Influencer der 10-12-Jährigen, *Paluten*, *BibisBeautyPalace* und *Standart Skill* setzen alle Affiliate Links ein (vgl. [Kapitel 2.8](#)). In Bezug auf das Transparenzgesetz ist es demnach wichtig, dass Schülerinnen und Schüler wissen, dass sich hinter den Affiliate Links Werbung befindet, welche sie mit einem Klick auf den Link unterstützen. Während des Treatments wurde eine knappe Übersicht gegeben, wie Affiliate Links funktionieren. Diese prägnante Erklärung reichte aus, dass bei der Experimentalgruppe rund 50% der Teilnehmenden wusste, um was es sich bei Affiliate Links handelt. Im Vergleich zur Kontrollgruppe, bei welcher bloss 4% der Schülerinnen und Schüler wusste, was ein Affiliate Link ist. Die Ergebnisse zeigen, dass einen höchst signifikanten Unterschied der Mittelwerte vorliegt mit einem starken Effekt. Dieses Resultat suggeriert, dass die kognitive Fähigkeit, einzelne Aspekte von Online Werbung zu erkennen, von den Schülerinnen und Schüler scheinbar mühelos gelernt werden kann (vgl. Kröger, 2018, [Kapitel 2.11](#)).

6.3.6 Merch Produkte von Influencerinnen und Influencer

Bei der Erkennung von Merch Produkten zeigt sich kein signifikanter Unterschied zwischen der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe. Gründe dafür können dieselben sein wie bereits unter [Kapitel 5.2.2.2](#) erwähnt, nämlich das Merch Produkte häufig leichter zu erkennen sind, da die Merch-Werbung oftmals prominenter und offensichtlicher von den Influencerinnen und Influencern gestaltet wird. Wenn Influencende Werbung für ihre Merch Produkte machen, nutzen sie dazu ihre eigenen Kanäle und befinden sich somit in der Kategorie *Owned Media*. Wenn sie Produkte von Marken und Unternehmen bewerben, so gehört diese Art von Werbung zu *Paid Media* oder *Shared Media* (vgl. Kost & Seeger, 2020, [Kapitel 2.5](#)). Es kann demnach sein, dass Werbung, welcher zur Kategorie *Owned Media* besser erkannt wird als bei den anderen Kategorien, da diese vielleicht authentischer ist. Um dies zu bestätigen, müssten weitere Forschungen betrieben werden.

6.3.7 Persuasive Absichten der Werbebotschaften

Damit Schülerinnen Schüler persuasive Absichten von Werbung erkennen können, müssen sie sich laut John (1999) in der reflexiven Phase (11-16) befinden. In dieser Phase sollen die Kinder und Jugendlichen fähig sein, Absichten von Werbepraktiken zu erkennen und zu

verstehen. In der späten Kindheit (11-12 Jahren) sollen die Kinder laut Rozendaal et al. (2011) Verständnis für Persuasionsabsichten entwickeln (vgl. [Kapitel 2.9.3](#)).

Die Werte der Kontrollgruppe unterstützen die Aussage von Rozendaal et al. (2011) nicht. Lediglich ein Paar Schülerinnen und Schüler waren in der Lage, die persuasiven Absichten von der gezeigten Werbung zu erkennen. Über die Hälfte der Kontrollgruppe nahm die Überzeugungsabsichten der Werbung nicht wahr oder deuteten diese falsch. Der Mittelwert der Experimentalgruppe unterscheidet sich jedoch höchst signifikant von dem der Kontrollgruppe. Das bedeutet, dass die Kinder und Jugendlichen in diesem Alter nicht automatisch persuasive Absichten erkennen können. Allerdings kann es, wie das Treatment gezeigt hat, zu einem gewissen Grad gelernt werden. Damit Schülerinnen und Schüler in der späten Kindheit Werbekompetenz erlangen und persuasive Botschaften bewerten können braucht es mindestens eine schulische Weiterbildung zu Influencer Werbung und deren Absichten.

6.3.8 Hervorgerufene Gefühle von Werbung

Eine Persuasionsstrategie von Influencerinnen und Influencer ist es, verschiedene Kommunikatorfaktoren bei den verschiedenen Botschaften einzusetzen (vgl. Wirth & Kühn, 2013, [Kapitel 2.7.2](#)). Botschaften mit Humor, Narration und Glaubwürdigkeit können bei Rezipierenden zu einer positiven Grundstimmung führen. Diese kann zu einer oberflächlicheren Informationsverarbeitung führen und Botschaften werden weniger kritisch und gründlich verarbeitet (vgl. Wirth & Kühn, 2013, [Kapitel 2.7](#)). Damit Werbebotschaften nicht bloss erkannt werden, sondern auch eingeordnet werden können, müssen Rezipierende die Persuasionsstrategien bewusst sein. Beim ersten Erhebungszeitpunkt zeigt sich, dass die Kinder oftmals einen Grund angeben konnten, was Werbung auslösen will, nämlich *Kauflust*. Obwohl dieses hervorgerufene Gefühl richtig gedeutet wurde, sieht man, dass beim zweiten Messzeitpunkt die Experimentalgruppe umfangreichere Antworten liefern konnte. Attribute wie *Schönheit*, *Inspiration*, *Glücksgefühle* oder *Coolness* wurden von den Teilnehmenden erwähnt. Obwohl während des zweiten Messzeitpunktes zu dieser Frage keine explizite Werbung gezeigt wurde, konnten die Schülerinnen und Schüler der Experimentalgruppe solche Begriffe nennen. Auch hier zeigt sich, dass eine schulische Auseinandersetzung dazu führen kann, dass einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Messzeitpunkten entsteht.

7 Schlussfolgerungen und Implikationen

Diese Arbeit untersuchte, ob Kinder Influencer Werbung erkennen können und inwiefern sie die Absichten dahinter verstehen. Zusätzlich wurde überprüft, ob sich die Kontrollgruppe und die Experimentalgruppe nach einem einmaligen Treatment in Bezug auf die kognitiven und affektiven Aspekte von Influencer Werbung unterscheiden. Diese Arbeit sollte die Theorie von der klassischen Werbeforschung von TV und Internet erweitern, indem die Dimensionen von Influencer Werbung und Produktplatzierungen bei Influencerinnen, Influencer, YouTuberinnen und YouTuber beizogen wurden. Die formulierte Forschungsfrage diente als Grundlage für die Erkenntnisse, welche im Folgenden vorgestellt werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass Influencer Werbung nicht besser erkannt wird, wenn die Influencerin oder der Influencer bereits bekannt ist. Daraus lässt sich schliessen, dass es für Kinder auch nach mehrmaligem Konsumieren eines Influencenden gleich schwer ist, Werbung zu erkennen. Analog zur Werbeerkennung bei TV-Inhalten spielt die Erfahrung auf Social Media Plattformen eine Rolle. Kinder, die sich häufiger auf Social Media befinden, erkennen Influencer Werbung und Produktplatzierungen besser als solche, die selten Social Media Plattformen aufsuchen.

Ob das beworbenen Produkt des Influencenden zur eigenen Merch gehört oder nicht hat bei der Erkennung von Influencer Werbung keine Relevanz.

Die Kinder konnten mehrheitlich begründen, warum ein Unternehmen oder eine Marke Influencende für Werbezwecken einsetzen. Diese Begründung konnten auch Kinder geben, die Influencer Werbung schlecht erkannt haben. Bei denjenigen, die keine Begründung nannten kann es sein, dass das Wissen über den Informationsaspekt von Werbung mangelhaft ist.

Ob Influencer Werbung gut oder schlecht erkannt wird, hat keinen Einfluss auf den Konsum der Produkte. Bei dieser Arbeit zeigte sich, dass Kinder nicht explizit wussten, ob sie ein Produkt aufgrund eines Influencenden gekauft haben oder nicht. Der Konsum infolge von Influencer Werbung sollte daher noch weiter und konkreter untersucht werden.

Nach dem Treatment der Experimentalgruppe zeigt sich, dass Influencer Werbung und Produktplatzierungen von der Experimentalgruppe signifikant besser erkannt wurde.

Aufgrund der verschiedenen Videos und Posts, die während der Untersuchung gezeigt wurden, lässt sich darauf schliessen, dass ein Treatment hinsichtlich der Inhalte der Videos zum Erfolg führen kann. Nach dem Treatment konnte die Experimentalgruppe Akteure, welche an der Werbung mitverdienen, signifikant besser erkennen als die Kontrollgruppe. Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder ohne einlässliche Vertiefung mit Influencer Werbung nicht erkennen, dass hinter der Werbung eine Marke oder ein Unternehmen steht und nicht ausschliesslich Influencerinnen und Influencer.

In Bezug auf die finanziellen Verdienste von Influencenden zeigt sich, dass die Experimentalgruppe nach dem Treatment signifikant genauer und umfassender weiss, auf welche Wege Influencerinnen und Influencer Geld verdienen. Dieses ausführliche Wissen ist für das Verständnis der Komplexität von Influencer Marketing fundamental und gehört zum Bereich der Medienkompetenz von Schülerinnen und Schüler. Ein Aspekt, wie Influencerinnen und Influencer Geld verdienen sind Affiliate Links. Diese wurden nach dem Treatment von der Experimentalgruppe höchst signifikant besser erkannt als von der Kontrollgruppe.

Bei den persuasiven Absichten von Werbung unterscheidet sich die Experimentalgruppe von der Kontrollgruppe höchst signifikant. Kinder ohne Treatment nahmen Überzeugungsabsichten der Werbung nicht wahr oder interpretierten diese inkorrekt. Dieses Ergebnis lässt darauf schliessen, dass Kinder nicht automatisch persuasive Absichten erkennen können, jedoch kann es in einem gewissen Umfang erlernt werden.

Es zeigt sich, dass nicht bloss persuasive Absichten von der Experimentalgruppe deutlich besser erkannt wurden, sondern das Wissen von Persuasionsstrategien sich signifikant bei der Experimentalgruppe von der Kontrollgruppe unterschieden hat. Auch hier lässt sich daraus schliessen, dass ein Treatment dazu führen kann, dass sich Kinder über hervorgerufene Gefühle von Werbung bewusster sind.

Bei der Erkennung von Merch Produkten weist die Experimentalgruppe keinen signifikanten Unterschied zur Kontrollgruppe auf. Dies lässt darauf schliessen, dass Werbung, welche zur Kategorie *Owned Media* gehört, müheloser und unmittelbarer erkannt wird. Inwiefern sich das Erkennen von Werbung bei den verschiedenen Media-Typen unterscheidet, müsste noch eingehender untersucht werden.

Dass Werbung primär zum Zweck dient um Geld zu generieren wurde von der Experimentalgruppe und von der Kontrollgruppe deutlich erkannt. Hier zeigt sich keinen statistischen Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Daraus lässt sich schliessen, dass der Informationsaspekt von Werbung den Kindern bewusst ist. Das Wissen über Persuasionsaspekte fehlt bei beiden Gruppen. Für weiterführende Forschungen wäre es demnach spannend, wie man Persuasionsaspekte bei Kindern und Jugendlichen fördern könnte und welche Rolle dabei die Schule, das Elternhaus oder die Politik spielt.

7.1 Zu erwartete Nutzen für die Theorie

Die theoretischen Implikationen dieser Arbeit zeigen, dass es noch weitere Forschung im Bereich Influencer Werbung auf Social Media Plattformen benötigt. Es hat sich gezeigt, dass man Influencer Werbung und Produktplatzierungen nicht mit den Ergebnissen der klassischen Werbeforschung vergleichen kann, da diese sich oftmals ausschliesslich mit TV-Werbung auseinandergesetzt haben.

Da seit geraumer Zeit Werbeforschung betrieben wird, existieren auch unzählige Modelle dazu. Oftmals zeigt sich, dass diese Modelle im Grundsatz auch auf neuere Werbeformen angewendet werden können.

Erstmalig wurde in dieser Arbeit überprüft, auf welcher Stufe nach Charlton (1995) sich die 10-12-Jährigen befinden in Bezug auf das Erkennen von Influencer Werbung. Zudem wurde überprüft, ob sich die Kinder laut John (1999) zwischen der analytischen und der reflexiven Phase befinden und laut Rozendaal et al. (2011) in der späten Kindheit, in welcher sie ein Verständnis für Persuasionsabsichten von Werbung entwickeln.

Die erste Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass Kinder zwischen 10 und 13 Jahren in einem Influencerinnen oder Influencer Video oder Post mehrheitlich erkennen, ob Werbung gemacht wird oder nicht. Am schwierigsten war es beim Content *Gaming* zu erkennen, ob Werbung vorhanden war. Es zeigte sich, dass lediglich einen Bruchteil der Schülerinnen und Schüler alle beworbenen Produkte vollständig erkannt haben. Welche Produkte für Kinder einfacher sind zum Erkennen und ob die Art des Videos (Gaming, Food, Fashion etc.) eine Rolle spielt, bedarf an weiterer Forschung.

Es zeigt sich also, dass die Kinder Werbung unabhängig vom Format erkennen und sich somit auf der Stufe 4 nach Charlton (1995) befinden. Es konnten bloss diese Produkte

erkannt werden, welche explizit in den gezeigten Videos erwähnt wurden. Produktplatzierungen wurde von der grossen Mehrheit nicht erkannt. Ob sich die Kinder bei Produktplatzierungen auf der Stufe 4 nach Charlton befinden, kann in dieser Arbeit weder bestätigt noch widerlegt werden. Hier braucht es weitere Forschungsansätze, die das Erkennen von Produktplatzierungen präzise untersuchen.

Die zweite Erkenntnis ist, dass ein Treatment signifikant dazu beitragen kann, dass sich die Kinder auf dem Niveau der späten Kindheit nach Rozendaal et al. (2011) befinden. Rozendaal et al. (2011) gehen davon aus, dass Schülerinnen und Schüler in der späten Kindheit ein Verständnis von persuasiven Absichten von Werbung entwickeln. Die Ergebnisse der Kontrollgruppe zeigen, dass die Kinder ohne ein nachdrückliches Treatment persuasive Absichten ungenügend erkennen und sich somit noch nicht vollkommen in der Ära der späten Kindheit befinden. Auch die Einteilung nach John (1999) zeigt, dass sich Kinder ohne schulische Auseinandersetzung mit Influencer Werbung noch nicht komplett in der Reflexionsphase befinden, sondern noch in der analytischen Phase. Eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik kann dazu führen, dass sich die Kinder weiterentwickeln und sich so in der reflexiven Phase und/oder in die späten Kindheit begeben. Ein Treatment kann zusätzlich dazu beitragen, dass sich die Kinder nach Charlton (1995) auf der fünften Stufe wiederfinden, indem sie die Werbebedeutung verstehen.

Die dritte Erkenntnis ist, dass eine schulische Auseinandersetzung wesentlich für die Werbekompetenz von Kindern nötig ist. Um werbekompetent zu sein, muss man Wissen über Werbung haben sowie die Interessenshintergründe von Werbung verstehen und berücksichtigen (vgl. Meister & Sander, 2017, [Kapitel 2.9.2](#)). Zu Werbekompetenz gehört demnach das Erkennen von Werbebotschaften und das Verstehen von persuasiven Absichten (Schulze, 2013). Die Ergebnisse der Kontrollgruppe zeigten, dass das Verstehen von persuasiven Botschaften für die Kinder schwieriger war als für die Experimentalgruppe. Die Ergebnisse zeigen, dass der Informationsaspekt von Werbung (Kundschaft gewinnen, Absatz steigern) mehrheitlich erkannt wurde (vgl. Kröger, [Kapitel 2.11](#)). Hingegen konnte nach dem Treatment die Experimentalgruppe auch Gründe für Persuasionsaspekte von Werbung nennen.

Die vierte Erkenntnis ist, dass es zahlreiche Gattungen von Influencer Werbung gibt und nicht jede Art von den Versuchspersonen gleich gut erkannt wurde. Kröger (2018) entwickelte ein Werbekompetenzmodell, welches sich der Thematik von Online Werbung annahm (vgl. Abb. 8). In der vorliegenden Arbeit wurde dieses Werbekompetenzmodell erstmals erweitert durch den Aspekt von Influencer Werbung, welche ein Teilbereich der Onlinewerbekompetenz ist (vgl. Abb. 9).

Influencer Werbung ist in diesem Sinne ein Teilbereich von Online Werbung, wobei sich Influencer Werbung aufteilt in verschiedene Kategorien, wie beispielsweise Merch Produkte und Affiliate Links. Mit der zunehmend digitalen Welt eröffnet sich für Werbemacher eine enorme Vielfalt an Strategien, wie Werbung an Zielpersonen kommen kann. Es braucht in Zukunft weitere Forschungen, welche sich im Bereich Online Werbung den neuen Phänomenen wie personalisierte Werbung annehmen.

Die letzte Erkenntnis, auf welcher hier ein Schwerpunkt gesetzt wird, ist die Thematik Influencer Werbung und Konsum. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass Schülerinnen und Schüler, welche Influencer Werbung ungenügend erkennen, nicht anfälliger sind, beworbene Produkte zu kaufen als Kinder, welche Influencer Werbung gut erkennen. Eine Minderheit der Versuchspersonen bestätigt, Produkte aufgrund von Influencenden gekauft zu haben. Bei den erhobenen Daten zeigt sich, dass knapp ein Drittel nicht weiss, ob jemals Ware gekauft wurde aufgrund von Influencer Werbung. Diese Erkenntnis eröffnen Fragestellungen in zukünftigen Forschungsbereichen. Wie Schulze (2013) dargestellt hat, ist für die Werbewirtschaft die direkte und indirekte Kaufkraft von Kindern und Jugendlichen von zentraler Bedeutung (vgl. [Kapitel 2.9](#)). Inwiefern Influencer Werbung auf die Kaufkraft von Kindern und Jugendlichen einen Einfluss hat und wie Unternehmen und Marken Geschäftsbeziehungen zu Kindern aufbauen, könnten weitere Forschungsansätze sein.

7.2 Zu erwartete Nutzen für die Praxis

Die Ergebnisse dieser Arbeit haben einige Nutzen, welche für die Praxis abgeleitet werden können. In den folgenden Kapiteln werden Nutzen für Schule, Elternhaus und Politik näher erläutert.

7.2.1 Bedeutung für das Bildungssystem

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die Experimentalgruppe nach dem Treatment signifikant besser Influencer Werbung erkennt und die Absichten dahinter versteht. Obwohl die Thematik von Werbung im Lehrplan 21 aufgeführt wird (vgl. [Kapitel 2.9.2](#)), befinden sich die Kompetenzen auf einem oberflächlichen Niveau und gehen nicht explizit auf die verschiedenen Facetten von Online Werbung ein. Die Kompetenz im ersten Zyklus MI 1.2 1a) spricht im Allgemeinen von Werbung und im dritten Zyklus geht es bei der Kompetenz MI 1.2 3f) um die Absichten hinter Medienbeiträge. Es braucht also Lehrpersonen und Lehrmittel, die sich mit der Komplexität von Online Werbung und Persuasionsabsichten auskennen und Schülerinnen und Schüler bei dem Sozialisations- und Entwicklungsprozess pädagogisch begleiten.

7.2.2 Bedeutung für das Elternhaus

Nicht nur Bildungsinstitutionen sind für Medienbildung und Werbekompetenzen verantwortlich, sondern auch das Elternhaus. Zum einen führt das Taschengeld von Kindern und Jugendlichen zur Kaufkraft, die unsere jüngsten Generationen haben. Zum anderen ist es für die Förderung der Werbekompetenz von Kindern notwendig, dass Eltern die neu aufkommenden Werbepraktiken erkennen und verstehen. Wie früh Kinder mit Influencer Werbung in Kontakt kommen, hängt auch von den jeweiligen Erziehungsansichten ab. Wichtig ist hierbei, dass persuasive Absichten von Werbung mit den Kindern und Jugendlichen im Elternhaus besprochen werden. Kinder und Jugendliche sollen früh auf die Gefühle, die Produkte auslösen möchten (Schönheit, Glücksgefühle, Coolness etc.) sensibilisiert werden, um negative Auswirkungen auf die psychische und mentale Gesundheit zu verhindern ([vgl. Kapitel 2.9.2](#)).

7.2.3 Bedeutung für die Politik

Mit dem Transparenzgebot, welches Verlangt, dass Werbung im Internet als solche erkennbar ist, ist bereits ein grosser Schritt getan, damit Kinder und Jugendliche Werbung vereinfacht erkennen. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass Kinder oftmals nicht alle Akteure erkennen, welche an der Werbung verdienen. Am häufigsten wurde die Influencerinnen und Influencer erwähnt, welche an der Werbung verdienen. Vielen Schülerinnen und Schüler war nicht bewusst, dass mit der gezeigten Werbung nicht ausschliesslich Influencende verdienen, sondern auch Unternehmen und Marken.

Ein nächster Schritt könnte demnach sein, dass nicht bloss gekennzeichnet wird, dass Werbung gemacht wird, sondern auch für was und welches Unternehmen hinter der Werbung steht.

8 Limitationen und weitere Forschungsansätze

In dieser Arbeit gibt es trotz den umfangreichen Ergebnissen Limitationen, die die Verallgemeinerung der Ergebnisse vermindern und weitere Forschungsansätze aufzeigen.

8.1 Stichprobe

Die Stichprobe der Studie beschränkte sich auf Schülerinnen und Schüler im Kanton Luzern. Dies limitiert die Generalisierbarkeit für andere Kantone, welche beispielsweise seit der Einführung des Lehrplan 21 in der Wochentafel eine oder zwei Lektionen Medien und Informatik aufweisen. Zudem ist unklar, ob Studien mit Kindern aus anderen Ländern ähnliche Ergebnisse liefern. Die zukünftige Forschung könnte eine grössere Stichprobe befragen oder Stichproben aus verschiedenen Kantonen untersuchen.

8.2 Reliabilität

Der Zeitraum der Datenerhebung betrug einen Monat und von dem Treatment der Experimentalgruppe zur zweiten Datenerhebung verstrichen wenige Tage. Dieses kurze Zeitintervall könnte zu den bedeutsamen Ergebnissen der Experimentalgruppe geführt haben. Die Nachhaltigkeit des Treatments wurde hingegen nicht untersucht. Weitere Forschungen könnten sich der Frage annehmen, ob und inwiefern ein Treatment zu Werbekompetenzen wirksam ist und wie sich die Mittelwerte der Kontrollgruppe und der Experimentalgruppe verändern, wenn länger kein Treatment stattgefunden hat.

8.3 Fragebogenkonstruktion

Die erste und zweite Datenerhebung wurde mithilfe eines Onlinefragebogens generiert. Mehrfach wurden offene Fragen gestellt, damit Antworten nicht durch ein Auswahlverfahren herbeigeführt werden konnten. Der Nachteil von diesen offenen Fragen war, dass die Testpersonen kompetent im Umgang mit Tastatur sein mussten. Beobachtungen während der Datenerhebung zeigte, dass viele der Schülerinnen und Schüler dem 10-Finger System nicht mächtig waren. Aufgrund dessen können Antworten verkürzt und marginal gewesen sein.

Obwohl der Fragebogen vor der Lancierung getestet wurde, zeigte sich, dass viele der Schülerinnen und Schüler länger als 30 Minuten für die Beantwortung der Fragen hatten.

Allerdings ist die Konzentrationsdauer von Kindern und Jugendlichen zwischen 10-12 Jahren durchschnittlich 25 Minuten (vgl. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik, 2021). Aufgrund dessen, könnten die letzten Fragen ungenau oder unvollständig ausgefüllt worden sein.

9 Fazit

Ziel dieser vorliegenden Arbeit war es herauszufinden, ob Schülerinnen und Schüler nach einer schulischen Auseinandersetzung Influencer Werbung besser erkennen und die Absichten hinter der Werbung kritischer beurteilen können. Dabei wurde ein Quasi-Experiment mit einer Experimentalgruppe und einer Kontrollgruppe durchgeführt. Die Daten wurden innerhalb von zwei Messzeitpunkten mittels Fragebogen erhoben. Der Schwerpunkt der Erhebung lag beim Erkennen von Influencer Werbung bei den beliebtesten Influencerinnen und Influencer der Kinder, wie *Standart Skill*, *Viktoria Sarina*, *Julien Bam* und den *Lochis*. Zudem wurden auch weniger bekannte Influencerinnen und Influencer wie *Morena Diaz*, *Kim Lianne* oder *Joey's Jungle* gezeigt. Um die Forschungsfrage ganzheitlich zu beantworten wurden 13 Hypothesen aufgestellt, welche im Verlauf der Fragebogenerhebung ebenfalls untersucht wurden.

Zusammenfassend lässt sich dabei als Ergebnis nennen, dass Schülerinnen und Schüler nach einer schulischen Auseinandersetzung Influencer Werbung besser erkennen und die Absichten dahinter umfangreicher verstehen. Besonders interessant ist, dass die Kinder der Experimentalgruppe die erworbenen Kompetenzen beim Treatment auf neue Situationen anwenden konnten. Denn während des Treatments wurde anderer Inhalt thematisiert. Allerdings müssen Einschränkungen gemacht werden, da sich die Stichprobe aufgrund des Umfangs dieser Arbeit auf einen Ort beschränkt hat. Es lässt sich vermuten, dass Schulklassen aus anderen Kantonen, in welchen Medien und Informatik in der Wochentafel aufgeführt wird, zu anderen Auswirkungen geführt hätten. Deshalb empfehlen sich weiterführende Studien mit Testpersonen aus verschiedenen Regionen der Schweiz.

Influencer Werbung ist ein Teilbereich von Online Werbung, welche mit der steigenden Digitalisierung noch umfangreicher und komplexer wird. Es braucht daher ein optimales Zusammenspiel von Bildungsinstitutionen, Politik und Elternhaus, damit die Kinder von heute und zukünftige Generationen der Werbeindustrie nicht ausgeliefert sind.

10 Literaturverzeichnis

- Ali, M., Blades, M., Oates, C., & Blumberg, F. (2009). Young children's ability to recognize advertisements in web page designs. *British Journal of Developmental Psychology*, 27(1), 71–83. <https://doi.org/10.1348/026151008X388378>
- Angela Merkel. [@bundeskanzlerin]. (o.D.). Instagram-Fotos und -Videos [Instagram-Profil]. Instagram. Abgerufen am 15. Juli 2021, von <https://www.instagram.com/bundeskanzlerin/>
- Baacke, D. (2007). *Medienpädagogik* (Nachdr.). Niemeyer.
- Bächle, M. (2006). Social Software. *Informatik-Spektrum*, 29(2), 121–124. <https://doi.org/10.1007/s00287-006-0063-2>
- Bak, P. M. (2019). *Werbe- und Konsumentenpsychologie: Eine Einführung* (2., überarbeitete Auflage). Schäffer-Poeschel Verlag.
- Bernath, J., Suter, L., Waller, G., Külling, C., Willemse, I., & Süss, D. (2020). *James – Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz*. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Bibis Beauty Palace [@BibisBeautyPalace]. (o.D.). YouTube [YouTube Profil]. YouTube. Abgerufen am 15. Juli 2021, von <https://www.youtube.com/user/BibisBeautyPalace/featured>
- Bortz, J., & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation: Für Human- und Sozialwissenschaftler; mit 87 Tabellen* (4., überarb. Aufl., [Nachdr.]). Springer-Medizin-Verl.
- Buijzen, M., Van Reijmersdal, E. A., & Owen, L. H. (2010). Introducing the PCMC Model: An Investigative Framework for Young People's Processing of Commercialized Media Content. *Communication Theory*, 20(4), 427–450. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2010.01370.x>
- Bundesamt für Kommunikation. (2019). *Werbung*. <https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/elektronische-medien/werbung-und-sponsoring/werbe-und-sponsoringrichtlinien/werbung.html>
- Cai, X., & Zhao, X. (2013). Online advertising on popular children's websites: Structural features and privacy issues. *Computers in Human Behavior*, 29(4), 1510–1518. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.01.013>

- Chaiken, S. (1980). Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(5), 752–766. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.39.5.752>
- Charlton, M. (Hrsg.). (1995). *Fernsehwerbung und Kinder: Das Werbeangebot in der Bundesrepublik Deutschland und seine Verarbeitung durch Kinder*. Leske + Budrich.
- Clark, L. S. (2011). Parental Mediation Theory for the Digital Age. *Communication Theory*, 21(4), 323–343. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2011.01391.x>
- Collins Dictionary. (2021). *Jingle*.
<https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/jingle>
- Das, Lilian (2017): Influencer-Marketing: So viel verdienen Instagram Influencer.
<https://de.statista.com/infografik/8495/verdienst-von-influencern-pro-sponsored-post>
- D-EDK. (2014). *Lehrplan 21 – Rahmeninformationen*. Luzern. https://v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_DE_Modul_MI.pdf
- Dwayne Johnson. [@therock]. (o.D.). Instagram-Fotos und -Videos [Instagram-Profil]. Instagram. Abgerufen am 15. Juli 2021, von <https://www.instagram.com/therock/>
- EduGroup. (2020): Oö. *Medienverhalten bei Kindern*.
https://www.edugroup.at/fileadmin/DAM/Innovation/Forschung/Dateien/Charts_Kinder_2020.pdf
- Erdogan, B. Z. (1999). Celebrity Endorsement: A Literature Review. *Journal of Marketing Management*, 15(4), 291–314. <https://doi.org/10.1362/026725799784870379>
- Evans, N. J., Hoy, M. G., & Childers, C. C. (2018). Parenting “YouTube Natives”: The Impact of Pre-Roll Advertising and Text Disclosures on Parental Responses to Sponsored Child Influencer Videos. *Journal of Advertising*, 47(4), 326–346.
<https://doi.org/10.1080/00913367.2018.1544952>
- Familienportal. (2021). *Taschengeld*.
<https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/kinder-jugendliche/taschengeld>
- Folkvord, F., Bevelander, K. E., Rozendaal, E., & Hermans, R. (2019). Children’s bonding with popular YouTube vloggers and their attitudes toward brand and product endorsements in vlogs: An explorative study. *Young Consumers*, 20(2).
<https://doi.org/10.1108/YC-12-2018-0896>

- Fries, P. J., & Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. (2019). *Influencer-Marketing Informationspflichten bei Werbung durch Meinungsführer in Social Media*.
- Gabriel, R., & Röhrs, H.-P. (2017). *Social Media: Potenziale, Trends, Chancen und Risiken*. Springer Gabler.
- Gladwell, M. (2002). *Tipping Point: Wie kleine Dinge Grosses bewirken können* (6. Aufl., vollst. Taschenbuchausg.). Goldmann.
- Grabs, A., & Sudhoff, J. (2014). *Empfehlungsmarketing im Social Web: Kunden gewinnen und Kunden binden; [für Ladengeschäfte und Online-handel ; mit Bewertungen und Empfehlungen Vertrauen stiften und Kunden gewinnen ; Kaufentscheidungen mit Customer-Journey-Strategien beeinflussen ; Kundengewinnung mit mobilen Angeboten und Social Media Services]* (1. Aufl.). Galileo Press.
- Greta Thunberg. [@gretathunberg]. (o.D.). Instagram-Fotos und -Videos [Instagram-Profil]. Instagram. Abgerufen am 15. Juli 2021, von <https://www.instagram.com/gretathunberg/>
- Hellenkemper, M. (2018). The Perfect Fit: Wie jedes Unternehmen passgenaue und hochwertige Influencer identifiziert. In Schach, A., & Lommatzsch, T. (Hrsg.) *Influencer Relations: Marketing und PR mit digitalen Meinungsführern*. Springer Gabler.
- Hooper HQ Ltd. (2021). *Instagram Rich List*. <https://www.hopperhq.com/blog/instagram-rich-list>
- Huber, F., Meyer, F., & Lenzen, J. M. (2014). *Grundlagen der Varianzanalyse: Konzeption, Durchführung, Auswertung*. Springer Gabler.
- Hudders, L., & Cauberghe, V. (2018). The mediating role of advertising literacy and the moderating influence of parental mediation on how children of different ages react to brand placements. *Journal of Consumer Behaviour*, 17(2), 197–210. <https://doi.org/10.1002/cb.1704>
- Hussy, W., Schreier, M., & Echterhoff, G. (2013). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor: Mit 54 Abbildungen und 23 Tabellen* (2., überarbeitete Auflage). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-34362-9>
- John, D. R. (1999). Consumer Socialization of Children: A Retrospective Look At Twenty-Five Years of Research. *Journal of Consumer Research*, 26(3), 183–213. <https://doi.org/10.1086/209559>

- Kamala Harris. [@kamalaharris]. (o.D.). Instagram-Fotos und -Videos [Instagram-Profil]. Instagram. Abgerufen am 15. Juli 2021, von <https://www.instagram.com/kamalaharris/>
- Keel, G., Allemann, D., & Messerli, I. (2018). *Social Media in Organisationen: Routine, Strategie, bezahlte Präsenz* [25,application/pdf]. <https://doi.org/10.21256/ZHAW-4746>
- Kinder-Medien-Studie (KMS). (2019). Berichtsband. Blue Ocean Entertainment AG., Egmont Ehapa Media GmbH., Gruner & Jahr GmbH., Panini Verlags GmbH., SPIEGEL-Verlag GmbH., Zeit Verlag (Hrsg.) https://kinder-medien-studie.de/wp-content/uploads/2019/08/KMS2019_Berichtsband.pdf
- Kopp., O. (2018). *Was ist Word of Mouth Marketing?*. Aufgesang. <https://www.sem-deutschland.de/inbound-marketing-agentur/online-marketing-glossar/was-ist-word-of-mouth-marketing/>
- Korioth, D. (2021). *Top 100 berühmte Personen der Geschichte*. geboren.am. <https://geboren.am/top100>
- Kost, J. F., & Seeger, C. (2020). *Influencer Marketing Grundlagen, Strategie und Management*.
- Kröger, S. (2018). *Kinder als Rezipienten von Onlinewerbung: Triangulationsstudie zum Onlinewerbeangebot und der Werbekompetenz von Grundschulern*. Springer VS.
- Krosnick, J. A., & Presser, S. (2010). Question and questionnaire design. In Marsden, P. V., & Wright, J. D. (Hrsg.). (2010). *Handbook of survey research* (Second edition). Emerald.
- Kylie Jenner. [@kyliejenner]. (o.D.). Instagram-Fotos und -Videos [Instagram-Profil]. Instagram. Abgerufen am 15. Juli 2021, von <https://www.instagram.com/kyliejenner/>
- Lommatzsch, T. (2018). Begriffserklärung: Influencer Marketing vs. Influencer Relations. In Schach, A., & Lommatzsch, T. (Hrsg.) *Influencer Relations: Marketing und PR mit digitalen Meinungsführern*. Springer Gabler.
- McCrinkle, M. (2014). *The ABC of XYZ: Understanding the global generations*.
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs). (2018). *KIM-Studie 2018 – Kindheit, Internet, Medien*. https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/KIM/2018/KIM-Studie_2018_web.pdf

- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) (2020). *KIM-Studie 2020 – Kindheit, Internet, Medien*.
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/KIM/2020/KIM-Studie2020_WEB_final.pdf
- Meister, D. M., & Sander, U. (2017). Kindliche Medien- und Werbekompetenz als Thema der Medienforschung. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 3(Jahrbuch Medienpädagogik), 185–200.
<https://doi.org/10.21240/mpaed/retro/2017.07.11.X>
- Naderer, B., & Matthes, J. (2016). Kinder und Werbung - Inhalte, Wirkungsprozesse und Forschungsperspektive. In Siebert, G., Wirth, W., Weber, P., & Lischka, J. (Hrsg.). (2016). *Handbuch Werbeforschung*. Springer VS.
- Nelson, M. R., Atkinson, L., Rademacher, M. A., & Ahn, R. (2017). How Media and Family Build Children's Persuasion Knowledge. *Journal of Current Issues & Research in Advertising*, 38(2), 165–183.
<https://doi.org/10.1080/10641734.2017.1291383>
- Nguyen, L.A. (2018). Influencer Relations: Der neue King of Content. In Schach, A., & Lommatzsch, T. (Hrsg.) *Influencer Relations: Marketing und PR mit digitalen Meinungsführern*. Springer Gabler.
- Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. (2021). *Konzentrationsspanne*.
<https://lexikon.stangl.eu/6553/konzentrationsspanne>
- Online Marketing.de GmbH. (2021). *Testimonial*.
<https://onlinemarketing.de/lexikon/definition-testimonial>
- Paluten [@Paluten]. (o.D.). YouTube [YouTube Profil]. Abgerufen am 15. Juli 2021, von
<https://www.youtube.com/user/Paluten>
- Paus-Hasebrink, I., & Kulterer, j. (2014). Kommerzialisierung von Kindheit. In Tillmann, A., Fleischer, S., & Hugger, K.-U. (Hrsg.). *Handbuch Kinder und Medien*. Springer VS.
- Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The Elaboration Likelihood Model of Persuasion. In *Advances in Experimental Social Psychology* (Bd. 19, S. 123–205). Elsevier.
[https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60214-2](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60214-2)
- Pleil, T., Helferich P.S. & Gruppe, M. (2018). Jenseits von Bibi & Co.: Influencer-Kommunikation für B2B- und mittelständische Unternehmen. In Schach, A., &

- Lommatzsch, T. (Hrsg.) *Influencer Relations: Marketing und PR mit digitalen Meinungsführern*. Springer Gabler.
- Porst, R. (2011). *Fragebogen: Ein Arbeitsbuch* (3. Aufl.). VS, Verl. für Sozialwiss.
- Pro Juventute (2020). *Unsere Empfehlung zum Thema Taschengeld*.
<https://www.projuventute.ch/de/eltern/familie-gesellschaft/taschengeld>
- Pulse Advertising (2020). *Gamefluencer: Eine Chance für das Content Marketing*.
<https://blog.pulse-advertising.com/de/gamefluencer-eine-chance-fur-das-content-marketing>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed). Free Press
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Hogrefe.
- Rozendaal, E., Buijzen, M., & Valkenburg, P. (2011). Children's understanding of advertisers' persuasive tactics. *International Journal of Advertising*, 30(2), 329–350.
<https://doi.org/10.2501/IJA-30-2-329-350>
- Schach, A. (2018). Von Two-Step-Flow bis Influencer Relations: Die Entwicklung der Kommunikation mit Meinungsführern. In Schach, A., & Lommatzsch, T. (Hrsg.) *Influencer Relations: Marketing und PR mit digitalen Meinungsführern*. Springer Gabler.
- Schüller, A. M. (2015). *Das neue Empfehlungsmarketing: Durch Mundpropaganda und Weiterempfehlungen neue Kunden gewinnen* (1. Auflage). BusinessVillage.
- Schulze, A. (2013). *Internetwerbung und Kinder: Eine Rezeptionsanalyse*. Springer VS.
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2017). *Rechtliche Basis für Social Media: Erneute Standortbestimmung*. <https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/digital-und-internet/digitale-kommunikation/soziale-medien.html>
- Standart Skill [@Standart Skill]. (o.D.). YouTube [YouTube Profil]. Abgerufen am 15. Juli 2021, von <https://www.youtube.com/user/StandartSkill>
- Suter, L., Waller, G., Bernath, J., Külling, C., Willemse, I., & Süß, D. (2018). *JAMES – Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz*. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

- The Weeknd. [@theweeknd]. (o.D.). Instagram-Fotos und -Videos [Instagram-Profil].
Instagram. Abgerufen am 15. Juli 2021, von <https://www.instagram.com/theweeknd/>
- Time USA. (2021). *Time100 Most Influential People 2020*. <https://time.com/collection/100-most-influential-people-2020/>
- USK Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (2020). *Let's Play*. <https://usk.de/alle-lexikonbegriffe/lets-play/>
- Waller, G., Suter, L., Bernath, J., Külling, C., Willemse, I., Martel, N. & Süß, D. (2019). *MIKE – Medien, Interaktion, Kinder, Eltern: Ergebnisbericht zur MIKE-Studie 2019*. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Wirth, W., & Kühn, R. (2013). Grundlagen der Persuasionsforschung: Konzepte, Theorien und zentrale Einflussfaktoren. In Schweiger, W., & Fahr, A. (Hrsg.) *Handbuch Medienwirkungsforschung*. Springer VS.
- WOMMA (2017). *The Womma Guide to Influencer Marketing*. World of Mouth Marketing Association. <http://getgeeked.tv/wp-content/uploads/uploads/2018/03/WOMMA-The-WOMMA-Guide-to-Influencer-Marketing-2017.compressed.pdf>
- Young, B. (2003). Does food advertising influence children's food choices? A critical review of some of the recent literature. *International Journal of Advertising*, 22(4), 441–459. <https://doi.org/10.1080/02650487.2003.11072862>

11 Bildverzeichnis

Titelbild:

- © Rodolphe Agoyer. (o.D). *Sur YouTube, Instagram, Snapchat, Tik Tok... Qui sont les influenceurs préférés des ados?* Ouest-France.
https://angers.maville.com/actu/actudet_-sur-youtube-instagram-snapchat-tik-tok...-qui-sont-les-influenceurs-preferes-des-ados-_54135-3916728_actu.Htm

12 Eidesstattliche Erklärung

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe. Textpassagen, die wörtlich oder dem Sinn nach auf Publikationen oder Vorträgen anderer Autoren beruhen, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Luzern, 21.07.2021

ISABEL WALTISBERG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'isaltt', written over a horizontal line.

Anhang

A. I	SPSS OUTPUTS.....	1
A. II	FRAGEBOGEN 1.....	8
A. III	FRAGEBOGEN 2.....	18
A. IV	LÖSUNGSSCHLÜSSEL FRAGEBOGEN 1 UND 2	24
A. V	SCHULISCHES TREATMENT.....	31
A. VI	TRANSKRIBIERTES INTERVIEW MÄDCHEN	31
A. VII	TRANSKRIBIERTES INTERVIEW JUNGEN.....	43

A. I SPSS Outputs

Alle Datensätze können unter folgendem Link abgerufen werden:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ovn0odDgf4HWMmaihBkIKiI6lF2SXDbV>

A. 1.1 Hypothese 1

Teststatistiken ^a		Teststatistiken ^a		Teststatistiken ^a	
	V27_Welche_Produkte_VS_Pre		v46_Welche_Proodukte_Werbung_Lochis_Pre		v39_Welche_Produkte_Werbung_StaSki_Pre
Mann-Whitney-U-Test	934,500	Mann-Whitney-U-Test	851,500	Mann-Whitney-U-Test	489,000
Wilcoxon-W	2312,500	Wilcoxon-W	1712,500	Wilcoxon-W	1570,000
Z	-,491	Z	-1,263	Z	-4,294
Asymp. Sig. (2-seitig)	,623	Asymp. Sig. (2-seitig)	,206	Asymp. Sig. (2-seitig)	<,001

a. Gruppenvariable: v20_Kennen_von_ViktoriaSarina_Pre

a. Gruppenvariable: v43_Kennen_Lochis_Pre

a. Gruppenvariable: v36_Kennen_StandardSkill_Pre

Ränge

	v20_Kennen_von_ViktoriaSarina_Pre	N	Mittlerer Rang	Rangsumme
V27_Welche_Produkte_VS_Pre	Ja	38	46,91	1782,50
	Nein	52	44,47	2312,50
	Gesamt	90		

Ränge

	v36_Kennen_StandardSkill_Pre	N	Mittlerer Rang	Rangsumme
v39_Welche_Produkte_Werbung_StaSki_Pre	Ja	42	55,86	2346,00
	Nein	46	34,13	1570,00
	Gesamt	88		

Ränge

	v43_Kennen_Lochis_Pre	N	Mittlerer Rang	Rangsumme
v46_Welche_Proodukte_Werbung_Lochis_Pre	Ja	48	47,76	2292,50
	Nein	41	41,77	1712,50
	Gesamt	89		

A. 1.2 Hypothese 2

Teststatistiken^a

	V26a_Merch _Produkt_erk annt	v51_Wer_ver dienen_StaSk i_Pullover_Pr e
Mann-Whitney-U-Test	687,500	663,000
Wilcoxon-W	3388,500	894,000
Z	-1,241	-1,409
Asymp. Sig. (2-seitig)	,215	,159

a. Gruppenvariable: V27a_Groupen_Produnkte_VS

Teststatistiken^a

	V26a_Merch _Produkt_erk annt	v51_Wer_ver dienen_StaSk i_Pullover_Pr e
Mann-Whitney-U-Test	80,000	75,000
Wilcoxon-W	4358,000	4353,000
Z	-,544	-,668
Asymp. Sig. (2-seitig)	,586	,504
Exakte Sig. [2*(1-seitige Sig.)]	,769 ^b	,678 ^b

a. Gruppenvariable:
V39a_Gruppe_Produnkte_Erkennen_STSK

b. Nicht für Bindungen korrigiert.

A. 1.3 Hypothese 3

Teststatistiken^a

	V_27_Welche _Produkte_V S_Pre	v_39_Welche _Produkte_W erbung_StaSk i_Pre	v_46_Welche _Proodukte_ Werbung_Loc his_Pre
Mann-Whitney-U-Test	957,500	572,000	724,500
Wilcoxon-W	1623,500	1238,000	1390,500
Z	-,754	-4,001	-2,832
Asymp. Sig. (2-seitig)	,451	<,001	,005

a. Gruppenvariable: V_9_b_Gruppe_taeglich_woechetlich

Ränge

	V_9_b_Gruppe_taeglich_woechentlich	N	Mittlerer Rang	Rangsumme
V_27_Welche_Produnkte_VS_Pre	,00	36	45,10	1623,50
	1,00	58	48,99	2841,50
	Gesamt	94		
v_39_Welche_Produnkte_Werbung_StaSki_Pre	,00	36	34,39	1238,00
	1,00	58	55,64	3227,00
	Gesamt	94		
v_46_Welche_Proodunkte_Werbung_Lochis_Pre	,00	36	38,63	1390,50
	1,00	58	53,01	3074,50
	Gesamt	94		

A. 1.4 Hypothese 4

Teststatistiken^a

	V_27_Welche_Produnkte_VS_Pre	v_39_Welche_Produnkte_Werbung_StaSki_Pre	v_46_Welche_Proodunkte_Werbung_Lochis_Pre
Mann-Whitney-U-Test	815,000	784,000	834,000
Wilcoxon-W	1445,000	1414,000	1464,000
Z	-1,906	-2,118	-1,769
Asymp. Sig. (2-seitig)	,057	,034	,077

a. Gruppenvariable:
v_50_Begründung_warum_Influencer_ausgesucht_Werbung

A. 1.5 Hypothese 5

Teststatistiken^a

	V_27_Welche_Produnkte_VS_Pre	v_39_Welche_Produnkte_Werbung_StaSki_Pre	v_46_Welche_Proodunkte_Werbung_Lochis_Pre
Mann-Whitney-U-Test	815,000	784,000	834,000
Wilcoxon-W	1445,000	1414,000	1464,000
Z	-1,906	-2,118	-1,769
Asymp. Sig. (2-seitig)	,057	,034	,077

a. Gruppenvariable:
v_50_Begründung_warum_Influencer_ausgesucht_Werbung

Teststatistiken^a

	v_19_Konsum_wegen_Youtuber_Pre
Mann-Whitney-U-Test	669,500
Wilcoxon-W	3370,500
Z	-,949
Asymp. Sig. (2-seitig)	,343

a. Gruppenvariable: V_27_a_Groupen_Produkte_VS

Teststatistiken^a

	v_19_Konsum_wegen_Youtuber_Pre
Mann-Whitney-U-Test	64,500
Wilcoxon-W	4342,500
Z	-,777
Asymp. Sig. (2-seitig)	,437
Exakte Sig. (2*(1-seitige Sig.))	,498 ^b

a. Gruppenvariable: V39a_Groupen_Produkte_ErkenntnisSK
 b. Nicht für Bindungen korrigiert.

Teststatistiken^a

	v_19_Konsum_wegen_Youtuber_Pre
Mann-Whitney-U-Test	387,500
Wilcoxon-W	3873,500
Z	-,875
Asymp. Sig. (2-seitig)	,382

a. Gruppenvariable: V46a_Groupen_Erkennung_Produkte

A. 1.6 Hypothese 6

Teststatistiken^a

	V27_Welche_Produkte_VS_Pre	v39_Welche_Produkte_Werbung_StaSki_Pre	v35_Produkt_e_Resultat_Post	v42_Welche_Produkte_Werbung_JulianBam_Post
Mann-Whitney-U-Test	1070,500	968,500	808,000	627,500
Wilcoxon-W	2151,500	2049,500	1889,000	1708,500
Z	-,284	-1,117	-2,323	-3,752
Asymp. Sig. (2-seitig)	,776	,264	,020	<,001

a. Gruppenvariable: v2_Gruppe

A. 1.7 Hypothese 7

Teststatistiken^a

	v47_Wer verdient_Haarprodukt_Pre	v49_Wer verdient_Werbung_JulianBam_Pre	v56_Wer verdient_Werbung_JoeJungl_e_Post	v59_Wer verdient_Werbung_Kim_Post
Mann-Whitney-U-Test	1011,000	1051,000	750,000	696,000
Wilcoxon-W	2092,000	2132,000	1831,000	1777,000
Z	-,749	-,441	-2,924	-3,549
Asymp. Sig. (2-seitig)	,454	,659	,003	<,001

a. Gruppenvariable: v2_Gruppe

A. 1.8 Hypothese 8

Test bei gepaarten Stichproben^a

		Gepaarte Differenzen							
		Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehl- er des Mittelwertes	95% Konfidenzintervall der Differenz		T	df	Sig. (2-seitig)
					Unterer Wert	Oberer Wert			
Paaren 1	v63_Wo_AL_Pre - v66_WO_AL_Post	-37,312	39,313	5,674	-48,728	-25,897	-6,576	47	<,001

a. v2_Gruppe = Experimentalgruppe

Test bei gepaarten Stichproben^a

		Gepaarte Differenzen							
		Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehl- er des Mittelwertes	95% Konfidenzintervall der Differenz		T	df	Sig. (2-seitig)
					Unterer Wert	Oberer Wert			
Paaren 1	V77_A_Wie_viele_Punkte RICHTIG_PRE - V89_A_Wie_viele_Punkte RICHTIG_POST	-1,500	1,676	,242	-1,987	-1,013	-6,201	47	<,001

a. v2_Gruppe = Experimentalgruppe

Test bei gepaarten Stichproben^a

		Gepaarte Differenzen							
		Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehl- er des Mittelwertes	95% Konfidenzintervall der Differenz		T	df	Sig. (2-seitig)
					Unterer Wert	Oberer Wert			
Paaren 1	V77_A_Wie_viele_Punkte RICHTIG_PRE - V89_A_Wie_viele_Punkte RICHTIG_POST	-,326	1,687	,249	-,827	,175	-1,311	45	,197

a. v2_Gruppe = Kontrollgruppe

Abbildung 25 Hypothese 8: Kontrollgruppe MZP 1 zu MZP 2

A. 1.9 Hypothese 9

Test bei gepaarten Stichproben

		Gepaarte Differenzen							
		Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehl- er des Mittelwertes	95% Konfidenzintervall der Differenz		T	df	Sig. (2-seitig)
					Unterer Wert	Oberer Wert			
Paaren 1	v63_Wo_AL_Pre - v66_WO_AL_Post	-18,223	38,528	3,974	-26,115	-10,332	-4,586	93	<,001

Test bei gepaarten Stichproben^a

		Gepaarte Differenzen							
		Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehl- er des Mittelwertes	95% Konfidenzintervall der Differenz		T	df	Sig. (2-seitig)
					Unterer Wert	Oberer Wert			
Paaren 1	v63_Wo_AL_Pre - v66_WO_AL_Post	1,696	25,677	3,786	-5,929	9,321	,448	45	,656

a. v2_Gruppe = Kontrollgruppe

A. 1.10 Hypothese 10

Teststatistiken^a

	V26a_Merch _Produkt_Erk ennt	V35_a_Julia_ Merch_erk annt
Mann-Whitney-U-Test	922,000	940,000
Wilcoxon-W	2098,000	2021,000
Z	-2,381	-1,433
Asymp. Sig. (2-seitig)	,017	,152

a. Gruppenvariable: v2_Gruppe

A. 1.11 Hypothese 11

Teststatistiken^a

	v58_Welche_ Gefuehle_aus loesen_Joey_ Werbung_Pos t	v60_Welche_ Gefuehle_aus loesen_Werb ung_Kim_Pos t
Mann-Whitney-U-Test	708,000	713,000
Wilcoxon-W	1789,000	1794,000
Z	-3,236	-3,207
Asymp. Sig. (2-seitig)	,001	,001

a. Gruppenvariable: v2_Gruppe

A. 1.12 Hypothese 12

Test bei gepaarten Stichproben

Paaren 1	v91_Was_will_Webrung_ ausloesen_Pre - v93_Was_Werbung_aus loesen_Post	Gepaarte Differenzen				T	df	Sig. (2-seitig)	
		Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfeh ler des Mittelwertes	95% Konfidenzintervall der Differenz Unterer Wert				Oberer Wert
		-,160	,677	,070	-,298	-,021	-2,286	93	,025

Test bei gepaarten Stichproben^a

		Gepaarte Differenzen							
		Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehl er des Mittelwertes	95% Konfidenzintervall der Differenz		T	df	Sig. (2-seitig)
					Unterer Wert	Oberer Wert			
Paaren 1	v91_Was_will_Webrung_ ausloesen_Pre - v93_Was_Werbung_ausloesen_Post	-,065	,680	,100	-,267	,137	-,651	45	,519

a. v2_Gruppe = Kontrollgruppe

Test bei gepaarten Stichproben^a

		Gepaarte Differenzen							
		Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehl er des Mittelwertes	95% Konfidenzintervall der Differenz		T	df	Sig. (2-seitig)
					Unterer Wert	Oberer Wert			
Paaren 1	v91_Was_will_Webrung_ ausloesen_Pre - v93_Was_Werbung_ausloesen_Post	-,250	,668	,096	-,444	-,056	-2,591	47	,013

a. v2_Gruppe = Experimentalgruppe

A. 1.13 Hypothese 13

Test bei gepaarten Stichproben

		Gepaarte Differenzen							
		Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehl er des Mittelwertes	95% Konfidenzintervall der Differenz		T	df	Sig. (2-seitig)
					Unterer Wert	Oberer Wert			
Paaren 1	v90_Warum_Werbung_ machen_Pre - v92_Warum_Werbung_gemacht_Post	-,085	,501	,052	-,188	,017	-1,648	93	,103

Test bei gepaarten Stichproben^a

		Gepaarte Differenzen							
		Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehl er des Mittelwertes	95% Konfidenzintervall der Differenz		T	df	Sig. (2-seitig)
					Unterer Wert	Oberer Wert			
Paaren 1	v90_Warum_Werbung_ machen_Pre - v92_Warum_Werbung_gemacht_Post	-,043	,469	,069	-,183	,096	-,628	45	,533

a. v2_Gruppe = Kontrollgruppe

Test bei gepaarten Stichproben^a

		Gepaarte Differenzen							
		Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehl er des Mittelwertes	95% Konfidenzintervall der Differenz		T	df	Sig. (2-seitig)
					Unterer Wert	Oberer Wert			
Paaren 1	v90_Warum_Werbung_ machen_Pre - v92_Warum_Werbung_gemacht_Post	-,125	,531	,077	-,279	,029	-1,631	47	,110

a. v2_Gruppe = Experimentalgruppe

A. II Fragebogen 1

Fragebogen 1

1. Wie alt bist du?

- 9 Jahre
- 10 Jahre
- 11 Jahre
- 12 Jahre
- 13 Jahre

2. Welche Klasse besuchst du momentan?

- 5. Klasse
- 6. Klasse

3. Zu welchem Geschlecht gehörst du?

- Männlich
- Weiblich
- Divers

4. Wie oft bist du auf YouTube?

- Täglich
- Mehrmals in der Woche
- Einmal in der Woche
- Mehrmals im Monat
- Seltener
- Nie

5. Wie oft bist du auf Instagram?

- Täglich
- Mehrmals in der Woche
- Einmal in der Woche
- Mehrmals im Monat
- Seltener
- Nie

6. Auf welchen dieser Plattformen bist du aktiv?

- TikTok
- Instagram
- YouTube
- Twitch
- Facebook
- Snapchat
- Sonstige

- Auf keinen

7. Gibt es YouTuber und Influencer, die du besonders magst? Wenn ja: Welche?

8. Hast du schon mal etwas gekauft, weil du es auf YouTube oder Instagram gesehen hast?

- Ja
- Nein
- Ich weiss es nicht

9. Hier siehst du einen Ausschnitt von einem Video von Viktoria und Sarina. Schau dir an. Klicke anschliessend auf "Weiter".

10. Kennst du Viktoria und Sarina?

- Ja
- Nein
- Ich weiss es nicht

11. Im Videoausschnitt haben Viktoria und Sarina verschiedene Produkte gezeigt. Weisst du noch welche?

12. Haben Viktoria und Sarina Werbung gemacht für die Produkte?

- Ja
- Nein
- Ich weiss es nicht

13. Für welche Produkte haben Viktoria und Sarina Werbung gemacht?

14. Hier siehst du ein Video von Standart Skill. Schau dir das Video an. Klicke anschliessend auf "Weiter".

15. Kennst du Standart Skill?

- Ja
- Nein Ich weiss es nicht

16. In den Videoausschnitten konnte man viele verschiedene Produkte sehen. Weisst du noch welche?

17. Hat Standart Skill Werbung gemacht für Produkte?

- Ja
- Nein
- Ich weiss es nicht

18. Für welche Produkte hat er Werbung gemacht?

19. Hier siehst du ein Video von den Lochis. Schau dir das Video an. Klicke anschliessend auf "Weiter".

20. Kennst du die Lochis?

- Ja
- Nein
- Ich weiss es nicht

21. In dem Videoausschnitte konnte man verschiedenen Produkte sehen und hören.
Weisst du noch welche?

22. Haben die Lochis Werbung gemacht für Produkte oder Marken?

23. Für welche Produkte haben sie Werbung gemacht?

24. Hier siehst du ein Video von Morena Diaz. Morena Diaz ist eine Influencerin. Im Video macht sie Werbung für ein Haarprodukt. Schau dir das Video an.

25. Kannst du aufzählen, wer alles an der Werbung für das Haarprodukt Geld verdient?

○

26. Warum denkst du, zeigt Morena Diaz dieses Haarprodukt auf Instagram?

○

27. Hier siehst du Julian Bam. Julian Bam ist ein Influencer. Hier macht er Werbung für Aldi.

○

28. Kannst du aufzählen, wer alles an dieser Werbung verdient?

○

29. Was denkst du, warum möchte Aldi, dass Julian Bam Werbung für Aldi macht?

○

30. Hier sieht du ein Foto von Standart Skill. Er macht Werbung für einen Pullover.

31. Kannst du aufzählen, wer alles an diesem Pullover verdient?

○

32. Hier siehst du eine Frau, die auch einen STSK-Pullover trägt. Wer verdient hier alles an diesem Pullover?

○

33. Hier siehst du ein Bild von Bibi. Sie macht Werbung für Bilou. Kannst du aufzählen, wer alles an diesem Produkt verdient?

○

34. Kannst du dir vorstellen, wem die Marke Bilou gehört?

- Ja, nämlich:
- Nein
- Ich weiss es nicht

35. Weisst du was Affiliate Links sind?

- Ja
- Nein
- Ich weiss es nicht

36. Kannst du beschreiben, was Affiliate Links sind?

|

37. Hier siehst du einen Screenshot von YouTube. Wo überall sieht man Affiliate Links?

The screenshot shows a YouTube video player with a video titled 'Zerstöre alle ZIELSCHEIBEN! | BeamNG'. The video description contains several affiliate links marked with blue stars. The page also features a sidebar with video thumbnails, a channel profile for 'Paluten', and two grey boxes at the bottom for 'BeamNG.drive' and 'Gaming'.

- 1 - Die YouTube Adresse zuoberst ist ein Affiliate Link.
- 2 - Alle Videos links, die eingeblendet werden sind alle Affiliate Links.
- 3 - Im Video selbst, die gelbe Box mit den Informationen drin.
- 4 - Alle blauen Links, die einen Stern am Ende haben.
- 5 - Die Affiliate Links sehe ich erst, wenn ich den YouTuber abonniere oder Mitglied werde.
- 6 - Die zwei grauen Boxen unten (BeamNG.drive und Gaming) sind Affiliate Links.

38. Was glaubst du, wie Influencer und YouTuber ihr Geld verdienen?

- Wenn jemand das Video anklickt
- Wenn jemand das Video liked
- Durch Produktplatzierung
- Durch Werbung
- Durch Sponsoren
- Durch die eigenen Produkte (Merch)

- Durch Abonnenten
- Durch Events (Veranstaltungen, auf denen man die Influencer trifft)
- Durch Affiliate Links
- YouTube bezahlt ihnen einen Lohn pro Video
- Instagram bezahlt ihnen einen Lohn pro Post
- Sie verdienen kein Geld. Influencer zu sein ist wie ein Hobby.

39. Was glaubst du, warum wird Werbung gemacht?

40. Was will Werbung in dir auslösen?

Anmerkung:

Das verwendete Video-Material kann unter diesem Link abgerufen werden:

<https://drive.google.com/drive/folders/1gSXWZOyQJMhmVDW9F1VfnKNtuYCCeMIXO?usp=sharing>

.

A. III Fragebogen 2

Fragebogen 2

1. Wie alt bist du?

- 9 Jahre
- 10 Jahre
- 11 Jahre
- 12 Jahre
- 13 Jahre

2. In welcher Klasse bist du?

- 5/6a
- 5/6b
- 5/6c
- 5/6d
- 5/6e
- 6f

3. Schau dir das Video von Julia Beaux an. Klicke anschliessend auf "Weiter".

4. Kennst du Julia Beaux?

- Ja
- Nein
- Ich weiss es nicht

5. Hat Julia Beaux Werbung gemacht für Produkte?

- Ja
- Nein

- Ich weiss es nicht

6. Schau dir das Video von Julien Bam an. Klicke anschliessend auf "Weiter".

7. Kennst du Julien Bam?

- Ja
- Nein
- Ich weiss es nicht

8. Hat Julien Bam Werbung gemacht?

- Ja
- Nein
- Ich weiss es nicht

9. Für welche Produkte hat er Werbung gemacht?

-

10. Hier siehst du ein Bild von Joeys Jungle.

11. Wer verdient alles an dieser Werbung?

12. Was denkst du: Warum wurde Joey für diese Werbung von dem Unternehmen ausgesucht?

13. Welche Gefühle (oder Versprechen) soll die Werbung von Joeys Jungle in dir auslösen?

14. Hier siehst du ein Bild von Kim Lianne.

15. Wer verdient hier an der Werbung?

16. Welche Gefühle (oder Versprechen) soll die Werbung von Kim Lianne in dir auslösen?

17. Weisst du was Affiliate Links sind?

Ja

Nein

Ich weiss es nicht

18. Kannst du beschreiben, was Affiliate Links sind?

19. Hier siehst du einen Screenshot von YouTube. Wo überall sieht man Affiliate Links?

The screenshot shows a YouTube video player with a video titled 'Zerstöre alle ZIELSCHEIBEN! | BeamNG'. The video description contains several affiliate links marked with asterisks. The right sidebar shows a list of recommended videos, with one video thumbnail marked with a green circle. The bottom of the page features two affiliate boxes for 'BeamNG.drive' and 'Gaming'.

- 1 - Die YouTube Adresse zuoberst ist ein Affiliate Link.
- 2 - Alle Videos links, die eingeblendet werden sind alle Affiliate Links.
- 3 - Im Video selbst, die gelbe Box mit den Informationen drin.
- 4 - Alle blauen Links, die einen Stern am Ende haben.
- 5 - Die Affiliate Links sehe ich erst, wenn ich den YouTuber abonniere oder Mitglied werde.
- 6 - Die zwei grauen Boxen unten (BeamNG.drive und Gaming) sind Affiliate Links.

20. Was glaubst du, wie Influencer und YouTuber ihr Geld verdienen?

- Wenn jemand das Video anklickt
- Wenn jemand das Video liked
- Durch Produktplatzierung
- Durch Werbung
- Durch Sponsoren
- Durch die eigenen Produkte (Merch)
- Durch Abonnenten

- Durch Events (Veranstaltungen, auf denen man die Influencer trifft)
- Durch Affiliate Links
- YouTube bezahlt ihnen einen Lohn pro Video
- Instagram bezahlt ihnen einen Lohn pro Post
- Sie verdienen kein Geld. Influencer zu sein ist wie ein Hobby.

21. Was glaubst du, warum wird Werbung gemacht?

22. Was will Werbung in dir auslösen?

Anmerkung:

Das verwendete Video-Material kann unter diesem Link abgerufen werden:

<https://drive.google.com/drive/folders/1gSXWZOyQJMhmVDW9F1VfnKNtuYCcMIXO?usp=sharing>

A. IV Lösungsschlüssel Fragebogen 1 und 2

Fragebogen 1 Lösungsschlüssel Offene Fragen

Variable	Bezeichnung	Schlüssellösung	Punktevergabe
V25	Im Video haben Viktoria und Sarina verschiedenen Produkte gezeigt. Weisst du noch welche?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Glitzer Stifte / Turbo Glitzer ➤ Ice Cream Nagellack ➤ Traumfänger ➤ Tagebuch (Das etwas andere Tagebuch) 	<p>Pro richtig erwähntes Produkt ein Punkt.</p> <p>Total: 4 Punkte</p>
V27	Für welche Produkte haben Viktoria und Sarina Werbung gemacht?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Glitzer Stifte / Turbo Glitzer ➤ Ice Cream Nagellack ➤ Traumfänger <p>Tagebuch (Das etwas andere Tagebuch)</p>	<p>Pro richtig erwähntes Produkt ein Punkt.</p> <p>Total: 4 Punkte</p>
V26a	Hat die Testperson das Merch-Produkt erkannt?	<p>Merch-Produkt</p> <p>Das etwas andere Tagebuch</p>	<p>Erkannt = 1 Punkt</p> <p>Nicht erkannt= 0 Punkte</p>
V37	Im Videoausschnitt konnte man viele verschiedene Produkte sehen. Weisst du noch welche?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fortnite ➤ Protein Pulver Zitrone (Gamers Performance Drink) <p>Produktplatzierungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stuhl ➤ Kopfhörer ➤ Tshirt 	<p>Fortnite = 1 Punkt</p> <p>Pulver= 1 Punkt</p> <p>Produktplatzierung= 1 punkt</p> <p>Total: 3</p>

V39	Für welche Produkte hat er Werbung gemacht?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fortnite ➤ Protein Pulver Zitrone (Gamers Performance Drink) Produktplatzierungen: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stuhl ➤ Kopfhörer ➤ Tshirt 	Fortnite = 1 Punkt Pulver= 1 Punkt Produktplatzierung= 1 punkt Total: 3
V44	In dem Videoausschnitt konnte man verschiedene Produkte sehen und hören. Weiss du noch welche?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gaming Notebook/Laptop/Medion Erazor ➤ Nintendo Packet ➤ Playstation Packet (Medion Erazor Packet)	Für jedes richtige Produkt = 1 Punkt Total 3 Punkte
V46	Für welche Produkte haben sie Werbung gemacht?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gaming Notebook/Laptop/Medion Erazor ➤ Nintendo Packet ➤ Playstation Packet (Medion Erazor Packet)	Für jedes richtige Produkt = 1 Punkt Total
V47	Kannst du aufzählen, wer alles an der Werbung für das Haarprodukt Geld verdient?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Morena Diaz ➤ Mermaidme 	Morena Diaz = 1 Punkt Mermaidme= 1 Punkt
V48	Warum denkst du, zeigt Morena Diaz dieses Haarprodukt auf Instagram?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Um Geld zu verdienen ➤ Weil sie das Produkt mag ➤ Um Mehr Follower zu bekommen 	Je ein Punkt pro richtige Aussage

V49	<p>Hier siehst du Julien Bam. Julien Bam ist ein Influencer. Hier macht er Werbung für Aldi.</p> <p>Kannst du aufzählen, wer alles an dieser Werbung verdient?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Julien Bam ➤ Aldi 	<p>Julien Bam= 1 Punkt</p> <p>Aldi= 1 Punkt</p> <p>Total: 2 Punkte</p>
V50	<p>Was denkst du, warum möchte Aldi, dass Julien Bam Werbung für Aldi macht?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reichweite von Julien Bam ➤ Berühmtheit ➤ Er passt zur Marke 	<p>Richtig oder falsch</p> <p>1= Richtige Aussage oder Aussagen</p> <p>0= Keine Aussage oder falsche Aussage</p>
V51	<p>Hier siehst du ein Foto von Standart Skill. Er macht Werbung für einen Pullover.</p> <p>Kannst du aufzählen, wer alles an diesem Pullover verdient?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Standart Skill /STSK ➤ Biggestloot 	<p>Richtig oder Falsch</p> <p>1= Richtig</p> <p>0= Falsch oder keine Aussage</p>
V52	<p>Hier siehst du eine Frau, die auch einen STSK Pullover trägt. Wer verdient hier an diesem Pullover?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Standart Skill /STSK ➤ Biggestloot 	<p>2= Richtig</p> <p>1= Richtig/Falsch (STSK und Frau)</p> <p>0= Falsch</p>

V53	Hier siehst du ein Bild von Bibi. Sie macht Werbung für Bilou. Kannst du aufzählen, wer alles an diesem Produkt verdient?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bibi ➤ Bilou 	<p>Bibi = 1 Punkt</p> <p>Bilou= 2 Punkte</p>
V90	Was glaubst du, warum wird Werbung gemacht?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Um Geld zu verdienen ➤ Damit Leute das Produkt kaufen = Geld verdienen ➤ Usw. 	<p>1= Richtige Aussagen</p> <p>0= Flasche oder keine Aussagen</p>
V91	Was will Werbung in dir auslösen?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Emotionen ➤ Kauflust ➤ Etwas besitzen ➤ Dass einem etwas fehlt ➤ Usw. 	<p>1 Punkt pro richtige Erwähntes Argument</p>

Fragebogen 2 Lösungsschlüssel Offene Fragen

Neue Variable	Bezeichnung	Schlüssellösung	Punktevergabe
V35	Hat Julia Beautx Werbung gemacht für Produkte?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bälle ➤ Parfümflasche ➤ Ihr eigenes Parfüm ➤ Computer Kleber 	<p>Für jedes richtige Produkt = 1 Punkt</p> <p>Total= 4 Punkte</p>
V35a	Hat die Testperson das Merch-Produkt erkannt?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ihr eigenes Parfüm 	<p>1= Ja</p> <p>0= Nicht erkannt</p>
V42	Für welche Produkte hat er Werbung gemacht?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Paypal 	<p>2= Richtig (nur Paypal)</p> <p>1= Paypal und Hühnerstall</p> <p>0= Falsch</p>
V56	Kannst du aufzählen, wer alles an dieser Werbung verdient?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Joey Jungle ➤ Kaufland 	<p>Joey Jungle = 1 Punkt</p> <p>Kaufland = 1 Punkt</p> <p>Total = 2 Punkte</p>

V57	Was denkst du: Warum wurde Joey für diese Werbung von dem Unternehmen ausgesucht?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seine Reichweite ➤ Seine Berühmtheit ➤ Er passt zur Marke 	Richtig oder Falsch 1= Richtige Aussage oder Aussagen 0= Keine Aussage oder falsche Aussage
V58	Welche Gefühle (oder Versprechen) soll die Werbung von Joeys Jungle in dir auslösen?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wohlbefinden ➤ Spass ➤ Freude 	Für jedes richtige = 1 Punkt
V59	Wer verdient an der Werbung?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kim Lianne ➤ Nivea 	Kim Lianne = 1 Punkt Nivea = 1 Punkt Total= 2 Punkte
V60	Welche Gefühle (oder Versprechen) soll die Werbung von Kim Lianne in dir auslösen?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schönheit ➤ Wohlbefinden ➤ Schöne Haare ➤ Dass das Produkt toll ist ➤ Usw. 	Für jedes richtige genannte = 1 Punkt
V62	Kannst du beschreiben, was Affiliate Links sind?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Blaue Links unter Video ➤ Influencer verdient an Klick auf Link 	Richtige Beschreibung = 1 Punkt Falsche Beschreibung= 0 Punkt

V92	Was glaubst du, warum wird Werbung gemacht?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Um Geld zu verdienen ➤ Damit Leute das Produkt kaufen = Geld verdienen ➤ Usw. 	<p>1= Richtige Aussagen</p> <p>0= Flasche oder keine Aussagen</p>
V93	Was will Werbung in dir auslösen?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Emotionen ➤ Kauflust ➤ Etwas besitzen ➤ Dass einem etwas fehlt ➤ Usw. 	<p>1 Punkt pro richtige Erwähntes Argument</p>

A. V Schulisches Treatment

Das ganze schulische Treatment kann unter folgendem Link abgerufen werden:

<https://drive.google.com/drive/folders/1u5s0qJqOhKSI9RxFdNT9VxyWp2eNLI7a>

A. VI Transkribiertes Interview Mädchen

I: Ich werde euch Fragen stellen zu Influencern und YouTubern und ihr müsst einfach möglichst viel dazu erzählen. Und es geht nicht darum, dass es richtig ist oder falsch am Schluss es geht nur darum, dass ich möglichst viel erfahre.

T: Damit sie danach nen Aufsatz darüberschreiben können?

I: Genau, dass ich nachher eine Art Aufsatz...

T: Ist das nicht schummeln?

I: Nein, ich brauche ja die Daten, das ist nicht schummeln.

T: Stimmt.

I: Gut. Also, meine erste Frage ist: Wisst ihr was Influencer sind und was die machen?

T, Z: Ja.

I: Ihr könnt einfach erzählen was ihr dazu wisst.

T: Ich glaube Influencer sind die, die immer posten, also immer alles. Überall im Internet sind und 10000 Follower haben meistens und so... ja... und immer posten.

Z: Influencer sind auch berühmte Leute im Internet, und ja....

G: Ja....also Influencer sind berühmte Leute auf TikTok, sie kriegen viel likes und haben viele Follower

I: mhm

Z: vielleicht machen die das auch als Beruf. Man kann ja Geld damit verdienen.

T: Voll cool irgendwie.

I: Was hast du gesagt? Du musst ein wenig lauter sprechen!

T: Man kann Influencer als Beruf sein. Kann man einfach immer posten, also wenn man wirklich immer online ist, und immer posted und dafür dann auch Geld bekommt. Ich glaube ab einer gewissen Zahl an Followern und Likes bekommt man glaube ich Geld dafür und ja...

I: Mhm...Okay, gibt es Leute, die genau das gleiche machen wie Influencer aber keine Influencer sind?

T: bestimmt...

Z: ja...hmm

I: Z., was denkst du? Auch ja? oder eher nicht?

Z: hmm...doch...

I: Habt ihr irgendein Beispiel?

T: Also wenn YouTuber auch Influencer sind... dann ja.. also wenn man einfach... also wenn man immer Online ist, aber nicht irgendwie influencen..nicht immer postet und alles.. und nicht immer alles für Followern und Likes macht... dann denke ich bestimmt.

I: Mhm

G: Also ich denke, wenn man wenig, also wenn man nicht so viele Follower hat, und eigentlich nicht so viele zuschauen, dann ist man einfach kein Influencer.

I: Mhm. Okay...welche Influencer kennt ihr und was machen die genau?

G: Ehm.. ich kenne....

T: Diese eine TikTokerin..die

G: Charlie...

T: Die berühmteste...

G: Aston Ray (?)... Avani... und sehr viele andere.

I: Und was machen die?

G: Ehm... die machen also die machen alle TikTok.

T: Auf Instagram kenne ich niemanden... Ich bin neu auf Insta.

I: Okay. Aber welche kennst du, welche Influencer?

T: Fast keine

Z: Ich kenne so viele, aber ich kenne ihre Namen nicht.

T: Ja das geht mir auch ein bisschen so. Ich kenne viele TikToker, die haben über Milliarden Likes und... meistens dann noch mehr Follower. Und aber ich kenne die Namen nicht.

I: Und YouTuber?

T: Jiiiaaa... ja.. ja. Viktoria Sarina

I: Viktoria Sarina.

G: Ich kenne auch ein Paar aber ich weiss nicht...also...

T: Oder epicstunt(?)

I: Mhm

T: Meincraftiers (?)

Z: Aha ja... hmm..

I: Kennst du auch noch ein Paar, Z.?

Z: Also... ja... aber ich hab Ihnen die schon gesagt... dann haben Sie es aufgeschrieben...

I: Kannst du die nochmals sagen?

Z: Also englische einfach...oder amerikanische... gucke ich immer. Und eh... Lauren Seaside...Nerdy Crafter, manchmal sogar Beautypie.

I: Beautypie?

Z: Ja

I: Um was geht es da?

Z: Also er gamed einfach.

I: Mhm.

I: Was gamed er?

Z: Verschiedenes. Mangas...

I: Und wie heisst die andere? Seaside? Oder wie?

Z: Lauren Seaside.

I: Was macht die?

Z: Auch gamen... ich gucke einfach berühmte YouTuber gamen.

I: Was machen Viktoria Sarina?

T: Ehm... also meisten so... die sind BFF's... die machen oft so BFFs Battles. Zum Beispiel: Wer kann schneller oder einen besseren Halloween Kuchen backen. Oder sie bestellen sich gegenseitig Sachen und dann müssen sie es ausprobieren... sowas...

Z: Epicstunt (?) gamed einfach Minecraft. Mit einer anderen... die...eh...YouTuberin.. und zwar Dreamland (?)

I: Okay. Auf welchen Plattformen begegnet ihr Influencern?

T: TikTok, YouTube, manchmal Instagram... und Liky

G: Ja

I: Liky?

T: Ja, das ist... da folg eigentlich jeder jedem...

G: Ja...aso...nein eigentlich nicht. Das ist so... das ist wie... da bekommt man sehr schnell Follower, weil es werden aso... meine Videos z. B. gleichviel angezeigt, wie von der berühmtesten Liky- keine Ahnung was...

I: mhm

T: ja und... da ist es zum Beispiel ein bisschen einfacher berühmt zu werden als auf TikTok, weil manche grosse TikToker von denen kommen fast nur Videos auf der ForYou-Page und dann kann man von einem selber gar nichts darauf laden also fast nichts man kommt fast keine Likes... und.. manche grossen TikToker... es gibt eine die Millionen oder mehr als Millionen Follower aber sie folg niemandem. Und hat noch nicht ein Video geliked.

I: Okay. Ehm.. habt ihr auch schon mal etwas gekauft? Wegen diesen Influencern?

G&Z: Nein

I: Irgendein Tshirt? Oder...

T: So ein... Buch... von Viktoria Sarina... Spring in eine Pfütze...so ein Aktionsbuch

I: Hast du das auch Z.?

Z: Ja!

I: Also, dann hast du auch schon mal etwas gekauft.

Z: Jaaa... aber es ist schon... ich wollte es einfach so... Ich habs einfach gesehen...

T: Und ich möchte mir das etwas andere Tagebuch von Viktoria Sarina jetzt holen.

I: Okay

I: (Zu G.) Hast du auch schon mal etwas gekauft?

G: Nein... noch nie...

I: Warum nicht? Oder warum kauft ihr Sachen oder warum kauft ihr sie nicht?

T: Ehm... also ich finde diese Bücher cool.. das macht Spass sie auszufüllen und diese Aufgaben zu machen... ja

G: Ich darf gar nicht

I: Und wenn du jetzt selbst entscheiden dürftest... du hättest selbst eine Kreditkarte. Würdest du es dann kaufen?

G: Ja... dann... würde ich schon... also... ich habe eine Kreditkarte.

I: Wow...

T: Ich auch

I: Aber deine Eltern kontrollieren, was du da kaufst?

G: Ja

I: Wenn sie jetzt nicht kontrollieren würden?

G: Ja... dann könnte ich schon eigentlich

I: Und würdest du auch gerne?

G: Ja... also bis jetzt... ehm.... kann ich... also auf YouTube schaue ich manchmal so eine.. eine russische... die macht Slimes... und eine Kollegin von mir... die folgt ihr...die trifft...die trifft sie dann irgendwann

T: Woah... auf einem Fantreffen?

G: Ja...

T: Cool

G: Also nicht auf einem Fan treffen...privat.

T: Wieso? Hat die so viel Geld das sie bestechen kann?

G: Ja...leider schon... und die kauft mir jedes...jeden Monat geht sie auf Russland und kauft sie mir weiss nicht wie viele Slimes...

I: Okay... cool.

T: Oh... ich will auch so ne Freundin haben

I: Ehm... warum machen Influencer diese Videos?

T: Ehm... erstens weil man Geld bekommt.. und weil man süchtig danach ist...Likes zu bekommen, alles zu teilen, oder sich cool finden... Ja... mehr weiss ich nicht.

Z: Ja also, verschieden. Manche machen es einfach für Geld.. und gegen Likes und so. Und manche machen es aus Spass und ja...

T: Ja... als Spass

Z: Ja

G: Also, also... genau... so... manche machen es, weil sie Geld bekommen, und manche machen es, weil sie gerne haben, dass sie andere gernhaben.

T: Oder weil es Spass macht... dass man also wenn man z. B so ein TikTok macht, machts ja meistens Spass. Vor allem wenn man es mit Freunden oder so macht... und man dafür meistens Vorbereitungen dafür macht zum Beispiel und danach geht's schief und dann muss man alles nochmal machen. Und das macht manchmal auch einfach Spass.

I: Und was machen Influencer wenn sie man kein Content produzieren, wenn sie mal keine Videos machen? Nichts hochladen... was machen die dann?

Z: Ferien. Oder... Pause... also...

T: Also die Meisten Influencer sind immer aktiv eigentlich... und deshalb glaube ich, dass die dann wenschon mal eine kleine Pause oder so machen oder im Auto unterwegs sind und nichts posten können, weil... mit dem Handy fährt man nicht...

Z: Oder zum Beispiel auf YouTube zum Beispiel manchmal halt irgendwie... ich guck so etwas nicht, aber keine Ahnung... Drama. Und dann eh... machen sie einfach Pause... weil... niemand hat sie dann so richtig mehr gern oder sowas und dann... ja...

I: Und was machen sie in der Pause?

Z: Keine Ahnung

T: Versöhnen.

I: Ferien? Oder Arbeiten sie noch irgendwo?

T: Vielleicht ja... kommt drauf an wie alt.

Z: Wie alt?

T: Wie alt... ja es gibt auch Influencer die sind 60... die sind vielleicht nicht ganz so berühmt, aber Influencer weil sie immer was posten. Vielleicht posten die einfach immer auf Parship immer was...

Z: Aber Influencer tun ja... ehm... die Menschen influenzen... darum heisst es ja Influencer

T: Oder auf Elitepartner

Z: Wow....

T: Jaa... okay...

I: Ehmm...Was denkt ihr, diese Influencer wo ihr am liebsten habt, sind die arm oder reich?

T: Reich

G: Reich

Z. Reich

T: So richtig reich. die machen immer so... Battles... so einkaufen gehen.. die andere darf was holen oder Blind im Einkaufsladen anfassen und das was man berührt muss man kaufen. Und Bestellungen einfach so riesige Bestellungen. Ich glaube die sind extrem reich!

G: Ja, also TikToker die ich kenne und denen ich Folge die haben eine riesen Villa

I: Und warum sind die reich?

T: Ehm...weil manche... durch... ja... weil man auch Geld bekommt auf YouTube oder TikTok.

I: Von wem?

T: Von keine Ahnung...

Z: Von TikTok

Z: Also zum Beispiel ...auf YouTube...Ich glaube auch auf TikTok muss man zuerst Fragen: Ja, kann ich dann von euch Geld bekommen, wenn ich.. ehh... soviel und soviel habe?

T: Also auf TikTok muss man nicht irgendwie Fragen.

Z: Dann auf YouTube.

I: Also sie fragen YouTube: Hey YouTube wenn ich so und so viele Follower habe, dann gebt ihr mir Geld?

Z: Ja, und man dann...

T: Okay: Hey YouTube wenn ich 1 Follower habe, geben sie mir dann Geld?

I: Also YouTube bezahlt die? Die Influencer

T: Ich glaube eher...

G: (undeutlich) Werbung..

I: Also YouTube bezahlt die Werbung?

G: Ja

T: Ich glaube auch, wenn ehm... wenn dann zum Beispiel im Internet zum Beispiel gekauft wird von den... zum Beispiel so ein Buch, dann bekommen die ja Geld, weil es ist ja ein Fanprodukt von denen. Und dann bekommen die das Geld dann auch und wenn die Werbung machen, also die können ja sagen: Wir machen...also zum Beispiel kann YouTube jetzt sagen ihr bekommt Geld dafür, wenn ihr Werbung für das und das von YouTube macht... oder so... oder man kann auch von anderen... Von Werbungen Geld bekommen. Also nicht nur von YouTube...

I: Also bei Viktoria Sarina... die mit dem Tagebuch. Dann hat YouTube gesagt: Hey, verkauft doch dieses Tagebuch.

T: Nein... das ist selbstgemacht.

G: Das ist wie die Merch von ihnen.

I: Merch, okay.

T: Ja genau... und aber, sie können ja einfach Werbung für etwas anderes machen, zum Beispiel wenn sie etwas kaufen und dann können Sie dafür Werbung machen. Das können sie entweder kostenpflichtig machen oder halt nicht. Also... die Marken können ja auch Geld geben und sagen: Macht mal Werbung dafür.

I: Mhm... okay. Welche Influencer findet ihr doof und warum? Oder welcher Content findet ihr doof?

T: Es gibt ein TikToker, ich weiss nicht, wie er heisst... der lächelt immer so künstlich. Immer so... (macht vor) und deswegen hasse ich ihn.

I: Okay

T: Aber ich folge ihm trotzdem, weil seine Video sind so bescheuert dass es schon fast wieder lustig ist.

I: Also dann magst du ihn trotzdem?

T: Mmm...nein. nicht wirklich...

I: Okay

G: Also ich kenne eigentlich niemanden, den ich hasse.

I: Okay

Z: Ehhhhh...ich hasse.... solche...ehh... Menschen, also, auch auf TikTok, die einfach irgendwie... ja... sich schminken.

I: Schminkvideos?

Z: Ja... ich hasse die...

T: Ja... es gibt Männer, die machen das so richtig. Und es gibt auf ...also...ja.. etwa...

G: Die machen diese Nägel

T: 21... oder so... und zum Rausgehen machen die so richtig Makeup und machen sie so... irgendwelchen komischen Sound... so... (macht vor)

I: Also Schminkvideos von Männern... das findet ihr nicht so cool?

T: Ja, das finde ich irgendwie komisch... Einmal diese... die so richtig schminken wie so Frauen also so.. richtig. So wirklich. Also so Kunst das finde ich ganz cool, wie die so richtig Kunst machen... Aber dann gibt's auch die, die sich mit richtigem Makeup für den Tag schminken. Und das finde ich einfach bescheuert.

Z: Wieso denn?

T: Weil es komisch ist.... weil dann machen die so... (macht vor)

G: Ja die haben auch so... fake Wimpern und alles

I: Und wenn das jetzt Frauen machen, würdet ihr es cool finden?

G: Ja

T: Nein... also auch nicht wirklich cool aber... einfach... es ist nicht so komisch wie bei Männern... die schminken sich so richtig so...

Z: Vielleicht wollen sie das?

G: Ja schon... aber...

T: Trotzdem finde ich es komisch, wenn sie es nicht wollen würden, dann würden sie es vermutlich nicht posten.

Z: Ja... ja...

G: Es gibt auch Männer auf TikTok die sich nicht schminken.

Z: (ironisch) Ah wirklich?

I: Und welcher Art von Inhalt, welchen Content jetzt auf TikTok oder Snapchat oder Insta... was schaut ihr am liebsten?

G: Tänze

I: Tänze?

Z: Roadblocks Videos

T: Ja... auch... das was sie gesagt hat und eh... wie soll ich sagen.. warte... muss kurz überlegen...eh...

Z: Let's Play...

I: Was ist das?

Z: Also, auch einfach Menschen zusehen, wie sie spiele gamen. Eh... ich ich...also ich... habe dann auch schon mal ein Spiel gekauft.. also schon viele Spiele... aber... ich... manche Spiele will ich einfach nicht kaufen und dann gucke ich die Menschen einfach an, die das Spielen.

I: Okay... und wenn dir aber das Spiel gefällt und es cool aussieht, dann kaufst du das Spiel?

Z: Kommt darauf an wie viel es kostet...

I: Okay

T: Also... ehm.... ich mag auch wenn die so... manchmal eigene Ideen haben was sie so machen können...so einfach so... selber z. B. wenn man so Vorbereitungen eh.... wie soll ich erklären.. das kann man gar nicht erklären... dann also... wenn die dann danach zeigen, wie sie das gemacht haben, dass es so cool aussieht...

Z: DIY?

T: Genau... aber... wenn davor, wenn die einmal erst ein Video gepostet haben, wo man nicht... wo man die Anleitung nicht sieht und dann danach noch die Anleitung postet

Z: Aha, ja so. Auf TikTok...

T: Genau, also man sieht wie ehm... wie das gemacht wird. Und eh... Battles.

I: Aber nicht in Games sondern im echten Leben?

T: Ja

I: Gibt es sonst noch etwas, was ihr erzählen möchtet über Influencer oder YouTuber oder Snapchatter?

T: Sind wir schon fertig?

I: Irgendetwas, wo ihr noch erlebt habt... oder sonst etwas Spannendes?

Z: Eh...keine Ahnung

I: Keine Ahnung? Gut... dann würden wir aufhören.

Z: Ja.

I: Gut, danke viel mal, dass ihr so viele Antworten gegeben habt!

A. VII Transkribiertes Interview Jungen

I: Ich werde euch Fragen stellen zu Influencern und YouTubern und ihr müsst einfach möglichst viel dazu erzählen. Und es geht nicht darum, dass es richtig ist oder falsch am Schluss es geht nur darum, dass ich möglichst viel erfahre.

I: Wisst ihr oder weisst du was ein Influencer ist und was der macht?

T: Hmm... also ich denke jetzt mal er ist einer der auf, auf den Plattformen wie Instagram YouTube und so ist und auch mit dem Geld verdient.

L: Ehm ich denke zum Beispiel, dass so auf Social Media so YouTube oder so Geldverdienen kann und das wird Influencer genannt.

R: Ich denke, dass, ehm, wenn z. B. ein YouTuber so Neuigkeiten(?) nachher informieren sie das, ja.

I: Hmm... Gibt es Leute, die genau das gleiche machen wie Influencer, aber keine Influencer sind?

T: Hmm...ja, einfach andere normale...Kinder oder normale Leute auf den Plattformen sind... glaube ich.

L: Ja also es gibt auch Leute, die genau den gleichen Content machen wie Influencer, aber nicht so viel Fame bekommen.

I: Hmm

R: Ehmm...also einfach so normale Leute wo so gar nicht berühmt sind oder so. Einfach so Informationen erzählen und so.

I: Also das heisst, man muss berühmt sein, um Influencer zu sein?

R: Also man glaubt es dann einfach an die wo berühmt sind.

I: Aha, okay. Also wenn jemand mit 5 Followern etwas sagt, glaubst du es dann eher nicht?

R: Ja

I: Gut... welche Influencer kennt ihr und was machen die genau? Es kommt nicht darauf an, ihr könnt einfach wild drauf los...

L: Ich kenne viele, ich kann nicht alle aufzählen. Ich kann Beispiele nennen. Zum Beispiel...ehhmmm... Standart Skill. Informationen über so ein Spiel wo Fortnite heisst. Dann gibts noch.... Leute, also z. B. ApoRed, der macht auch manchmal Call of Duty. Nicht immer nur das gleiche Spiel. Montana Black, der macht so.... Comedy Sachen, es gibt mega viele Menschen (?) da drin. Er zockt auch viel. Ja... pff... keine Ahnung mehr.

R: Also, ich kenne auch sehr viele. Aber einer der grössten Informatiker sind Ungi (?) und Montana Black.

I: Ungi?

R: Ungi ja. Ungi spielt.

T: Sie haben eigentlich fast alle gesagt. Ich kenne noch einen, der ist eine Zeitlang der berühmteste. Einer der Berühmtesten gewesen, Ninja. Ja... der hat... der spielt auch viele Games und bring glaube ich auch Informationen.

I: Okay, und wo begegnet ihr diesen Influencern... oder die wo ihr jetzt genannt habt?

T: Hmm... also meistens auf Instagram. Ehm.. da kommen... Werbung oder so. Dann schaue ich halt das YouTube Video und dann folge ich denen.

L: Oder auf Twitch Stream... die machen ja auch Live-Streams oder auf Youtube aber auf Twitch ist zum Beispiel Montana Black ist auf Twitch mehr aktiv und Standart Skill mehr auf YouTube. Also immer so unterschiedlich.

I: Hmm.

R: Also bei mir ist auch von Twitch...ja...

I: Okay. Dann seid ihr am meisten auf Twicht jetzt?

R: Twitch und TikTok.

I: Sind diese Influencer wo ihr zuerst genannt habt auch auf TikTok?

L: Ja

T: Also die meisten

I: Okay

R: Eigentlich alle...wo ich kenne.

I: Okay. Hast du schon mal etwas gekauft? Wegen diesen Influencern? Irgendein Produkt?

L: Eh..nein

R: Nein, weil einfach ich finde das lohnt sich einfach gar nicht... so ein zum Beispiel ein Merch oder so zu kaufen. Das ist alles zu teuer. So... wegen ein Bild auf ein Pullover oder T-Shirt gerade 50Franken oder so. Das lohnt sich eigentlich gar nicht.

T: Also, ich habe schon ein Pull von einem Rapper. Aber das ist ja...kein Influencer.. Weiss nicht. Ehm.. oder zum Beispiel der meiste Merch liefert nur in Deutschland oder bespielt wenn man von USA streamt in USA. Darum kann man ja nicht in die Schweiz...keine Ahnung..liefern.

I: Mhm

L: Ich habe auch noch nichts von dem Zeug gekauft. Also ich finde es...wenn ich das...also wenn ich die Chance hätte.. wenn jetzt meine Mutter würde sagen: Du kannst so eines kaufen, dann würde ich etwas kaufen. Aber sonst nicht.

I: Okay. Also wenn du eine eigene Kreditkarte hättest, würdest du es kaufen?

L: Ja...aber nicht viel.

T: Nicht unbedingt.

I: Okay. Ehm... warum machen die Influencer die Videos?

T: Um Geld verdienen. Und weil es ihnen glaub ich Spass macht.

L: Ja also sie arbeiten nicht. Es ist ja wie die Arbeit von denen.

R: Es ehm... also die Arbeiten gar nicht. Deswegen machen sie ja YouTube. Zum Beispiel its AsiTV macht ehm... also er hat keine Arbeit, aber dafür verdient er sehr viel Geld auf YouTube.

I: Okay

R: Und es macht für YouTuber auch Spass. Diese Videos zu drehen.

I: Das wäre gerade meine nächste Frage. Was machen denn diese Influencer, wenn sie mal nicht Videos produzieren?

L: Videos schneiden.

I: Und wenn sie mal gar nichts mit Videos machen? Wenn sie gar keinen Content machen?

L: Sie gehen mit Freuden raus. Fahren in ihren Lamborghinis. Ja...

I: Also sie haben keinen anderen Beruf?

R: Nein

L: Nein

T: Also ich denke es gibt schon Leute also Influencer die noch einen anderen Beruf haben. Aber ich denke der Hauptberuf ist schon mit dem Internet oder so Geld verdienen.

L: Oder der Standart Skill, der hat auch eine Firma und er ist der Chef und er muss fast nichts für das machen... ja... Weil er hat Leute angestellt für die Firma.

I: Also denkt ihr, dass die Influencer, die wo ihr jetzt vorhergesagt habt. Sind die reich oder arm?

R: Ja

L: Ja

R: Die meisten halt. Ja...

L: Alle haben Lamborghinis... 1000 Autos

R: Mercedes...

T: Nicht alle sind jetzt reich. es gibt zwar Leute, Influencer, die Millionen von Abonnenten haben. Aber nicht gerade so so reich. Weil die das Geld nicht für Villa und so ausgeben. Villas und Autos.

I: Und wie verdienen sie? Also wieso sind die so reich geworden?

L: Ja durch ein Video, wo viral gegangen ist. Und dann sind halt viele Leute immer weiter...haben den abonniert und Log(?) aktiviert. Und haben den so... weiterempfiehlt und so.

I: Aber wie verdienen die dann jetzt Geld? Du bezahlst ja nichts für das Video zum schauen.

L: Ja zum Beispiel Klicks, also Aufrufe, oder Likes.

R: Abonnenten auch.

I: Wie bezahlt man dann mit Abonnenten eine Villa?

T: Ja, umso mehr Abonnenten umso mehr Geld verdient man.

L: Also man bekommt den Lohn glaube über die Kreditkarte... wenn man die mit Youtube halt ...ehm... verbindet hat... so halt so. Man kann zum Beispiel auch bei Fortman kann man auch so... Content verbinden. So ein Switch Konto oder ein PS4 Konto oder ein Twitch Konto so mit dem Verbinden und dann... bekommt man manchmal so gratis Sachen, wenn man ja halt so verbunden hat.

I: Also gratis Sachen im Spiel?

L: Ja!

I: Hmm... und wie kauft man dann im echten Leben ein Auto mit dem?

R: Also ehm... s Geld wird halt ehm... dem meisten...die meisten Verbinden das mit ihrer Bankkarte. Es wird dann auf ihre Bankkarte geschickt. Und dann können sie, wenn sie Bankgeld...dann sind dort sehr viel Geld drin wegen YouTube. Also da ist eigentlich Youtube Geld drin.

I: Also YouTube bezahlt die Influencer?

R: Ja, wegen die Klicks, Likes, Abonnenten... Oder Aufrufe.. ja.

T: Also ich denke die Leute, wenn sie z. B. ein Livestream oder so machen, können ja Leute auch Geld ihnen geben. So wie...

R: Spenden

T: Ja, spenden. Ja... und von dem verdienen sie auch Geld.

L: Oder die meisten haben auch mega viel Sponsoren.

I: Hmm... Was den so für Sponsoren?

L: Zum Beispiel... Montana Black hat Monster. Standart Skill hat Level Up. Das ist so ein...

R: Getränk...

L: So ein Getränk... so ein Pulver wo man... so wie ein Energy.

I: Hast du das auch schon mal getrunken?

L: Ja.. probiert...

I: Hast du es probiert, weil du es auf YouTube gesehen hast bei diesem Influencer?

L: Nein. Das war in einem Laden habe ich es probiert weil ich kenne das... und so.

I: Und du kennst es vom YouTuber?

L: Ja

I: Okay. Und Monster? Habt ihr auch schon mal getrunken?

L: Ja...

T: Hmm... nein

L: Oder ein Mal...

I: Okay... welche Art von Videos schaut ihr am liebsten?

R: Also, ehm.. ich schaue am meisten so Games und so... ApoReds... seine Werbungen über Klamotten und so. Er geht auch manchmal raus und holt so Sachen, wo so Gaming SetUp verbessern können. Z. B Fernsehkabel, Kameras und so.

L: Ich schaue eher so... in die Richtung Comedy so... weil.. ich mag es zu lachen... irgendwie weil es lustig ist und so.

T: Hmm... ich schaue so auf... also wenn die Leute raus gehen und dort Videos machen. Weil Gamers werden mit der Zeit langweilig. So 20min nur das gleiche schauen. Darum...ja... so Sachen draussen oder so schauen.

I: Und so auf TikTok? Was schaut ihr da am liebsten?

R: Also ich schaue einfach die For-You-Page. Es kommt verschiedenen Sachen. Man kann verschiedene Sachen gucken Videos... ja.. ich gucke einfach die von For-You-Page an.

L: Also bei mir ist es auch so. Ich schaue auch immer die auf You-Page an, also die für dich Seite. Da sind so Leute, wo Videos von denen Viral gehen. Alle können da drauf. Aber es ist halt glück Sache... so z. B. ob man ein gleiches Video hat, also eine ein Video hat 5000 aufrufe, wo man das gleiche postet, kriegt es vielleicht nur 30 Aufrufe oder so. Das ist halt Glücksache.

I: Hm

T: Also ich bin jetzt nicht so jeden Tag auf TikTok, aber ich schaue eigentlich wie sie zwei auf der Fürdich also ForYou Page...

I: Und habt ihr auch schon selbst TikTok Videos gemacht?

R+L: Ja

T: Hmm... eins oder so...

I: Okay... Auf welcher Internetseiten von allen Seiten, auf welcher Internetseite bist du am liebsten?

L: Zählt WhatsApp auch?

I: Alles, alles wo du im Internet...

L: WhatsApp!

I: Ja, das ist eine App...

R: Darf ich zwei Sachen?

I: Ja sicher!

R: Also YouTube, und TikTok und WhatsApp.

T: Ist Netflix auch auf Int...

I: Ja.

T: Ja, Netflix und Insta.

L: Nein, ich noch Snapchat.

I: Okay

L: Snapchat und Whatsapp

I: Und die, eure Influencer, die ihr vorher genannt habt. Haben die auch Snapchat?

L: Ja...Einfach so ein Stern... weil...

R: Sie berühmt sind halt

I: Ja. Aber die haben TikTok, Snapchat, Instagram, Youtube, Twitch...

L: Die meisten...

T: Nicht alle

T: Es gibt auch die paar, die nur Instagram oder nur WhatsApp oder Youtube haben.

L: Die meisten habe nicht WhatsApp... weil zum Beispiel ein Hacker könnte ja die Nummer herausfinden... und dann so irgendwo posten und dann wird er Vollgespamt. Ist ja nicht so...

L: Die meisten haben keine Nummer

I: Oder sie geben sie nicht bekannt.

R: Zum Beispiel Standart Skill hat kein Whatsapp, weil das was L. gesagt hat. Es kann sein das ein Hacker kommt und sie Vollspamt, die Nummer weiter teilt und so.

I: Hmm... okay. Gibt es noch etwas, was dir zu diesem Thema Influencer, Youtuber in den Sinn kommt? Zum Erzählen. Was noch spannend wäre?

R: Also, sie verdienen auch Geld wegen ihrer Merch oder machen Werbung für so Getränke... ehm... oder ja.. Sponsor halt...

I: Mhm...

L: Ja, das gleiche wie Rodi gesagt hat.

T: Nichts... zu erzählen.

I: Gut. Super! Danke viel Mal! Ihr habt mir da sehr viel erzählt. Dann wären wir fertig. Cool, dass ihr so gut Antwort gegeben habt!

